

Pädagogische Hochschule Schwyz
Masterstudiengang Fachdidaktik Medien und Informatik

Masterarbeit zum Thema:

Authentizität und parasoziale Beziehungen auf Social Media

Eine Untersuchung der Follower-Influencer-Dynamik

Eingereicht von:

Michelle Bass

Eingereicht bei:

Martin Hermida

Zürich, 25. Oktober 2024

Abstract

Mit der zunehmenden Verbreitung von Social Media Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok gewinnt die Rolle von Influencern in der Meinungsbildung, insbesondere unter Jugendlichen, stark an Bedeutung. Ein zentrales Problem ist die Frage, inwieweit die von Influencern dargestellte Authentizität die parasoziale Beziehung zu ihren Followern beeinflusst und welche Auswirkungen dies auf das Vertrauen und Verhalten der Jugendlichen hat. Trotz der wachsenden Bedeutung dieses Phänomens gibt es bislang wenig Forschung, die die spezifischen Mechanismen und Effekte dieser Beziehungen beleuchtet (Brockschmidt et al., 2022).

Diese Masterarbeit erforscht die Rolle der Authentizität in der parasozialen Beziehung zwischen Followern und Influencern auf Social Media, mit einem besonderen Fokus auf Jugendliche. Untergeordnete Fragen untersuchen, welche Aspekte der Authentizität besonders relevant sind, wie diese Wahrnehmungen das Konsumverhalten beeinflussen und welche Unterschiede es in der Rezeption von authentisch versus nicht-authentisch wahrgenommenen Inhalten gibt.

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden qualitative Interviews mit zwölf 9.Klässler:innen der Niveaustufe A an einer Schweizer Sekundarschule durchgeführt. Die Auswahl der Probanden erfolgte zielgerichtet, um spezifische Einsichten in diese demografische Gruppe zu gewinnen. Die Interviews wurden mit einem halbstrukturierten Leitfaden geführt, um sowohl vergleichbare Daten als auch tiefgehende, individuelle Einsichten zu ermöglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Authentizität einen signifikanten Einfluss auf das Vertrauen und die Bindung der Follower zu Influencern hat, was sich wiederum auf ihr Verhalten und ihre Einstellungen auswirkt. Die Studie bietet einen Einblick in die Komplexität der Influencer-Follower-Beziehungen und liefert praktische Empfehlungen für die Integration dieser Erkenntnisse in den Medien- und Informatikunterricht. Diese Arbeit richtet sich an Kommunikations- und Medienwissenschaftler:innen sowie an Fachdidaktiker:innen, die sich mit der digitalen Medienbildung auseinandersetzen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT.....	II
1. EINLEITUNG	1
1.1 Aufbau der Arbeit	2
1.2 Verwendung von künstlicher Intelligenz	3
2. THEORETISCHER HINTERGRUND.....	4
2.1 Social Media Nutzung	4
2.2 Informationsbeschaffung	6
2.3 Mediensozialisation.....	9
2.4 Medienkompetenz	11
2.5 Influencer.....	13
2.6 Authentizität & Glaubwürdigkeit auf Social Media	14
2.7 Beziehung zwischen Influencern und Followern.....	16
2.8 Zusammenfassung und Ausblick.....	17
3. FRAGESTELLUNG UND ZIELE DER ARBEIT	19
4. METHODIK	21
4.1 Forschungsdesign.....	21
4.2 Auswahl der Stichprobe und Rekrutierung	25
4.3 Ablauf der Datenerhebung	26
4.4 Ablauf der Datenauswertung.....	28
4.5 Gütekriterien qualitativer Forschung	29
5. ERGEBNISSE	31
5.1 Nutzung von Social Media.....	31
5.2 Parasoziale Beziehung auf Social Media	34
5.3 Authentizität auf Social Media	49
5.4 Rolle von Authentizität in der parasozialen Beziehung.....	61
5.5 Weitere Ergebnisse.....	62
6. DISKUSSION.....	67
6.1 Diskussion methodisches Vorgehen	67
6.2 Diskussion der Ergebnisse	68
7. FAZIT UND AUSBLICK	74
6. LITERATURVERZEICHNIS	III
ANHANG A: INTERVIEWLEITFADEN.....	VIII
ANHANG B: KATEGORIENSYSTEM.....	XIII

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: TWO-STEP FLOW MODELL DER KOMMUNIKATION. (AHRENS & DRESSLER, 2011, S. 61).....	7
ABBILDUNG 2: EINFLUSS VERSCHIEDENER FAKTOREN AUF DIE SOZIALISATION (SÜSS, 2004, S.287)	10
ABBILDUNG 3: MEDIENNUTZUNG ALS SOZIALISATIONSPROZESS (SÜSS, 2004, S. 276).....	11
ABBILDUNG 4: INTERVIEWABLAUF NACH MISOCH (2019).....	23

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: ANGABEN ZU DEN INTERVIEWS.....	26
TABELLE 2: LIEBLINGSINFLUENCER.....	36
TABELLE 3: BESONDERS AUTHENTISCHE INFLUENCER.....	49
TABELLE 4: BESONDERS UNAUTHENTISCHE INFLUENCER.....	57

1. Einleitung

Social Media ist längst ein täglicher Bestandteil bei den Jugendlichen. In der Altersgruppe der 14-19-Jährigen geben über die Hälfte an, mindestens ein Soziales Netzwerk täglich zu nutzen (Külling et al., 2022). So wird Social Media zur Unterhaltung und zum Zeitvertrieb genutzt (Croes & Bartels, 2021; Stockdale & Coyne, 2020). Social Media Plattformen dienen den Jugendlichen aber auch zur Informationsbeschaffung. So ist die Altersgruppe der 18-24-Jährigen mit 52% zum Beispiel diejenige die sich am häufigsten via Social Media informiert (Hölig et al., 2021). Die Nachrichten, die auf Social Media konsumiert werden, sind oft stark emotionalisierend oder bedrohlich. Dabei werden auf Social Media wenig bis gar keine Artikel für die Meinungs- und Entscheidungsfindung konsumiert (Schwaiger et al., 2021). Gerade in einer direkten Demokratie wären aber Beiträge, die neutral zur Meinungs- und Entscheidungsfindung beitragen besonders relevant.

Zusätzlich spielen Influencer¹, neben der Kommunikation mit Freunden, auf Social Media eine grosse Rolle (Bause, 2021; Stockdale & Coyne, 2020). Durch die Möglichkeit der direkten Interaktion zwischen Influencern und ihren Followern haben Influencer, verglichen mit traditionellen Medieninhalten, besonders im Bereich der Werbung, einen grösseren Einfluss auf ihre Follower (Bause, 2021). Dabei werden Influencer von den Jugendlichen als Peers wahrgenommen. Dadurch gewähren die Jugendlichen den Influencern einen Vertrauensvorschuss. So werden zum Beispiel Medienberichte, die von Peers empfohlen wurden glaubwürdiger eingeschätzt als andere Quellen (Turcotte et al., 2015).

Zusätzlich geben bei den 13-16-Jährigen Jugendlichen 24% an, dass sie gewisse Influencer als ihre Vorbilder sehen (Waldner & Mittischeck, 2020). Dabei konnten Waldner und Mittischeck (2020) zeigen, dass der Grad der Beeinflussung abhängig davon ist, wie sehr die Jugendlichen die Influencer als ihre Vorbilder sehen und wie sehr sie sich mit ihnen identifizieren können. Dabei konnten sie zwar belegen, dass Influencer generell als wenig vertrauenswürdig wahrgenommen werden, aber einzelne Influencer mit denen sich die Jugendlichen identifizieren aus dieser Einschätzung herausfallen (Waldner & Mittischeck, 2020). «Das kritische Einschätzen von Influencer/innen-Inhalten nimmt dabei mit steigendem Vertrauen ab [...]» (Waldner & Mittischeck, 2020, S.183). Hierbei scheint die Beziehung, welche Follower zu ihren Lieblingsinfluencern aufbauen eine zentrale Rolle zu spielen. Diese Beziehung, auch parasoziale Beziehung genannt, und ihre Auswirkung ist aber auf Social Media noch unzureichend erforscht (Brockschmidt et al., 2022). Für diese Beziehung scheint unter anderem die Authentizität und die Nähe zum

¹ Bei englischen Begriffen, wird jeweils keine Geschlechtsanpassung vorgenommen.

Influencer speziell wichtig zu sein (Balaban & Szabolics, 2022). So hängt der Erfolg eines Influencers direkt davon ab, wie authentisch und nahbar sie wirken (Brockschmidt et al., 2022). «Die InfluencerInnen [konstruieren; Anm. des Verf.] durch authentisch wirkende Einblicke in ihr Leben eine Nähe zu ihren FollowerInnen. Diese [...] Nähe erweckt [...] das Gefühl, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren» (Brockschmidt et al., 2022, S.9). Dieses Gefühl der Nähe führt dazu, dass die Follower den Influencern und ihren Beiträgen mehr vertrauen (Waldner & Mittischeck, 2020) und eher von ihnen beworbene Produkte kaufen (Bause, 2021). Ausserdem hat die Authentizität einen Einfluss darauf, wie die Beiträge eines Influencers wahrgenommen werden. So sind Jugendliche den Beiträgen von Influencern die authentisch wirken wohlgesonnener als unauthentischen Inhalten (Waldner & Mittischeck, 2020). Wenn nun, wie Duckwitz (2019) in ihrer Forschungsarbeit festgestellt hat, immer mehr Influencer Stellung zu verschiedenen politischen Themen beziehen und ihre Meinung zu Themen wie Gendern, Nachhaltigkeit und Klimaschutz äussern, könnte diese unkritische Distanz der Jugendlichen gegenüber gewissen Influencern problematisch werden. Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, was für eine Rolle Authentizität in der Beziehung zwischen Follower und Influencer spielt. Daraus werden Empfehlungen abgeleitet, wo Gefahren und Chancen liegen und wie dieses Thema im Unterricht aufgegriffen werden kann.

1.1 Aufbau der Arbeit

Diese Masterarbeit ist in sieben Kapitel unterteilt, die jeweils unterschiedliche Aspekte zur Authentizität und parasozialen Beziehung auf Social Media behandeln. Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der Arbeit, stellt die Forschungsfrage sowie die Ziele der Studie vor und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der Medienwirkung auf Social Media. Zusätzlich wird darauf eingegangen, welche KI-Tools für die vorliegende Arbeit als Hilfestellung genutzt wurden. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dargelegt. Es werden relevante Theorien und Modelle zur Authentizität und parasozialen Beziehungen auf Social Media vorgestellt und deren Bedeutung für die vorliegende Forschung diskutiert. Hierzu gehören unter anderem die Uses and Gratifications Theorie und das Konzept des Mood Management. Das dritte Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu den Themen Authentizität und parasoziale Beziehungen in sozialen Medien. Es werden zentrale Studien und deren Ergebnisse zusammengefasst, sowie Forschungslücken identifiziert, die die Basis für die eigene Untersuchung bilden. Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen der Untersuchung detailliert beschrieben. Dies umfasst das Forschungsdesign, die Auswahl der Stichprobe, die Datenerhebung, sowie die angewandten Analysemethoden. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der

durchgeführten Studie. Die Befunde werden strukturiert dargestellt und in Bezug auf die Forschungsfragen analysiert. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und in den Kontext der bestehenden Forschung eingeordnet. Es erfolgt eine Diskussion der Implikationen der Befunde für Theorie und Praxis sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den Limitationen der Studie. Das abschliessende siebte Kapitel fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschungsperspektiven. Es werden zudem konkrete Empfehlungen für die Medienbildung gegeben, basierend auf den Ergebnissen der Studie.

1.2 Verwendung von künstlicher Intelligenz

In der vorliegenden Arbeit wurden Tools, die der künstlichen Intelligenz zugeordnet werden, für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Hier wird kurz erläutert, wie genau und welche Programme im Einsatz waren. Für die Transkription kam die Anwendung NoScribe (Dröge, 2024) zum Einsatz, welche mit Hilfe künstlicher Intelligenz Audiodateien automatisch transkribiert. Die Integration von NoScribe in den Transkriptionsprozess wird ausführlich in Kapitel 4.4.1 beschrieben. Zur stilistischen und formalen Überarbeitung wurde ChatGPT (OpenAI, 2023) zu Hilfe genommen.

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund zur Nutzung von Social Media durch Jugendliche untersucht. Zunächst werden das Nutzungsverhalten und die Nutzungsgründe von Jugendlichen auf Plattformen wie Instagram, YouTube, Snapchat und TikTok analysiert. Diese Plattformen sind die meistbenutzten Sozialen Netzwerke (Külling et al., 2022; Vogels et al., 2022). Social Media wird in dieser Arbeit definiert als digitale Technologien mit einem Schwerpunkt auf nutzergenerierte Inhalte und Interaktion (Kaplan & Haenlein, 2010; Terry, 2009). Anschliessend werden die Konzepte der Informationsbeschaffung und Meinungsführerschaft betrachtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Influencern und deren Einfluss auf Meinungsbildung und Kaufverhalten. Zudem wird das Thema der Mediensozialisation behandelt, welche den Einfluss von Medien während des Aufwachsens beschreibt. Im Kapitel 2.4 wird dann auf das Konzept der Medienkompetenz eingegangen. Schliesslich wird die Bedeutung von Authentizität und Glaubwürdigkeit auf Social Media sowie die parasoziale Beziehung zwischen Influencern und ihren Followern erläutert. Diese Themen bieten einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis von Authentizität und parasozialen Beziehungen auf Social Media entscheidend sind. Ziel ist es, die theoretische Basis zu schaffen, auf der die empirische Untersuchung aufbaut.

2.1 Social Media Nutzung

Bevor auf die Informationsbeschaffung von Jugendlichen, sowie auf Influencer und die parasoziale Beziehung zu ihren Followern eingegangen werden kann, muss grundlegend geschaut werden, wie und weshalb Jugendliche Social Media überhaupt nutzen.

Soziale Netzwerke, wie Instagram, YouTube, Snapchat und TikTok zählen zu den wichtigsten Komponenten des Medienalltags von Jugendlichen in der Schweiz (Külling et al., 2022). Dabei sind YouTube, TikTok, Instagram und Snapchat die meist genutzten Sozialen Netzwerke (Külling et al., 2022; Vogels et al., 2022). Über 70% der Jugendlichen nutzen Instagram oder Snapchat täglich oder mehrmals täglich. Bei YouTube und TikTok geben ca. 50% der Jugendlichen eine tägliche oder mehrmals tägliche Nutzung an (Külling et al., 2022). Dabei geben zwischen 15-19% der Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren an, YouTube, TikTok oder Snapchat fast ständig zu nutzen (Vogels et al., 2022). Etwa 31% der Jungen und 41% der Mädchen geben an, dass sie zu viel Zeit auf Social Media verbringen würden. Dabei steigt der Anteil von 28% bei den 13-14-Jährigen auf 42% bei den 15-17-Jährigen (Vogels et al., 2022).

Gründe für die Nutzung von Social Media sind Langeweile, die Suche nach Informationen und der Kontakt mit anderen Jugendlichen (Stockdale & Coyne, 2020). Dies lässt sich noch weiter aufschlüsseln, wenn man sich anschaut, wieso Jugendliche Influencern folgen. Dabei zeigen sich neben den drei oben genannten Gründen zur Nutzung von Social Media noch fünf weitere. Diese sind, persönliche Informationen mit anderen Teilen, Up-to-date zu bleiben, Trends mitzubekommen, zum Entspannen und zur Unterhaltung (Croes & Bartels, 2021). Zusätzlich lassen sich in den Theorien des Uses and Gratification Ansatzes und dem Mood Management weitere Indizien zu den Gründen der Medien- bzw. Social Media Nutzung finden.

Die Uses and Gratifications Theorie aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft untersucht die Motive, die hinter der Mediennutzung stehen sowie die Befriedigungen, die Konsumenten durch diese Nutzung suchen (Bonfadelli et al., 2010). Diese Theorie unterstreicht, dass Individuen aktive Akteure sind, die bewusst Medieninhalte auswählen, um bestimmte Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Diese Bedürfnisse sind zum Beispiel, Information erhalten, Unterhaltung, persönliche Identität, soziale Integration und Ablenkung (Bonfadelli et al., 2010). Erfüllt das gewählte Medium die erwarteten Bedürfnisse, so stellt dies einen zuverlässigen Indikator für eine wiederholte Nutzung dar (Whiting & Williams, 2013).

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Uses and Gratification Theorie im Kontext sozialer Medien von besonderer Bedeutung ist, da die Menschen dort aktiv nach Belohnungen wie sozialer Interaktion, Unterhaltung und Informationen suchen (Whiting & Williams, 2013). Sie definieren folgende Bedürfnisse für Social Media: Erstens sagen 88% der Befragten, sie nutzen Social Media, in dieser Studie Facebook, zur Interaktion mit anderen Personen. Zweitens nutzen 80% Facebook um sich Informationen zu beschaffen. Diese sind in erster Linie spezifische Informationen zu Produkten, Angeboten, Geburtstagen, Events und Informationen zu Geschäften. Einige Befragte geben auch an Social Media zur Wissensaneignung zu nutzen. 76% brauchen Social Media um sich die Zeit zu vertreiben oder wenn ihnen langweilig ist. Dabei sehen 64% der Befragten Social Media als eine Form der Unterhaltung und 60% als Entspannung und eine Form des Eskapismus (Whiting & Williams, 2013).

Zusätzlich zur Uses and Gratification Theorie spielt das Mood Management eine wichtige Rolle bei der Medienauswahl. Diese Theorie geht davon aus, dass Menschen nach Inhalten suchen, die mit ihrem emotionalen Zustand übereinstimmen, um damit ihre Stimmung zu optimieren (Stevens & Dillman Carpentier, 2017; Zillmann, 1988). Dabei können Medien als Mittel zur Stimmungsaufhellung dienen, indem sie den emotionalen Zustand regulieren (Nabi et al., 2006; Rieger et al., 2015). Dies hat sich

unter anderem bei der Forschung im Bereich der Auswirkung des Fernsehens gezeigt. Mood Management ist bei der Frage, weshalb man Social Media nutzt, neben dem Bedürfnis Alltagspausen zu füllen und der Gewohnheit, eine der häufigsten Antworten (Bengtsson & Johansson, 2022). Dabei beeinflussen verschiedene Faktoren die Medienauswahl. Das erste ist das Erregungslevel (Arousal) des Mediums. So sind zum Beispiel schnelle Schnitte oder schnelle Musik erregender als langsame Lieder und weiche Übergänge (Robinson & Knobloch-Westerwick, 2016). Das zweite ist der Grad der Ablenkung, die ein Medium bietet. Drittens wird der Inhalt angeschaut und zwar inwiefern dieser unsere Stimmung verbessern kann (Robinson & Knobloch-Westerwick, 2016). Wenn wir wegen einer in die Brüche gegangenen Beziehung traurig sind, schauen wir uns eher keine Romanze an. So suchen sich Menschen bewusst Medieninhalte aus, mit denen sie ihre Stimmung beeinflussen können. Das gilt auch beim Gebrauch von Social Media. Besonders mit den neuen Kurzvideoformaten auf Social Media wird neben dem Grad der Ablenkung und dem Inhalt auch das Erregungslevel relevant. Auf Instagram heißen die Kurzvideos Reels und auf YouTube heißen sie Shorts. Auf TikTok gibt es, anders als auf Instagram und YouTube nur das Kurzvideoformat. Wobei die maximale Dauer dieser Videos zwischen 60 und 90 Sekunden auf Instagram und YouTube und 10 Minuten auf TikTok stark variiert.

2.2 Informationsbeschaffung

In diesem Kapitel wird zuerst auf das Thema der Meinungsführerschaft eingegangen. Im Kapitel 2.2.2 geht es dann darum, wie und wo sich Jugendliche informieren.

2.2.1 Meinungsführerschaft

Bei der Informationsbeschaffung und der Wahrnehmung und Einordnung von Ereignissen gibt es in der Kommunikationswissenschaft das Konzept der Meinungsführer. Dabei geht es darum, dass Menschen ihre Meinung zu einem Thema nicht direkt aus den Massenmedien (zum Beispiel Fernseher und Zeitungen) beziehen, sondern durch die Kommunikation in ihrem direkten sozialen Umfeld (Ahrens & Dressler, 2011; Duckwitz, 2019; Leissner et al., 2014). In diesem sozialen Umfeld gibt es bestimmte Personen, die sogenannten Meinungsführer, die aufgrund ihrer Expertise, Interessen, Persönlichkeitsmerkmale (zum Beispiel Selbstsicherheit, Glaubwürdigkeit, Durchsetzungsfähigkeit) und ihrer Stellung im Netzwerk besonders einflussreich sind (Duckwitz, 2019; Leissner et al., 2014). Meinungsführer müssen aber nicht immer Personen aus dem persönlichen Umfeld sein, sondern auch Politiker, Wissenschaftler oder Influencer und andere mediale Persönlichkeiten können diese Rolle übernehmen (Ahrens & Dressler, 2011, S. 63; Duckwitz, 2019).

Das Konzept des Meinungsführers wurde erstmals 144 von Lazarsfeld entwickelt der bei einem Wahlkampf in den USA untersuchte, wie die Wahlentscheidung der Leute beeinflusst wird. Dabei haben sie das sogenannte Two-Step Flow Modell entwickelt (siehe Abbildung 1). Dieses zeigt, wie sich die weniger Interessierten bei den Meinungsführern Informationen und vor allem auch Einschätzungen und Ratschläge holen, um dabei ihr Entscheidungsrisiko zu verringern (Ahrens & Dressler, 2011).

Abbildung 1: Two-Step Flow Modell der Kommunikation. (Ahrens & Dressler, 2011, S. 61)

Das Two-Step Flow Modell wurde durch das heute noch gültige Multi-Step Flow Modell ersetzt. Bei diesem neuen Modell spielen Meinungsführer immer noch eine wichtige Rolle, es wird aber dem sehr komplexen Vorgang von Meinungsbildung und Informationsbeschaffung gerechter, indem auch andere Personen, sowie die Massenmedien, direkt Einfluss nehmen auf weniger Interessierte (Ahrens & Dressler, 2011). Das Multi-Step Flow Modell berücksichtigt, anders als das Two-Step Flow, auch die Bidirektionalität von Kommunikation (Ahrens & Dressler, 2011). Bidirektionalität bedeutet, dass weniger Interessierte im Gespräch mit den Meinungsführern Feedback und Anregungen geben können. Diese Bidirektionalität spielt auch eine wichtige Rolle bei der Beziehung, die zwischen Influencer und Follower auf Social Media entsteht. So können Follower durch Kommentare, Likes und Direct Messages (DM) direkt mit den Influencern interagieren.

Meinungsführer werden als kompetent wahrgenommen und verfügen über vielfältige Kontakte in ihren sozialen Netzwerken, die es ihnen ermöglichen, Informationen effektiv zu verbreiten (Leissner et al., 2014; Turcotte et al., 2015). Gerade diese Kompetenz in einem Themenbereich lässt sich auch bei Influencern auf Social Media beobachten. So suggerieren Influencer ein tiefergehendes Verständnis für den Themenbereich auf den

sie sich spezialisiert haben (Brockschmidt et al., 2022). Dabei gibt es sicherlich Influencer die sich in ihrem Nischenbereich überdurchschnittlich gut auskennen und ihr Verständnis nicht nur suggerieren. Durch diesen Fokus auf einen Themenbereich findet eine Kompetenzzuschreibung statt, weshalb Follower Influencer als geschätzte unabhängige Experten wahrnehmen (Brockschmidt et al., 2022). Durch die Kommunikation auf Augenhöhe und authentische Einblicke in das Privatleben wird Nähe konstruiert. Durch diese Nähe gewähren Follower den Influencern denen sie folgen einen Vertrauensvorschuss (Brockschmidt et al., 2022). Diese Nähe zu Medienpersonen (real oder erfunden) nennt man eine parasoziale Beziehung.

Leissner und Kollegen (2014) sprechen bei medialen Persönlichkeiten, welche die Rolle eines Meinungsführers einnehmen deshalb von parasozialen Meinungsführern. Sie argumentieren, dass eine parasoziale Beziehung vorhanden sein muss, dass eine mediale Persönlichkeit überhaupt zum Meinungsführer werden kann, aber nicht jede parasoziale Beziehung zu einer Medienperson ist automatisch auch eine parasoziale Meinungsführerschaft. Mehr zur parasozialen Beziehung allgemein, auch in Hinsicht auf die Influencer in den sozialen Netzwerken, findet sich im Kapitel 2.7.

2.2.2 Informationsverhalten von Jugendlichen

Dieses Kapitel behandelt das Informationsverhalten von Jugendlichen in der heutigen Zeit und untersucht die Quellen und Akteure, von denen sie ihre Informationen beziehen. Dabei liegt der Fokus auf der Altersgruppe der 14-17-Jährigen. Diese Alterskategorie entspricht dem Alter der Interviewpartner dieser Forschungsarbeit.

In dieser Altersgruppe sind die Jugendlichen in der Schweiz in der 9. Klasse und befinden sich im Übergang von der Volksschule ins Berufsleben oder auf eine weiterführende Schule wie zum Beispiel ein Gymnasium. Dieses Alter ist besonders spannend für das Untersuchen des Informationsverhaltens, da die Jugendlichen sich vermehrt für Nachrichten zu interessieren beginnen. Dabei lösen sie sich von den Interessen und dem Einfluss ihrer Eltern und beginnen sich für Themen zu interessieren die in ihrer Altersgruppe relevant sind. Das Interesse liegt dabei auf Themen wie dem Klima, COVID, Sport, Stars und Lifestyle (Klopfenstein Frei et al., 2022). Die Quelle dieser Informationen stammt meistens von Social Media Posts, welche direkt auf einen Artikel verlinken (Klopfenstein Frei et al., 2022). Für jede vierte Person ab 14 Jahren ist das Internet die wichtigste Informationsquelle (Pronold-Günthner, 2022). Dabei haben einige Jugendliche auch explizit eine News App auf ihrem Handy installiert, welche als Hauptquelle für Information dient. Dies beginnt aber erst im Alter von 18-20 Jahren zur Norm zu werden. Ein wichtiger Part für die 15-17-Jährigen ist es, up-to-date zu bleiben, um sich so in der Peergruppe integrieren zu können. Den 12-14-Jährigen ist es vor allem wichtig, dass News unterhaltsam und für sie nützlich sind. Wobei die Themen, die sie

interessieren, stark von den Inhalten, die in der Familie diskutiert werden, abhängig sind (Pronold-Günthner, 2022)

Allgemein lässt sich in der gesamten Bevölkerung ein Abwenden von klassischen Medien hin zu Onlinemedien und Social Media beobachten (Christen et al., 2022). Besonders junge Menschen, Personen mit geringerer Bildung und mehr Frauen als Männer gehören der Gruppe der sogenannten 'News Deprivierten' an. Das sind Personen, die «mit Nachrichten unterversorgt sind und mit diesen hauptsächlich über Social Media in Kontakt kommen» (Christen et al., 2022, S. 133). Die 16-29-Jährigen haben mit 56% den grössten Anteil an dieser Gruppe. Die Anzahl Personen, die zu dieser Gruppe dazugehören, steigt seit 2009 stetig an und befindet sich im Jahr 2023 bei 42% (Christen et al., 2022). Die Themen mit denen diese Gruppe auf Social Media in Kontakt kommt, sind häufig stark emotionalisiert und/oder bedrohlich (Schwaiger et al., 2021). Politische Artikel zur Meinungs- und Entscheidungsfindung sind im Vergleich zu traditionellen Medienangeboten unterdurchschnittlich vertreten. Trotzdem schätzen die jungen Erwachsenen im Allgemeinen traditionelle Medien glaubwürdiger ein als Beiträge auf Social Media (Schwaiger et al., 2021).

2.3 Mediensozialisation

In der Mediensozialisation geht es darum, welchen Einfluss die unterschiedlichen Medien auf das Aufwachsen eines Menschen, sowie um die Entwicklung einer kritischen und kompetenten Auseinandersetzung mit Medien, haben (Süss, 2004). Diese zwei Hauptaspekte sind miteinander verknüpft und betreffen nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern dauern ein ganzes Leben an. Der zweite Hauptaspekt, wird auch als Medienkompetenz bezeichnet. Mehr dazu im Kapitel 2.4. Die meisten Publikationen in diesem Bereich fokussieren sich aber auf die Effekte von Medien und das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer medial geprägten Welt.

Dabei sind Bezugspersonen, sowie das Medium und seine Inhalte, wichtige Einflussfaktoren bei der Sozialisation eines Kindes (Süss, 2004). Je nach Alter der Kinder und Jugendlichen können Medien verschiedene Effekte haben. Das hängt mit den unterschiedlichen Verarbeitungsmöglichkeiten und der Lebenserfahrungen der Person zusammen. Dabei gibt es drei zentrale Perspektiven, aus denen man Sozialisationsprozesse anschauen kann: funktionalistisch, sozialökologisch und kultursoziologisch. In Bezug auf Mediensozialisation können die Perspektiven wie folgt verstanden werden (Süss, 2004).

- **Die funktionalistische Perspektive:** Medien werden als Instrumente betrachtet, die soziale Funktionen erfüllen und zur Stabilität und Integration der Gesellschaft beitragen.

- **Die sozialökologische Perspektive:** Medien sind Teil eines komplexen Systems von Wechselwirkungen zwischen Individuen und ihrer sozialen und physischen Umwelt.
- **Die kultursoziologische Perspektive:** Medien werden als kulturelle Praktiken und Produkte gesehen, die die soziale Wirklichkeit und Identitätsbildung der Individuen prägen und reflektieren.

Dabei werden unterschiedlichen Altersgruppen sogenannte Entwicklungsaufgaben zugeordnet. Das sind Fähigkeiten, die Kinder und Jugendliche in diesem Alter lernen sollten. Für Jugendliche im Alter zwischen 13-18 Jahren sind das unter anderem, die Übernahme der männlichen/weiblichen Geschlechterrollen, das Akzeptieren des eigenen Körpers, die Vorbereitung auf eine berufliche Karriere und das Erlangen von Werten und eines ethischen Systems. Die Entwicklungsaufgaben in diesem Alter werden der Identitätsfindung zugeordnet (Süss, 2004). Wie oben erwähnt sind in diesen Prozessen neben den Bezugspersonen (Eltern und Peers) auch die Medien und Medieninhalte wichtige Einflussfaktoren. Je nach Alter nimmt der Einfluss der Eltern ab und derjenige der Peers zu (siehe Abbildung 2). Der Einfluss der Medien bleibt dabei ziemlich konstant.

Abbildung 2: Einfluss verschiedener Faktoren auf die Sozialisation (Süss, 2004, S.287)

Zusätzlich gibt es zwei Arten der Mediennutzung. Erstens gibt es die Selbstsozialisation. Das bedeutet, dass Individuen autonom über die Auswahl und Interpretation von Medien und Medieninhalten sowie über Medienzeiten und -orte entscheiden. Zweitens die Fremdsozialisation, die bedeutet, dass andere Personen oder Institutionen versuchen,

die Mediennutzung im Hinblick auf fremdbestimmte Sozialisationsziele zu steuern. Die beiden Formen der Sozialisation stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander (Süss, 2004).

Daneben spielen bei der Mediennutzung mehrere Faktoren eine Rolle (siehe Abbildung 3). So ist das Medienangebot ausschlaggebend dafür, was die Kinder und Jugendlichen überhaupt konsumieren können. Dazu spielen neben externen Erwartungen wie zum Beispiel Konformitätsdruck auch interne Erwartungen eine Rolle. Eigene Interessen sind ein Beispiel für solche inneren Erwartungen. Diese Faktoren beeinflussen, was aus dem Medienangebot schlussendlich ausgewählt wird. Konformitätsdruck bedeutet, dass man mit seinen Kollegen über bestimmte Sachen, zum Beispiel eine Serie oder einen neuen TikTok-Trend, sprechen kann. Das nennt sich Anschlusskommunikation und ist ein wichtiger Grund für die Mediennutzung. Wie lange und wie häufig ein Medium genutzt wird, hängt auch vom verfügbaren Zeitbudget und vom sozialen Umfeld ab (Süss, 2004).

Abbildung 3: Mediennutzung als Sozialisationsprozess (Süss, 2004, S. 276)

2.4 Medienkompetenz

Medienkompetenz ist eine entscheidende Fähigkeit, wenn es darum geht, kritisch und reflektiert mit digitalen und analogen Medien und deren Inhalte umzugehen. Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Medieninhalte kritisch zu verstehen, zu bewerten und sicher zu nutzen (Hugger, 2021). Das Erwerben von Medienkompetenz ist ein wichtiger Bestandteil der Mediensozialisation (Süss, 2004). Das ist besonders für Jugendliche von grosser Bedeutung, da sie in einer zunehmend digitalen Welt

aufwachsen und täglich mit einer Vielzahl von Medieninhalten konfrontiert sind und den Umgang mit diesen zuerst lernen müssen.

Zur Medienkompetenz gehören vier verschiedene Kompetenzbereiche. Dazu gehört der sachgerechte, der selbstbestimmte und der kreative Kompetenzbereich sowie der sozial verantwortliche Umgang mit Medien und deren Inhalte (Hugger, 2021). Tulodziecki (1998) hat diese Kompetenzbereiche in spezifische Fähigkeiten für die Medienbildung und -erziehung übersetzt. Jugendliche sollen demnach in der Lage sein, je nach Aufgabe, das geeignete Medium auszuwählen. Zudem sollten sie fähig sein eigene Beiträge mit verschiedenen Medien zu gestalten und zu verbreiten. Dazu gehört auch das Erkennen und Verarbeiten von Medieneinflüssen sowie das Verstehen und Bewerten von Medieninhalten. Die letzte von Tulodziecki definierte Fähigkeit umfasst das Wissen darüber, wie Medieninhalte produziert und verbreitet werden, und welche Auswirkungen dies hat. Bei der Vermittlung dieser Kompetenzen spielen die Eltern und die Schulen eine zentrale Rolle. Für die Schule wurde dafür der Bereich Medien und Informatik in den Lehrplan 21 integriert. Darin finden sich nicht nur Informatikkompetenzen. Auch die von Tulodziecki (1998) definierten Fähigkeiten wurden als wichtige, zu erlernende Kompetenzen eingebaut. Forschungsergebnisse zeigen, dass eine hohe Medienkompetenz mit einem kritischeren Mediennutzungsverhalten einhergeht (Philips et al., 2024). Jugendliche mit höherer Medienkompetenz sind besser in der Lage manipulative Inhalte zu erkennen und sind weniger anfällig für negative Einflüsse durch Social Media (Çelik et al., 2018; Kellner & Share, 2005).

Cho und Kollegen (2024) argumentieren, dass die Medienkompetenz für Social Media weitergedacht werden muss. Dies vor allem aus dem Grund, weil «in the existing paradigm, the media are discrete outside entities, separate from users [...]. In SoMeLit [Social Media Literacy, Anm. des Verf.], the self and its values and social media choices act in mutual causation to construct one's own reality» (Cho et al., 2024, S. 955). Speziell an Social Media ist also, dass das Medium nicht getrennt von den Nutzenden angeschaut werden kann. Zusätzlich argumentieren sie, dass es in der Medienkompetenz auf Social Media nicht nur darum geht, die Interaktion der Nutzenden mit dem Inhalt anzuschauen, sondern auch die eigene Rolle in der sozialen digitalen Welt zu verstehen. Sie kritisieren, dass der Fokus in der heutigen Medienbildung und -forschung auf den Umgang und Einfluss von Medieninhalten, zum Beispiel dem Erkennen von Fake News, gelegt wird. Es fehle ein Rahmen, «that considers how users may engage the media to reflect, form, and protect their own values and realities» (Cho et al., 2024, S. 955).

2.5 Influencer

Wie in Kapitel 2.2.1 dargelegt, können Influencer die Rolle digitaler Meinungsführer einnehmen. Dieses Kapitel widmet sich der Typologie von Influencern und untersucht die von der Forschung identifizierten Einflüsse auf die Nutzenden.

Influencer sind « [...] in Social Media bekannt gewordene Nutzer:innen, die als selbst-inszenierte Personenmarken regelmässig selbst produzierte [...] Inhalte verbreiten, mit denen sie ein disperses Publikum erreichen und potenziell beeinflussen (Bause, 2021, S. 303).» Diese Definition von Bause (2021) ist für diese Arbeit passend, da sie Persönlichkeiten und Stars (zum Beispiel Ronaldo, Taylor Swift etc.), die schon vor Social Media berühmt waren, ausschliesst. Denn Blogger, YouTuber und durch Instagram berühmt gewordene Personen haben mehr Einfluss auf Kaufentscheidungen als «traditionelle» Celebrities (Djafarova & Rushworth, 2017). Verschiedene Studien konnten ausserdem zeigen, dass Jugendliche sich auf Social Media informieren bevor sie ein Produkt kaufen, indem sie zum Beispiel Produktbewertungen oder -videos anschauen (Croes & Bartels, 2021). Zusätzlich gibt die Mehrheit der Studienteilnehmenden bei Djafarova und Rushworth (2017) an, dass sie schon einmal ein Produkt gekauft haben, das ein Influencer gezeigt hat. Dabei nimmt die Anzahl Personen, die ein Produkt wegen einem Influencer kaufen mit zunehmendem Alter ab. So sind es in der Altersgruppe der 14-19-Jährigen 50%, die angeben im letzten Jahr ein Produkt gekauft, oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen zu haben, weil ein Influencer dafür Werbung gemacht hat (Seeger & Kost, 2020). Danach sind es nur noch ein Drittel der Befragten.

Das grösste Einflusspotential wird denn sogenannten Mikro-Influencern mit einer Followerzahl bis zu 10'000 Personen zugeschrieben, da sie stärker mit ihren Followern interagieren können (Bause, 2021). Bis wann ein Influencer noch als Mikro-Influencer zählt, ist je nach konsultierter Literatur unterschiedlich. So ist die Obergrenze bei Seeger und Kost (2019) nicht 10'000 sondern 100'000 Follower. Da diese Begrifflichkeiten aus dem Influencermarketing entstanden sind, ist für die Definition grundsätzlich nicht die Anzahl Follower wichtig, sondern wie sehr diese mit den Inhalten der Influencer interagieren. Je mehr kommentiert, gelikt und geteilt wird, desto erfolgreicher ist eine Marketingkampagne. Für Firmen sind solche Mikro-Influencer aber besonders spannend, da sie häufig Nischenthemen besetzen und deshalb eine besonders homogene Zielgruppe und kaum Streuverluste haben (Seeger & Kost, 2020). Da bei kleinerer Followerzahl Influencer authentischer und nahbarer wirken (Brockschmidt et al., 2022) und dadurch die Follower ihnen und ihren Inhalten wohlgesonnener sind

(Waldner & Mittischeck, 2020), wird in dieser Arbeit bei Influencern mit bis zu 10'000 Followern von Mikro-Influencern gesprochen.

Die wichtigsten Gründe dafür, dass man Influencern folgt sind Unterhaltung, Entspannung und Zeitvertrieb (Croes & Bartels, 2021). Dabei wird Werbung von Influencern eher akzeptiert, wenn diese unterhaltend und oder informativ ist (Knoll, 2015). Bei den Persönlichkeitsmerkmalen ist es Jugendlichen am wichtigsten, dass Influencer sympathisch, authentisch und glaubwürdig sind ([m]SCIENCE, 2019). Je vertrauter ein Influencer wirkt und je mehr man sich mit ihnen identifiziert, desto grösser ist deren Einflusspotential (Waldner & Mittischeck, 2020). Dies haben Waldner und Mittischeck (2020) anhand der Einstellung von Jugendlichen zu nachhaltiger Ernährung und Konsum, untersucht. So geben bei den 13-16-Jährigen 24% an, dass gewisse Influencer für sie Vorbilder sind. Je älter die Jugendlichen werden, desto mehr nimmt diese Zahl ab. So sind es bei den 17-18-Jährigen nur noch ca. 14% die Influencer als Vorbilder sehen (Waldner & Mittischeck, 2020, S. 172). 19.7% der von Waldner und Mittischeck (2020) befragten Jugendlichen geben an, dass sie den Empfehlungen von Influencern vertrauen und eine kleine Minderheit von 6.9% gibt an, sogar Freundschaft mit Influencern geschlossen zu haben. Waldner und Mittischeck (2020) haben herausgefunden, dass Vertrauen und Vorbildwirkung sich gegenseitig positiv beeinflussen. Das bedeutet, Influencer, die als Vorbilder angesehen werden, gewinnen mehr Vertrauen. Umgekehrt erhalten Influencer, denen bereits mehr Vertrauen entgegengebracht wird, eher den Status von Vorbildern. Je mehr sich Jugendliche mit einem Influencer identifizieren, desto mehr klicken sie auf dessen Werbung und kaufen eher die beworbenen Produkte (Croes & Bartels, 2021). Dabei werden Influencer von den Jugendlichen als Peers wahrgenommen (Bause, 2021; Brockschmidt et al., 2022; Croes & Bartels, 2021).

2.6 Authentizität & Glaubwürdigkeit auf Social Media

Authentizität wird definiert als «consistency between one's inner thoughts and feelings and one's expression of those thoughts and feelings» (Darr & Doss, 2022, S. 2). Authentizität wird mit Begriffen, wie Echtheit, Ehrlichkeit, Originalität, Glaubwürdigkeit, real und Natürlichkeit assoziiert (Darr & Doss, 2022). Jugendliche beschreiben Authentizität als «the 'the real me inside,' 'saying what you really think or believe,' 'expressing your honest opinion,' and 'telling someone how you really feel.'»(Harter, 2002, S. 362). Auf Social Media müssen Influencer fünf Komponenten erfüllen, um authentisch auf ihre Follower zu wirken. Diese sind Ehrlichkeit, Transparenz im Umgang mit gesponsertem Content, Nützlichkeit, Expertise und Einzigartigkeit (Balaban & Szabolics, 2022).

Die wahrgenommene Authentizität ist eine wichtige Voraussetzung für die Beziehung zwischen Influencer und Follower. Zusätzlich steigt durch die wahrgenommene Authentizität nicht nur der Einfluss von Werbebeiträgen, sondern wirkt sich auch positiv auf die Verhaltensabsicht gegenüber dem Influencer aus (Balaban & Szabolics, 2022). Zusätzlich suchen Menschen auf Social Media explizit nach Authentizität, weil es das Gefühl von emotionaler Verbundenheit und Beteiligung fördert (Balaban & Szabolics, 2022). Dies ist den Influencern durchaus bewusst. Deshalb gibt es drei Strategien, welche Influencer nutzen, um ihre Inhalte authentisch zu gestalten (Balaban & Szabolics, 2022). Die erste Strategie nennt sich «passionate authenticity». Dazu gehören Inhalte, die den Followern Spass machen und intrinsisch befriedigend sind. Die zweite Strategie ist die «transparent authenticity» diese wird genutzt, um faktenbasierte Informationen über ein Produkt und die Zusammenarbeit mit einer Marke offenzulegen. Die dritte Strategie nennt sich «porous authenticity». Dazu gehören unbearbeitete Posts, welche Einblicke in das tägliche Leben des Influencers liefern. Authentizität bedeutet für Influencer in jeder Situation sich selber zu sein und sich nicht für seine Follower zu verstellen (Balaban & Szabolics, 2022).

Für die Follower gibt es drei Punkte, mit denen sie Authentizität überprüfen können. Diese sind die Authentizität des Influencers, die Authentizität seiner Aussage und die Authentizität der Interaktion (Balaban & Szabolics, 2022).

- Die Authentizität des Influencers bezieht sich darauf, ob der Influencer wirklich die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Dies beinhaltet die Bewertung der Glaubwürdigkeit, Expertise und Vertrauenswürdigkeit.
- Die Authentizität der Aussage bezieht sich darauf, ob Aussagen wahrheitsgetreu dargestellt werden. Dies wird dadurch beeinflusst, wie gut diese mit den Erwartungen, dem Wissen, den Überzeugungen und Werten des Followers übereinstimmen.
- Bei der Authentizität der Interaktion geht es darum, ob sich die Interaktion echt anfühlt und echtes Engagement beinhaltet. Wichtige Aspekte sind Gegenseitigkeit und Spontaneität, die die wahrgenommene Authentizität einer Interaktion erhöhen. Ein Beispiel dafür wäre die Antwort eines Influencers auf Kommentare oder Direct Messages (DM).

Die Beziehung zum Urheber oder zur Urheberin eines Beitrags ist neben dem Informationsgehalt ein wichtiger Wirkungsfaktor bei Werbebeiträgen auf Social Media (Knoll, 2015). Werbebeiträge von Influencern auf Social Media werden allgemein als authentischer und glaubwürdiger wahrgenommen als Werbung in traditionellen Medien (Knoll, 2015). Obwohl 20% der Jugendlichen Influencern grundsätzlich vertrauen, sieht die Hälfte die geposteten Inhalte kritisch (Waldner & Mittischeck, 2020). Dabei nimmt

jedoch das kritische Einschätzen von Influencern ab, je mehr Jugendliche ihnen vertrauen (Waldner & Mittischeck, 2020).

2.7 Beziehung zwischen Influencern und Followern

Dieses Kapitel befasst sich mit der parasozialen Beziehung. Bei der parasozialen Beziehung geht es um die Beziehung zwischen einer medialen Persönlichkeit und einem Individuum.

Der Begriff parasoziale Beziehung wurde erstmals 1956 in einem Essay von Donald Horton und R. Richard Wohl mit dem Titel 'Mass Communication and Para-Social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance' beschrieben (Robinson & Knobloch-Westerwick, 2016). Doch was ist eine parasoziale Beziehung genau? Als parasoziale Beziehung definiert man «die Bereitschaft eine emotionale Bindung zu inexistenten oder unerreichbaren Wesen aufzubauen» (Godulla, 2019, S. 432). So konnte festgestellt werden, dass zum Beispiel Lieblings-Fernsehcharaktere ähnlich positiv bewertet werden wie Menschen in guter Nachbarschaft (Godulla, 2019). Dies kann sogar so weit gehen, dass die Medienperson als richtiger Freund oder richtige Freundin wahrgenommen wird (Bond, 2016; Coco & Eckert, 2020; Labrecque, 2014). Dabei ist ein wichtiger Aspekt beim Entstehen einer parasozialen Beziehung, dass die Medienfigur, der Star oder der Filmcharakter authentisch wirkt (Godulla, 2019). Das gleiche gilt übrigens auch für Influencer auf Social Media (Balaban & Szabolics, 2022; Brockschmidt et al., 2022; Waldner & Mittischeck, 2020). Die parasoziale Beziehung führt dazu, dass das Absetzen einer Serie von einem Lieblingscharakter einer Serie bei den Zuschauern emotionalen Stress auslöst, da sie tatsächlich an den Figuren hängen (Godulla, 2019). Trotzdem wird die Qualität der Beziehung zu echten Personen im Freundeskreis höher eingeschätzt (Godulla, 2019). Spannend scheint, dass Sympathie für eine parasoziale Beziehung nicht ausschlaggebend ist. Aber je mehr wir einen Charakter mögen, desto ähnlicher fühlen wir uns diesem (Godulla, 2019). Dabei hat die Dauer des Konsums einen Einfluss auf die Stärke und Intensität der parasozialen Beziehung. So wird diese stärker und intensiver wenn viele Serien konsumiert werden (Godulla, 2019)

Vor dem Aufkommen von Social Media war diese parasoziale Beziehung einseitig. So glaubt der Zuschauende zwar, dass er oder sie direkt in ein gegenseitiges Gespräch verwickelt ist und hat das Gefühl, die Medienperson würde direkt mit ihm oder ihr persönlich sprechen. Dies ist aber eine Illusion, da die Medienperson nichts über den einzelnen Zuschauer weiss (Godulla, 2019; Labrecque, 2014). Onlineplattformen, wie Instagram, TikTok oder YouTube, haben diese einst einseitige Beziehung geöffnet. So können die Zuschauenden, oder auf Social Media die Follower, durch Kommentare, persönliche Chatnachrichten und Likes direkt mit der Medienperson, oder dem

Influencer in Kontakt treten. Abidin (2015) nennt dies «perceived interconnectedness» und zeigt in ihrer Forschungsarbeit, dass auch die Influencer, trotz der zugrundeliegenden kommerziellen Interessen, eine Beziehung zu ihren Followern aufbauen (Abidin, 2015). Dabei ist den Influencern bewusst, dass diese 'konstruierte' Nähe für ihren kommerziellen Erfolg grundlegend ist (Abidin, 2015; Waldner & Mittischeck, 2020). Es zeigt sich, dass Follower ihren liebsten Influencern grundsätzlich vertrauen und deren Beiträge (egal ob gesponsert oder organisch) als echt wahrnehmen (Balaban & Szabolics, 2022). Durch authentisches Auftreten stärken die Influencer ihre Beziehung zu ihren Followern (Balaban & Szabolics, 2022). Den je näher sich die Follower den Influencern fühlen, desto mehr Einfluss hat der Beitrag (Balaban & Szabolics, 2022; Knoll, 2015). So halten auch Leissner und Kollegen (2014) einen meinungsbildenden Einfluss in einer parasozialen Beziehung für wahrscheinlich und besonders wirksam. Die Interaktion zwischen Influencern und Followern ist zwar bidirektional, also zweiseitig und flach, trotzdem ergibt sich eine leichte Hierarchie, da die Kommunikation meistens eine oder einer zu vielen und nur ganz selten eins zu eins stattfindet (Brockschmidt et al., 2022). Ausserdem zeigt sich, dass «viel passiver Konsum der Inhalte und wenig aktive Mitwirkung» (Brockschmidt et al., 2022, S. 32) innerhalb der Follower-Communities verzeichnet wird. So schauen über die Hälfte der Follower nach eigenen Angaben sehr häufig die Stories des jeweiligen Influencers, aber nur ungefähr 16% geben an manchmal oder häufig Beiträge zu kommentieren (Brockschmidt et al., 2022). Die untersuchten Influencer in der Studie von Brockschmidt und Kollegen (2022) zählen zu den Makro-Influencern, siehe Kapitel 2.5. Es ist interessant zu beobachten, dass trotzdem etwa 25% der Befragten angeben, manchmal direkte Nachrichten, DMs genannt, an einen Influencer zu senden (Brockschmidt et al., 2022). So bitten Rezipienten Influencer gezielt um Rat oder deren Meinung (Leissner et al., 2014). Dies spricht für eine besondere Nähe zu den jeweiligen Influencern. Dabei scheint vor allem der Influencer von Interesse zu sein und weniger die entstehende Community von Followern und die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (Brockschmidt et al., 2022).

2.8 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen zur Nutzung von Social Media durch Jugendliche behandelt. Dabei wurden die Definition und der Einfluss von Influencern diskutiert. Ausserdem wurden Forschungsergebnisse zum Thema Authentizität auf Social Media sowie zur parasozialen Beziehung vorgestellt.

So spielen Plattformen wie Instagram, YouTube, Snapchat und TikTok eine zentrale Rolle im Alltag von Jugendlichen. Über 70% der Jugendlichen nutzen täglich Instagram

oder Snapchat, während etwa 50% täglich auf YouTube und TikTok zugreifen (Külling et al., 2022) Die Hauptgründe für diese Nutzung sind Langeweile und der Kontakt zu Gleichaltrigen (Stockdale & Coyne, 2020).

Jugendliche verwenden Social Media auch intensiv zur Informationssuche (Stockdale & Coyne, 2020) und lassen sich, vor allem untersucht für Werbebeiträge, stark von Influencern beeinflussen (Djafarova & Rushworth, 2017; Seeger & Kost, 2020). Influencer fungieren dabei als Meinungsführer (Duckwitz, 2019) und beeinflussen das Kaufverhalten ihrer Follower (Seeger & Kost, 2020). Das Influencer auch die Meinungsbildung beeinflussen zeigt sich in der Studie von Waldner & Mittischek (2020). Sie konnten nachweisen, dass Influencer einen Einfluss darauf haben, wie Jugendliche nachhaltige Ernährung und nachhaltigen Konsum wahrnehmen. Die Authentizität des Influencers spielt dabei eine entscheidende Rolle für die positive Wahrnehmung durch die Jugendlichen. Authentische und glaubwürdige Inhalte führen zu einer höheren Akzeptanz und positiveren Wahrnehmung seitens der Jugendlichen (Balaban & Szabolcs, 2022).

Eine parasoziale Beziehung beschreibt die Bindung, die Follower zu Influencern aufbauen (Godulla, 2019). Trotz des Mangels an echter sozialer Interaktion sind diese Beziehungen durch emotionale Bindungen und ein Gefühl der Vertrautheit gekennzeichnet. Auf Social Media ist diese Beziehung bidirektional, indem Follower mit Likes und Kommentaren direkt mit den Influencern interagieren können. Dabei steigt mit dem Vertrauen in die Influencer auch das Vertrauen in die von ihnen geposteten Inhalte und deren Einfluss auf die Jugendlichen (Waldner & Mittischek, 2020).

Im kommenden Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zur Rolle der Authentizität in parasozialen Beziehungen basierend auf diesen Erkenntnissen erläutert. Daraus werden die Hauptfragestellung sowie die in dieser Arbeit behandelten Nebenfragestellungen abgeleitet. Zudem werden die Ziele dieser Arbeit detailliert dargelegt.

3. Fragestellung und Ziele der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es einen Einblick darüber zu gewinnen, wie Jugendliche der 9. Klasse Authentizität auf Social Media wahrnehmen und einschätzen. Dabei liegt der Fokus auf dem Einfluss von Authentizität auf die parasoziale Beziehung zwischen Followern und Influencer.

Es gibt im Moment noch wenig Forschung zur parasozialen Beziehung vor allem mit Fokus auf die Wahrnehmung dieser Beziehung durch die Follower (Brockschmidt et al., 2022). Die Forschung, die es gibt zeigt, dass diese Beziehung eine wichtige Komponente beim Einfluss von Influencer auf ihre Follower zu sein scheint (Waldner & Mittischeck, 2020). Gleichzeitig ist Authentizität einer der Schlüsselfaktoren damit diese Beziehung überhaupt entsteht (Bause, 2021; Brockschmidt et al., 2022; Coco & Eckert, 2020). Ausgehend von diesen Lücken ergibt sich folgend Hauptfragestellung:

Was für eine Rolle spielt Authentizität in der parasozialen Beziehung zwischen Follower und Influencer auf Social Media?

Gleichzeitig werden folgende Nebenfragestellungen über Authentizität auf Social Media mit untersucht:

- Was für Beiträge von Influencern werden als authentisch wahrgenommen und weshalb?
- Wie wichtig/relevant ist Authentizität auf Social Media für Schüler:innen der 9.Klasse?
- Erinnern sich Schüler:innen an Fälle bei denen ein Influencer seine/ihre Authentizität verloren hat?
- Was für eine Rolle spielt Authentizität bei der Entscheidung ob man einem Influencer folgt?
- Was für einen Einfluss hat Authentizität bei Influencern auf Einstellungsänderungen und das Verhalten von Followern

Die Erkenntnisse dieser Fragestellungen sollen einerseits helfen, die Art der parasozialen Beziehung zwischen Followern und Influencern besser zu verstehen. Dies ist insofern relevant, da sich Influencer aktiv darum bemühen authentische Inhalte zu posten (vgl. Kapitel 2.5). Umso wichtiger ist es zu untersuchen, was für einen Einfluss diese Inhalte auf Social Media-Nutzenden, in diesem Fall 9. Klässler:innen haben. Andererseits sollen die Ergebnisse dieser Arbeit helfen fachdidaktisches Wissen und Empfehlungen für den Medien und Informatikunterricht abzuleiten. Die Arbeit richtet sich somit an Kommunikations- und Medienwissenschaftler:innen und Fachdidaktiker:innen Medien und Informatik. Cho und Kollegen (2024) argumentieren, siehe Kapitel 2.4, dass

in der Medienbildung auch behandelt werden sollte, wie Nutzende Social Media verwenden können, um ihre eigenen Werte zu gestalten, zu schützen und zu reflektieren. Diese Arbeit ist daher für Fachdidaktiker:innen Medien und Informatik besonders relevant. Die Fragestellungen in dieser Arbeit gehen in diese Richtung, in dem sie unter anderem untersuchen, was für Einfluss Authentizität bei Influencern auf die Meinungsbildung hat.

4. Methodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Studie beschrieben. Aufgrund der komplexen Fragestellung wurde ein qualitatives Forschungsdesign mit halbstrukturierten Leitfadeninterviews gewählt. Auf dieses Vorgehen wird in Kapitel 4.1 eingegangen. Die Transkription und die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden im Kapitel 4.4 beschrieben. Es wird zudem auf die Auswahl und Rekrutierung der Stichprobe, den Ablauf der Datenerhebung und -auswertung sowie die Sicherstellung der Gütekriterien eingegangen.

4.1 Forschungsdesign

Das Forschungsziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden wie Jugendliche Authentizität auf Social Media wahrnehmen und was für einen Einfluss diese auf ihre Beziehung zu Influencern hat. Weil es darum geht, komplexe Zusammenhänge und deren Einflüsse zu untersuchen, eignet sich ein qualitatives Vorgehen mit halbstrukturierten Leitfadeninterviews am besten. Besonders komplexe und ausführliche Beschreibungen von Zusammenhängen werden oft besser durch verbale, qualitative Interviews erfasst als durch quantitative Umfragen (Dresing & Pehl, 2018). Solche Interviews liefern detaillierte Einblicke in Erfahrungen, Meinungen und die Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten. Die Voraussetzung, dass man diese Zusammenhänge herausfiltern kann, sind möglichst offene Fragen. Dadurch können die Befragten ausholen und Hintergründe erläutern. «Qualitative interviews, especially individual ones, offer the possibility of retrieving subconscious motives, attitudes, and goals» (Schlütz & Möhring, 2015, S. 2). Aus diesem Grund sind qualitative Studien offener für unvorhergesehene Ergebnisse. Gerade in einem Bereich, wie die parasoziale Beziehung auf Social Media, der noch nicht so tiefgehend erforscht ist, ist diese Offenheit der qualitativen Methode besonders relevant. Denn nur so können Theorien weiterentwickelt oder vielleicht sogar erst gefunden werden (Dresing & Pehl, 2018). Diese Arbeit fokussiert aus oben genannten Gründen auf ein exploratives und nicht hypothesengeleitetes Forschen.

Dabei wurde die Forschungsfrage anhand einer kleinen Gruppe von zwölf 9. Klässlern der Niveaustufe A tiefgehend untersucht. Die Interviews wurden mit Hilfe eines vorgängig entwickelten Interviewleitfadens geführt. Dieser Interviewleitfaden beinhaltet mehrere offene Fragen. Darunter eine Aufgabe bei welcher die Jugendlichen ein oder mehrere Posts, Videos oder Stories von einem besonders authentischen Influencer zeigen sollten. Im Fokus steht die Perspektive der Befragten. Die Interviews wurden alle via Audioaufnahme aufgezeichnet. Diese wurden transkribiert und mit Hilfe einer

qualitativen strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring und Fenzl (2014) ausgewertet. Diese Analysemethode ermöglicht eine tiefgehende, unvoreingenommene Untersuchung der Daten. Das in einer qualitativen Inhaltsanalyse typische kategorisierende Vorgehen, ermöglicht die Kategorisierung und Einordnung der Aussagen. Zusätzlich wird dadurch die Nachvollziehbarkeit für andere Forschende und eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Weil die Stichprobe aus zwölf Befragten eher klein ist, besteht kein Anspruch darauf, repräsentative Ergebnisse zu generieren. Im Ausblick, siehe Kapitel 7, wird darauf eingegangen, wie die Ergebnisse dieser Arbeit weiterführend genutzt werden könnten.

4.1.1 Aufbau des Interviewleitfadens

Der Leitfaden dient dem Forschenden als roter Faden und erfüllt nach Sabina Misoch (2019) die folgenden vier Funktionen. Erstens gibt er den theoretischen Rahmen und Fokus des Interviews vor. Zweitens gliedert er dieses in die verschiedenen Themenbereiche. Im Falle dieser Arbeit sind das die Themen Social Media-Nutzung, parasoziale Beziehung und Authentizität. Drittens entsteht dadurch, dass jede Person die gleichen Fragen beantwortet, eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Interviews. Und viertens strukturiert der Leitfaden das Gespräch und die Kommunikation mit den Jugendlichen. Wie stark ein Leitfaden strukturiert ist oder wie offen dieser bleibt, hängt von der Forschungsfrage, der gewählten Interviewmethode und der Erfahrung des Forschenden ab (Misoch, 2019). In dieser Arbeit wurde mit einem relativ strukturierten Vorgehen gearbeitet, in dem alle Fragen in ganzen Sätzen und allfällige Zusatz- bzw. Rückfragen im Leitfaden notiert wurden. Der vollständigen Leitfaden kann im Anhang A angeschaut werden.

Der Aufbau des Leitfadens orientiert sich stark an der von Misoch (2019) genannten Struktur und ihren Prinzipien. Die Prinzipien nach Misoch (2019) beinhalten Offenheit, Prozesshaftigkeit und Kommunikation. Dabei wurden in dieser Arbeit die Prinzipien der Offenheit und der Kommunikation besonders stark berücksichtigt. Das Prinzip der Offenheit besagt, dass «keine vorab festgelegten Hypothesen geprüft werden sollen, sondern dass das Ziel darin liegt, subjektive Erlebnisse, Handlungen und Einstellungen und deren Bedeutung für das Individuum zu analysieren» (Misoch, 2019, S. 66). Im Interview zeigt sich das dadurch, dass der Leitfaden und der Forschende offen ist für neue Informationen (Misoch, 2019). Dazu gehört auch, dass der Leitfaden während der Interviewphase entsprechend angepasst oder verändert werden kann. Weiter muss der Gesprächsablauf nicht unbedingt der Reihenfolge der Fragen im Leitfaden folgen, sondern kann sich spontan aus dem Gespräch ergeben. Beim Prinzip der Kommunikation geht es darum, dass das Sprachniveau, die Verständlichkeit der Fragen und die Nähe zur alltäglichen Sprache an die Zielgruppe angepasst wird. Das bedeutet

konkret, dass in den Interviews nicht der Begriff Authentizität erwähnt wird, da dieser für die Jugendlichen nicht verständlich ist. Welche Begriffe genau verwendet wurden wird im Kapitel 4.1.2 erklärt. Die Struktur des Leitfadens orientiert sich an den Abbildung 4 dargestellten Phasen. Auf die genauen Inhalte der einzelnen Phasen und wie diese im Leitfaden genau umgesetzt wurden, wird im folgenden Kapitel eingegangen.

Abbildung 4: Interviewablauf nach Misoch (2019)

4.1.2 Auswahl der Interviewfragen

In der Informationsphase wurden die Teilnehmenden über das Thema der Studie, die Gewährleistung der Anonymität sowie über die Audioaufnahme informiert. Die Einstiegsphase ist dazu da, den Befragten ins Erzählen zu bringen. Aus diesem Grund eignet sich hier eine möglichst offene und breite Fragestellung (Misoch, 2019). Mit diesem Teil soll den Befragten die Angst und Nervosität genommen werden. Die Frage in der Einstiegsphase sollte deshalb nicht zu intim oder zu aufdringlich sein. Das erzählen über die eigene Social Media Nutzung wurde hier als Einstieg ins Thema gewählt. Die Hauptphase, die darauf folgt, kann in drei Themenbereiche gegliedert werden.

Zuerst sollten die Befragten über ihre Lieblingsinfluencer und die Art und Häufigkeit der Interaktion mit diesen erzählen. In der vorliegenden Arbeit wurde explizit nach den Lieblingsinfluencern gefragt. Andere Studien wie zum Beispiel diejenige von Waldner und Mittischeck (2020) nehmen das Abonnieren eines Influencers als Hinweis auf eine parasoziale Beziehung. Die Auswahl des Lieblingsinfluencer geht hier noch einen Schritt weiter als das reine Abonnieren oder Folgen. In dieser Arbeit wird explizit nach

Lieblingsinfluencer gefragt, weil Waldner und Mittiscek zeigen konnten, dass mit steigender Nähe auch das Vertrauen in einen Influencer steigt. Wenn jemand keine Lieblingsinfluencer nennen konnte oder wollte, wählte diese Person in Anlehnung an Walder und Mittiscek (2020) drei Influencer, denen sie folgt, aus.

Im Kapitel 2.7 wurde erwähnt, dass die Dauer des Konsums einen Einfluss darauf hat, wie stark eine parasoziale Beziehung ist (Godulla, 2019). Dies wurde aber vor allem für Fernsehserien erhoben. Mit der Frage nach den Nutzungsorten und -zeiten wollte ich herausfinden, ob dies auch auf Social Media einen Einfluss haben könnte. Dies wird später in Frage 4, spezifisch für die Lieblingsinfluencer und die Interaktion der Jugendlichen mit diesen, nochmals aufgegriffen. Ausserdem ist diese Frage ein guter Übergang von der Einstiegsphase in die Hauptphase, da die Art und Häufigkeit der Interaktion sehr gut quantifizierbar ist und die Frage somit noch nicht sehr intim ist. In Anlehnung an Croes & Bartels (2021) wurden die Befragten gebeten, die liebsten drei Influencer beim beantworten der Frage 4 im Kopf zu behalten.

Im zweiten Themenbereich, dieser startet bei Frage 5, geht es dann um die Authentizität in den sozialen Netzwerken. Direkt zu Beginn sollten die Befragten jeweils einen Influencer aussuchen, den sie besonders authentisch finden. Danach wurden sie gebeten, von dieser Person ein bis zwei Posts, Videos oder Stories auszusuchen, bei denen sie finden, dass der Influencer besonders authentisch wirkt. Diese wurden zusammen mit dem Forschenden angeschaut. Danach sollten die Jugendlichen anhand dieser Beispiele erklären, was für sie Authentizität auf Social Media bedeutet und weshalb dieser Influencer besonders authentisch wirkt. Für die Formulierung der Fragestellungen wurden die von Jugendlichen verwendeten Synonyme, bzw. Erklärungen zu Authentizität von Darr & Doss (2022) zu Hilfe genommen. Das Zeigen der Inhalte half den Schülern das komplexe Konzept Authentizität zu erklären. Die Fragen, in denen es darum ging, wie gut man sich vorstellen kann, mit einem Influencer befreundet zu sein (Frage 7), und ob man einen Influencer als guten Freund wahrnimmt (Frage 8), sollten den Grad der Beziehung zwischen Influencern und ihren Followern beschreiben. Dabei wurde Bezug genommen, wenn nicht sowieso schon erwähnt durch nachfragen, zu den genannten besonders authentischen Influencern. In den darauffolgenden Fragen, Nummer 9-12 geht es dann darum wie wichtig Authentizität den Jugendlichen auf Social Media ist und inwiefern Influencer ihre Authentizität verlieren können.

Im dritten Themenbereich, Start ab Frage 12, geht es dann darum, ob und was Influencer für einen Einfluss auf die Jugendlichen haben. Dies einerseits wenn es darum geht Informationen zu einem Thema zu erhalten und sich eine Meinung zu bilden und

andererseits wenn es um das Kaufen von Produkten geht. Dabei geht es auch um die Frage des Vertrauens gegenüber den Aussagen und Inhalten von Influencern.

In der Abschlussphase geht es darum, dem Befragten die Möglichkeit zu geben Ungesagtes loszuwerden und wieder aus der Interviewsituation «in den 'normalen Alltag' zurückzukehren» (Misocho, 2019, S. 69).

4.1.3 Probeinterview und Implikationen

Das Probeinterview diente dazu, die Fragestellungen und den Leitfaden vor der eigentlichen Anwendung zu prüfen. Dabei wurden vor allem die vorher erwähnten Prinzipien der Offenheit und der Kommunikation sowie die Struktur des Leitfadens getestet. Konkret hiess das, dass geschaut wurde, inwiefern die Fragen verständlich formuliert sind und ob sie dem Sprachniveau und der Alltagssprache von 9. Klässlern entsprechen. Nach dem Probeinterview wurde die Reihenfolge und Formulierung gewisser Fragen überarbeitet. Der Jugendliche wurde zufällig aus der Stichprobe ausgesucht. Um diese Probesituation möglichst real zu gestalten, wurde eine Audioaufnahme des Interviews gemacht. Diese Aufnahme wurde dann dazu benutzt, dass automatische, auf KI basierte, Transkriptionstool noScribe (Dröge, 2024) zu testen. Da die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt wurden, musste getestet werden, wie gut die automatische Transkription mit Schweizerdeutsch funktioniert.

4.2 Auswahl der Stichprobe und Rekrutierung

Bei qualitativen Studien wird meistens mit kleinen Stichproben gearbeitet. Dies hat den Vorteil, dass jede Person «im Kontext ihrer Lebenswelt» (Döring & Bortz, 2016, S. 302) ganzheitlich und detailliert angeschaut werden kann. Dabei hat sich, um Verzerrungen zu vermeiden, die bewusste Auswahl von Probanden durchgesetzt (Döring & Bortz, 2016; Schlütz & Möhring, 2015).

In der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt zwölf Interviews mit 9. Klässlern aus drei verschiedenen Klassen durchgeführt. Diese Altersgruppe ist aus mehreren Gründen besonders relevant für die Fragestellung. Erstens, aufgrund der im Kapitel 2.2.2 erwähnten Veränderung im Informationsverhalten. Zweitens bekommen im Jugendalter die Medien und Peers gegenüber den Eltern mehr Gewicht in der Sozialisation der Jugendlichen (vgl. Kapitel 2.3). Drittens, wie im Kapitel 2.5 erwähnt, ist der Anteil an Jugendlichen, die Influencer als Vorbilder sehen in dieser Altersgruppe am grössten. Des Weiteren nimmt mit dem Älterwerden auch die Fähigkeit zu, längere Interviews zu führen (Reinders, 2016). Bei der Auswahl der Stichprobe wurden Schüler:innen aus der Niveaustufe A bevorzugt, da diese laut Reinders (2016) in der Regel längere Interviews

geben, als Jugendliche aus tieferen Niveaus. Je länger und ausführlicher die Antworten in einem Interview sind, desto mehr Material hat man später zur Analyse.

Die Auswahl der Jugendlichen erfolgte nach einer homogenen gezielten Stichprobe. Dabei werden die Jugendlichen über einen einzigen Rekrutierungsweg angesprochen und es wird gezielt eine Auswahl bestimmter Fälle getroffen. Im Februar 2024 wurden sechs Klassen, an denen ich selbst unterrichte, in einer Sekundarschule im Zürcher Oberland über das Thema und die geplanten Interviews informiert. Voraussetzung für die Teilnahme am Interview war, dass die Jugendlichen einen eigenen Social Media Account haben und Social Media regelmässig nutzen. Die interessierten Jugendlichen meldeten sich per Handzeichen und ihnen wurde eine Einverständniserklärung nach Hause gegeben. Insgesamt meldeten sich 16 Schüler:innen, wobei sich weit mehr männliche Kandidaten meldeten als weibliche. Aus diesen 16 Jugendlichen wurde jemand zufällig für das Probeinterview ausgesucht. Ausserdem wurden alle Jugendlichen der Niveaustufe A bevorzugt ausgesucht. Person 10 war die einzige Person, die aus der Niveaustufe B interviewt wurde. In der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 1) sind die wichtigsten Daten der Interviews aufgelistet.

Tabelle 1: Angaben zu den Interviews

INTERVIEW	GESCHLECHT	INTERVIEWDAUER	DATUM	KLASSE
1	weiblich	55 min	05.03.2024	Klasse 1
2	männlich	35 min	06.03.2024	Klasse 2
3	weiblich	25 min	06.03.2024	Klasse 2
4	männlich	30 min	06.03.2024	Klasse 2
5	männlich	30 min	12.03.2024	Klasse 1
6	männlich	25 min	13.03.2024	Klasse 2
7	männlich	25 min	13.03.2024	Klasse 2
8	weiblich	32 min	13.03.2024	Klasse 2
9	männlich	54 min	19.03.2024	Klasse 1
10	männlich	32 min	02.04.2024	Klasse 3
11	männlich	32 min	10.04.2024	Klasse 1
12	weiblich	23 min	14.05.2024	Klasse 1

4.3 Ablauf der Datenerhebung

Mit den entsprechenden Klassenlehrpersonen wurden Lektionen gesucht, in denen die Interviews durchgeführt werden konnten. Da ich bei der Klasse 1 jeweils am Dienstag im Teamteaching unterrichte, konnten wir diese Interviews während der Lektion in einem leeren Schulzimmer oder Gruppenraum durchführen. Bei den anderen Klassen bin ich

jeweils am Mittwoch in die entsprechenden Lektionen gegangen. Die Interviews fanden alle während der regulären Schulzeit statt, damit die Jugendlichen nicht extra in ihrer Freizeit in die Schule kommen mussten. Das Schulhaus wurde als Befragungsort gewählt, da ein möglichst natürliches Umfeld für die Interviews am besten ist (Reinders, 2016).

Um eine möglichst normale Gesprächssituation zu schaffen (Misoch, 2019), wurden die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt. Um sozial erwünschte Antworten zu vermeiden, wurde den Jugendlichen vor Beginn des Interviews Anonymität zugesichert und erklärt, was genau mit den aufgezeichneten Daten passiert. In der Informationsphase wurde dann nochmals erwähnt, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt und dass es darum geht die persönlichen Meinungen und Erfahrungen der einzelnen Person zu erheben. Um die Angst vor der Audioaufnahme, die «zu Befangenheit und Zurückhaltung [...] führen kann (Hermanns, 2012, S. 362)» zu minimieren, wurde die Aufnahme schon vor der Informationsphase gestartet. So startet zuerst der Forschende mit dem Erzählen. Dadurch kann der Befragte sehen, «dass man – von der Tatsache der Aufnahme gänzlich unbeeindruckt – entspannt und locker sprechen kann (Hermanns, 2012, S. 362)». Zusätzlich wurde darauf geachtet, beim Interview eine möglichst neutrale Rolle des Zuhörens zu übernehmen und die Balance zu halten zwischen dem erwünschten interessierten, aufmerksamen Zuhören und Verstehen und der zu vermeidenden inhaltlichen Stellungnahme oder Meinungsäußerung (Hermanns, 2012). Um diese Rolle und die natürliche Gesprächssituation nicht zu stören, wurden die von den Jugendlichen gezeigten Videos, Posts oder Stories nicht direkt in der Interviewsituation gesammelt. Der Name des Influencers wurde zusammen mit allfälligen Notizen, zum Wiederfinden der Inhalte, vom Forschenden aufgeschrieben. Nach dem Interview wurde versucht das jeweilige Video, den Post oder die Story wiederzufinden. Diese wurden dann mit Screenshots oder -recordings gesammelt. Ausser im Interview 2, indem zwei Snapchat Stories gezeigt wurden, konnten alle Inhalte dokumentiert werden. Das Anschauen von Bildern auf Snapchat bedingt, dass man diesen Personen folgt. Diese Bilder sind jeweils nur eine gewisse Zeit sichtbar und werden danach wieder gelöscht. Aus diesen beiden Gründen konnten die Inhalte von Interview 2 nicht gespeichert werden.

Zur Datensicherung wurde während des Interviews Notizen gemacht, zum Beispiel falls irgendwelche unerwarteten Störungen, wie das Hereinkommen anderer Personen, vorgekommen sind (Schmidt-Lauber, 2007). Diese wurden in der Transkription am entsprechenden Ort vermerkt. Nach dem Interview wurden die Audioaufnahmen beschriftet und auf iCloud gespeichert.

4.4 Ablauf der Datenauswertung

In den beiden nachfolgenden Kapitel wird die Transkription und die anschliessende qualitative Inhaltsanalyse erklärt und theoretisch begründet.

4.4.1 Transkription

Die Audioaufnahmen wurden nach dem Interview, meist noch am selben Tag, mit der automatischen, auf KI basierten, Transkriptionssoftware noScribe (Dröge, 2024) transkribiert. Dabei wurde das Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche übersetzt. Gewisse Schweizerdeutsche Ausdrücke, die für den Sinn der Transkription wichtig sind, wurden nicht übersetzt (Dresing & Pehl, 2018). Im Nachhinein wurde jede Transkription noch manuell überarbeitet, verbessert und mit der Audiodatei überprüft. In diesem Schritt wurden auch die in Kapitel 4.3 erwähnten Störungen und die jeweiligen Posts und Videos, die gezeigt wurden, vermerkt. Sowohl die Transkriptionssoftware als auch die manuelle Überarbeitung orientierten sich an der inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing & Pehl (2018). So wurde die Satzform beibehalten, aber Wortverschleifungen wurden ins Schriftdeutsch überführt. Wortdopplungen und Stottern wurden weggelassen, ausser die Doppelung wird als Stilmittel zum Beispiel zur Betonung verwendet. Die Interpunktion wurde so gesetzt, dass der Text möglichst lesbar und der Sinn bestehen bleibt. Pausen wurden transkribiert, wobei ein Punkt für eine Sekunde steht. Wenn die Pausen länger als fünf Sekunden gingen, wurde die Dauer in Klammern ausgeschrieben, zum Beispiel (15 Sekunden). Der Interviewende wurde im Transkript mit I gekennzeichnet und der Befragte mit B. Fülllaute wie äh oder hm wurden mit transkribiert. Eine Ausnahme ist Backchanneling der interviewenden Person. Dies wurde nicht transkribiert. Sprachüberlappungen, also wenn der Befragte oder der Interviewende gleichzeitig redeten wurden mit // zu Beginn und zum Schluss des Einwurfs in den Text eingefügt (Dresing & Pehl, 2018).

4.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Transkriptionen wurden danach mit Hilfe der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring und Fenzl (2014) ausgewertet. Dabei wird vorab deduktiv ein Kategoriensystem auf Grund der erarbeiteten Theorien entwickelt. Dieses Kategoriensystem wird danach während des Kodierens induktiv und iterativ erweitert. Bei diesem induktiven Vorgehen wurde das Codierverfahren von Breidenstein (2013) als Orientierung verwendet. Dabei geht es darum «wiederholende Muster [...], überraschende oder seltsame Befunde, Widersprüche und Lücken» (Breidenstein et al., 2013, S. 125) zu identifizieren. Danach wurden die bestehenden Kategorien erweitert oder im Rahmen eines offenen Kodierens (Breidenstein et al., 2013) neue Kategorien gebildet. Jedes Mal, wenn Kategorien erweitert wurden oder neue Kategorien gebildet wurden, wurde das Material axial

kodiert. Das heisst, dass man die Interviews nur auf Aussagen und Passagen zu diesen spezifischen Kategorien durchsucht (Breidenstein et al., 2013). So konnte sichergestellt werden, dass alle für die Fragestellung wichtigen Aussagen in die Auswertung miteinflussen (Mayring & Fenzl, 2014). Für die qualitative Inhaltsanalyse wurde das Programm MaxQDA (VERBI Software, 2021) verwendet.

Der Kategorienleitfaden ist tabellarisch aufgebaut. Das gesamte Kategoriensystem mit den Ankerbeispielen befindet sich im Anhang B. In der ersten Spalte sind die Oberkategorien eingetragen. Zu jeder Oberkategorie gibt es dazugehörige Unterkategorien. Für jede dieser Unterkategorien gibt es jeweils eine Definition und ein oder mehrere Ankerbeispiele. Falls die Unterscheidung zwischen zwei Kategorien unklar war, wurde bei der Definition zusätzlich eine Kodierregel hinzugefügt. Diese erklärt, worauf beim Kodieren dieser Kategorie geachtet werden muss. Als Kodiereinheit werden mehrere zusammenhängende Wörter definiert, mit Ausnahme der Kategorie 'Authentizität – Synonyme' in welcher auch einzelne Wörter kodiert werden durften. Die Kontexteinheit ist die gesamte Antwort zu einem gemeinsamen Thema. Die Auswertungseinheit besteht aus dem gesamten transkribierten Interviewmaterial und den gesammelten Posts, Videos und Stories (Mayring & Fenzl, 2014).

4.5 Gütekriterien qualitativer Forschung

Krippendorff (1980) definiert spezifische Gütekriterien für die Inhaltsanalyse, die im Folgenden im Hinblick auf die vorliegende Arbeit diskutiert werden:

- **Semantische Validität:** Um die semantische Validität zu überprüfen, wurden die codierten Textstellen mehrmals auf ihre Übereinstimmung geprüft.
- **Konstruierte Validität:** Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden mit den Ergebnissen ähnlicher Studien verglichen, um die korrelative Gültigkeit zu überprüfen.
- **Vorhersagevalidität:** Eine sinnvolle Überprüfung der Vorhersagegültigkeit war nicht möglich, da keine Prognosen aus den Ergebnissen abgeleitet wurden.
- **Stabilität und Reproduzierbarkeit:** Aus forschungsökonomischen Gründen wurde auf die Prüfung der Intracoder-Reliabilität verzichtet. Zur Überprüfung der Intercoder-Reliabilität wurden die Interviews und die codierten Textstellen mit einem weiteren Forschenden geteilt. Diese Person hat einige der codierten Textstellen als Aussenstehender auf ihre semantische Validität überprüft.

Zusätzlich zu den von Krippendorff vorgeschlagenen Gütekriterien benennt Mayring (2023) allgemeine Gütekriterien für qualitative Forschung:

- **Verfahrensdokumentation:** Der Forschungsprozess wurde im Kapitel 4 detailliert dokumentiert. Dadurch können die Ergebnisse nachvollziehbar gemacht werden.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Dafür wurden die Interpretationen schlüssig hergeleitet und mit Beispielen aus den Interviews untermauert.
- **Regelgeleitetheit:** Der Interview- und Kodierleitfaden wurde dokumentiert, und die bearbeitete MaxQDA-Datei ist offengelegt. Somit kann das regelgeleitete Vorgehen überprüft werden.
- **Nähe zum Gegenstand:** Die Interviews wurden mit Jugendlichen in ihrem vertrauten Schulumfeld durchgeführt. Dabei wurden die Gespräche auf Schweizerdeutsch geführt.
- **Kommunikative Validierung:** Dieses Kriterium konnte aus forschungsökonomischen Gründen nicht überprüft werden.
- **Triangulation:** Dieses Kriterium konnte aus forschungsökonomischen Gründen nicht überprüft werden.

5. Ergebnisse

Wie, wann und weshalb Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse Social Media nutzen, ist eine wichtige Grundlage für das ganzheitliche Verständnis der parasozialen Beziehung zwischen Influencer und ihren Followern. Deshalb gibt Kapitel 5.1 einen Überblick zu den Ergebnissen der Social Media Nutzung. Die Kapitel gliedern sich anhand der drei Themen der Forschungsfragen. In Kapitel 5.2 wird zuerst auf die Ergebnisse zur parasozialen Beziehung eingegangen. Das Kapitel 5.3 beschäftigt sich mit den Fragestellungen zum Thema Authentizität. Im Kapitel 5.4 wird erläutert, welche Rolle Authentizität in der parasozialen Beziehung spielt. Schlussendlich werden in Kapitel 5.5 weitere interessante Befunde, wie zum Beispiel Aussagen zur Medienkompetenz ausgeführt.

5.1 Nutzung von Social Media

In diesem Kapitel werden zuerst die Kategorien zur Social Media Nutzung angeschaut im Kapitel 5.1.1 stehen dann die Kategorien zu den Nutzungsgründen im Vordergrund. Die genauen Kategorien lassen sich im Kategoriensystem im Anhang B nachlesen.

Die meisten Befragten gaben an Social Media regelmässig zu nutzen. Dabei überwog eine tägliche oder mehrmals tägliche Nutzung. Die von den Jugendlichen genannten Sozialen Netzwerke sind Instagram, YouTube, TikTok und Snapchat und einmal von Person 9 Reddit. Dabei zeigte sich, dass sich die Nutzungsdauer und Nutzungszeiten, je nach Anwendung, unterscheiden können. So berichtete Person 8 davon, dass sie Instagram nur einmal im Monat nutzt, YouTube aber regelmässig jeden Abend «zwischen 17 - 22 Uhr» (Interview Person 8 w, Pos. 8). Person 9 sagte, dass er YouTube vor allem über Mittag nutzt, meisten auch während dem Mittagessen. Reddit wiederum konsumiere er vor allem am Abend vor dem Schlafengehen.

Auch die Nutzung der verschiedenen Social Media Apps fluktuierte. Vier Personen erwähnten, dass sie kürzlich TikTok gelöscht hätten (Interviews 1, 4, 7, 12), während zwei Personen ihren TikTok-Konsum reduziert haben (Interviews 2, 3). Dies bedeutet, dass die Hälfte der befragten Schüler und Schülerinnen, ohne explizit danach gefragt worden zu sein, ihren aus ihrer Sicht problematischen TikTok-Konsum thematisierten. Dabei äusserten sie oft den Wunsch ihre Nutzung aufgrund übermässigen Konsums zu reduzieren. Ein Beispiel dafür war Person 3, die erwähnte, dass sie jeweils 13 Stunden am Tag auf TikTok gewesen sei. Sie sagte aber auch, dass sie aktiv versuche einen Ausgleich zu Social Media zu finden und das dies ganz gut funktioniere.

Ein Grund, der für die Reduktion des TikTok-Konsums genannt wurde, ist, dass TikTok „sinnlos“ sei (Interview 1 w, Pos. 9). Person 1 erwähnte ausserdem, dass „Leute [an

Social Media; Anmerk. d. Verf], im wahrsten Sinne des Wortes, einfach verblöden“ (Interview 1 w, Pos. 8).

Die Ergebnisse zu den Nutzungszeiten und -orten waren sehr unterschiedlich. Der Abend wurde jedoch als Nutzungszeitraum am häufigsten genannt (Interviews 4, 5, 8, 9, 11, 12), gefolgt von der Mittagspause (Interviews 9, 2, 3). Person 3 gab an, schon direkt am Morgen nach dem Aufstehen auf Social Media zu schauen und manchmal sogar während der Schulzeit auf Social Media zu sein. Darüber hinaus wurde erwähnt, dass Social Media immer dann genutzt wird, wenn Zeit bzw. Freizeit vorhanden ist (Interviews 3, 7, 12). Eine Person gab an, Social Media nur am Wochenende zu nutzen (Interview 10). Das vor allem auch wegen seinen Eltern, die wollten, dass er sich auf die Schule konzentrierte. Nach der Schule auf Social Media aktiv zu sein, wurde ebenfalls mehrfach erwähnt (Interviews 4, 6, 7, 9). Zu den von den Jugendlichen genannten Nutzungsorten gehören der Zug (Interviews 2, 7), das Zuhause (Interview 9) und das Bett (Interview 11).

5.1.1 Gründe für die Nutzung von Social Media

Für die Nutzung von Social Media wurden von den Jugendlichen verschiedene Gründe genannt, die im Folgenden genauer erläutert werden. Der häufigste Grund, sowohl direkt genannt als auch indirekt angedeutet, ist die Unterhaltung. Der Unterhaltungswert von Beiträgen ist Jugendlichen auch in Bezug auf ihre Lieblingsinfluencer wichtig. Mehr dazu im Kapitel 5.2.1.

Weitere Gründe, die genannt wurden, sind das Informieren und die Aufklärung zu verschiedenen Themen. So sagten Person 4 und Person 12 zum Beispiel, dass sie es gut finden, wenn Influencer sich zu aktuellen Themen und der Weltlage äusserten, und dass dies im Moment viele Influencer täten. Person 2 erwähnte, dass sie einem Influencer folgt, der über Themen, die in der Pubertät wichtig werden informiert. Person 8 wird auf Social Media gerne *«über irgendetwas Kritisches aufgeklärt»* (Interview Person 8 w, Pos. 40). Person 10 ist die einzige Person, die erwähnte, Social Media unter anderem YouTube, auch für die Schule und Recherchen zu benutzen. Es wurde zudem erwähnt, dass sich die Befragten auf Social Media Tipps zu verschiedenen Themen holen (Interviews 4, 6, 10). So sagte Person 4, dass er vor allem Videos anschaut, die ihm Sporttipps für Fussball oder Fitness geben. Das Vertreiben von Langeweile (Interviews 2, 6, 7, 10), das Herunterfahren und Ausruhen (Interviews 2, 7, 9, 11) sowie die Ablenkung von Nervosität (Interview 2) wurden ebenfalls als Gründe genannt. Ein weiterer Grund ist das Mitbekommen von Trends und das Up-to-date-Bleiben (Interviews 1, 2, 5, 8, 10). Dabei scheint laut Person 1 TikTok dafür geeigneter zu sein als Instagram.

Das liege vor allem daran, dass sich Trends in dieser Altersgruppe eher via TikTok, als über Instagram verbreiten.

Eine Befragte nannte Companionship als einen Grund, weshalb sie auf Social Media Zeit verbringe. Sie hätte *«so ihre Bubble»*, in der die Leute sie verstehen würden. Sie nannte diese Bubble auch ihren *«safe place»* (Interview Person 8 w, Pos. 10). Dabei sei es spannend zu sehen, *«was die Leute, die einem interessieren, so machen, was ihr Alltag ist»* (Interview Person 2 m, Pos. 4). Das Kommunizieren mit Freunden, das Sehen, was diese hochladen, und das gegenseitige Zuschicken von Bildern und Videos wurde ebenfalls häufig als Grund genannt (Interviews 1, 2, 3, 6, 11, 12). Das Produzieren von eigenen Inhalten wurde nur von Person 5 als Nutzungsgrund genannt.

Für die konsumierten Inhalte auf Social Media gilt, dass diese spannend (Interviews 5, 7, 9, 10) und interessant (Interviews 3, 5, 9, 11) sein müssen. Es wird auch darauf geachtet, dass die Inhalte mit den eigenen Interessen und Werten übereinstimmen (Interviews 4, 6, 7, 8, 11). Influencer müssten *«einfach Sachen posten, (.) die etwas mit mir zu tun haben, die ich auch gerne mache»* (Interview Person 6 m, Pos. 75). Zusätzlich wurde die Qualität der Inhalte angesprochen (Interviews 4, 5, 8, 9, 10). Inhalte gefielen besser, wenn *«es professionell geschnitten ist»* (Interview Person 10 m, Pos. 44) oder wenn man sieht, dass sich *«jemand Mühe gegeben hat beim Machen»* (Interview Person 5 m, Pos. 56). Person 4 fasste dies folgendermassen zusammen: *«Ich schaue lieber ein Video, das eine gute Qualität hat, anstatt eins, das nicht so eine gute Qualität hat»* (Interview Person 4 m, Pos. 20).

Viele der Ergebnisse bekräftigen die im Kapitel 2.1 erwähnten Befunde. So haben sich Instagram, YouTube, TikTok und Snapchat als die meistgenutzten Sozialen Netzwerke bestätigt. Die Tatsache, dass einige Jugendliche ihren TikTok-Konsum erwähnten und infolgedessen die App gelöscht haben, könnte auf einen möglichen Trend innerhalb dieser Altersgruppe hinweisen. Zusätzlich zeigt dieses Verhalten, dass Jugendliche der 9. Klasse bewusst ihren Medienkonsum ihrem Wohlbefinden anpassen können. Das ist eine wichtige Medienkompetenz im Bereich der kritischen Reflexion und der Fähigkeit zur Selbstregulierung. Dies kann der Fähigkeit des Erkennens und Verstehens der Wirkung von Medien zugeordnet werden (vgl. Kapitel 2.4)

Als Grund für die Nutzung von Social Media wurde Unterhaltung am häufigsten genannt und auch im Verlauf der Interviews, als es darum ging, weshalb sie gewisse Influencer gut finden, wurde der Unterhaltungsfaktor häufig als Grund genannt. Das bestätigt die Ergebnisse von Croes und Bartels (2021), bei denen Unterhaltung am häufigsten als Grund genannt wurde, um einem Influencer zu folgen. Alle Punkte zur Social Media Nutzung (vgl. Kapitel 2.2 und 2.3) von Croes und Bartels (2021) sowie Stockdale und

Coyne (2020) werden durch diese Arbeit bestätigt. Der einzige Punkt, der nur einmal in einem Interview (Person 5) genannt wurde ist das Posten von eigenen Inhalten. Andere Personen zum Beispiel Person 1 haben zwar erwähnt auch eigene Inhalte, zum Beispiel Stories zu posten. Aber nur Person 5 nannte das Posten von eigenen Videos, als einer der Gründe, weshalb sie Social Media nutzt.

Diese Arbeit zeigt, dass sich Jugendliche bewusst Influencer aussuchen, denen sie folgen wollen. Das entspricht dem im Kapitel 2.1 erwähnten Uses and Gratification Ansatz, der besagt, dass bei der Mediennutzung Inhalte bewusst ausgewählt werden, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Die hier erwähnten Bedürfnisse sind sich zu unterhalten, auf dem neusten Stand zu bleiben, das Gefühl der Dazugehörigkeit, sowie den Zeitvertreib. Zusätzlich gibt es Hinweise darauf, dass nicht nur die Influencer bewusst ausgesucht werden, sondern dass es auch Kriterien gibt, mit welchen die Jugendlichen die Inhalte selbst bewerten. Die hier erwähnten Beispiele sind Videoqualität, Professionalität und inwiefern die Inhalte mit den eigenen Interessen übereinstimmen. In der Literatur finden sich bislang keine vergleichbaren Ergebnisse zur Anwendung klarer Bewertungskriterien durch Jugendliche bei den von Influencern produzierten Inhalten.

In Bezug auf die Mediensozialisation (vgl. Kapitel 2.3) zeigt sich, dass die Jugendlichen in der Nutzung von Social Media vermehrt selbst entscheiden wann, wie und wo sie diese gebrauchen. Das zeigt, dass 9. Klässler vermehrt selbstsozialisiert über ihren Social Media Konsum entscheiden. Einzig Person 10 erwähnt, dass die Eltern einen Einfluss darauf haben, wann sie Social Media nutzt. Die meisten der genannten Gründe lassen sich den internen Erwartungen (vgl. Abbildung 3, Kapitel 2.3) an die Mediennutzung zuordnen. Diese sind neben den externen Erwartungen und dem Medienangebot ausschlaggebend für die Mediennutzung. So gehören das Informationen-Suchen und die Unterhaltung zum Beispiel zu den Zielen. Das Befriedigen der eigenen Interessen gehört der Kategorie der Interessen und Präferenzen an. Das Up-to-date bleiben und die neusten Trends mitbekommen gehören als einzige Kategorien den externen Erwartungen, und zwar der Kategorie des Konformitätsdrucks, an. Man will dazugehören und in der Schule mit den Kollegen über die neusten Trends und Videos diskutieren können. Diese Anschlusskommunikation wird von Person 1 erwähnt, die sagt, dass sie seit sie TikTok gelöscht hat, weniger in der Schule über die neusten Trends mitreden kann.

5.2 Parasoziale Beziehung auf Social Media

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Kategorien zur parasozialen Beziehung. Das gesamte Kategoriensystem befindet sich im Anhang B. Im Kapitel 5.2.1 geht es um die Kategorien, Lieblingsinfluencer, die Häufigkeit der Interaktion und die Unterstützung.

Kapitel 5.2.2 beschäftigt sich mit der parasozialen Beziehung und schaut sich die Kategorien Beziehungsstärke/Definition und die Kategorie Ähnliche Interessen an. Kapitel 5.2.3 schaut das Vertrauen gegenüber den Lieblingsinfluencern an. Dabei sind die beiden Kategorien des Vertrauens im Fokus. Das Kapitel 5.2.4 behandelt dann den Einfluss von Lieblingsinfluencer auf die Meinung und das Verhalten der Jugendlichen. In diesem Kapitel werden die Kategorien «Gleiche Meinung» und «Gleiche Meinung expl. nicht wegen Person» angeschaut, sowie die Kategorie «Meinungsänderung/-anpassung».

5.2.1 Lieblingsinfluencer und Häufigkeit der Interaktion

Die meisten Befragten konnten drei Lieblingsinfluencer benennen und wussten auch deren Benutzername. Ein paar nannten sowohl den Benutzername als auch den richtigen Namen des Influencers. So zum Beispiel Person 9 die sagte: *«Und der zweite ist dann iBlali oder sein echter Name Victor»* (Interview Person 9 m, Pos. 8). Das deutet auf eine intensivere Auseinandersetzung mit der entsprechenden Person hin, als wenn man sich zum Beispiel weder an den Benutzernamen noch an den richtigen Namen der Person erinnert. Die meisten sprachen aber mit dem Benutzernamen, den die Person auf der von ihnen genutzten Plattform hat, über ihre Influencer. Zwei Jugendliche konnten sich gerade nicht erinnern, wie die Influencer hiessen, die ihnen am besten gefallen (Interview 4, 7). Auch im zweiten Teil, als es darum ging einen Influencer zu nennen, den man besonders authentisch findet, mussten beide zuerst auf ihren Profilen nachschauen, wie diese genau heissen.

Person 1 und Person 4 sagten, dass sie keine Lieblingsinfluencer haben. Person 1 nannte zwar einige Influencer, die sie besonders mag, störte sich aber am Begriff Lieblingsinfluencer. Dies, weil sie sonst zu sehr in deren Alltag und Drama mit hineingezogen würde. Das sei ihr schon mal passiert, dass einer ihrer Lieblingsinfluencer in einen Shitstorm geraten sei und sie als Followern da zu tief mit hineingezogen wurde. Trotzdem gab es bei Person 1 Influencer zu denen sie eine parasoziale Beziehung hat. Darauf wird dann in Kapitel 5.2.2 genauer eingegangen.

In folgender Liste (Tabelle 2) sind alle Influencer die als Lieblingsinfluencer genannt wurden, mit dem Link zu ihrem jeweiligen Social Media Profil und der Person, die diese erwähnt hat, notiert. Von Person 1, Person 4 und Person 7 wurden keine Influencer aufgeführt, weil sie keine Namen genannt haben. Im Fall von Person 1 und Person 4 haben beide explizit gesagt, dass sie keinen Lieblingsinfluencer hätten.

Tabelle 2: Lieblingsinfluencer

INTERVIEW	INFLUENCER	LINK ZUM PROFIL	FOLLOWER
Person 2	Eligella	https://www.instagram.com/eligella.yt/	143'000
	Sidney	https://www.twitch.tv/sidneyeweka	1'000'000
	Willy	https://www.twitch.tv/niklaswilson	889'000
Person 3	Ardiana Lee	https://www.instagram.com/ardiana.lee/?hl=de	127'000
	Mimosa Lee	https://www.instagram.com/mimozal	342'000
	Doresa	https://www.instagram.com/doresaasaa	635'000
Person 5	Ton Verändert	https://www.youtube.com/c/TonVerändert	639'000
Person 6	Papaplatte	https://www.youtube.com/user/papaplatte	938'000
	Fabrizio Romano	https://www.instagram.com/fabriziorom	29'500'000
	Knossi	https://www.youtube.com/@Knossi	1'560'000
Person 8	KAlzEr	https://www.youtube.com/channel/UCgEatFZXBkPnOnXPYxAUPcQ	1'030'000
	Rezo	https://www.youtube.com/channel/UCLCb_YDL9XfSYsWpS5xrO5Q	1'740'000
	Gnu	https://www.youtube.com/channel/UC0m40b5CPcB801gVEz25WuQ	1'450'000
Person 9	Taddel	https://www.youtube.com/channel/UC6Uh5aQNqgy-wV-m4kYbvww	1'180'000
	iBlali	https://www.youtube.com/@iblali	2'480'000

	Victor (2. Account von iBlali)	https://www.youtube.com/channel/UCEKtvLc3EIS0T7shmgPbVr	1'030'000
Person 10	MrBeast	https://www.youtube.com/channel/UCX6OQ3DkcsbYNE6H8uQQuVA	295'000'000
	Laserluca	https://www.youtube.com/@luca	5'130'000
	Alaeddin68	https://www.youtube.com/channel/UCRjTGyRKRJ6CVf1L1gebffQ	372'000
Person 11	Gronkh	https://www.youtube.com/channel/UCYJ61XIK64sp6ZFFS8sctxw	4'970'000
	Tomatolix	https://www.youtube.com/channel/UCNCKtfoFAXtXnMlhjyc9SPA	1'620'000
Person 12	Jeannie Juice	https://www.instagram.com/prinzessinjeanniefee	64'600

Alle von den Jugendlichen genannten Lieblingsinfluencer (bis auf Jeannie Juice) haben über 100'000 Follower (Stand Juli 2024). Die Mehrheit hat sogar über 1'000'000 Follower. Das heisst keiner der genannten Influencer gehört der Kategorie der Mikro-Influencer an. Diese Kategorie wird nach Definition von Bause (2021) (siehe Kapitel 2.5) definiert als Influencer mit einer Followerzahl bis zu 10'000 Followern. Dieser Kategorie wird das grösste Einflusspotential zugesprochen. Die Influencer dieser Kategorie gelten auch als besonders nahbar und authentisch. Zwischen dem Interview der Person 12, deren Lieblingsinfluencer am wenigsten Follower hat, und den anderen Interviews konnten keine Unterschiede beim Einfluss oder der Authentizität des Influencers sowie der Interaktion mit diesem festgestellt werden.

Bei der Interaktion mit den Influencern gaben alle Jugendlichen, ausser Person 9 und Person 12, an sich täglich oder mehrmals täglich Inhalte von diesen anzusehen. Dies variierte von einem Video am Tag bis zu einem Video alle 20-30 Minuten, wie bei Person 7.

Je nachdem, ob man von Posts oder Stories spricht und je nach Influencer, gab es bei der Interaktion Unterschiede. So sagte Person 12 zum Beispiel, dass sie täglich die Instagram Stories ihrer Lieblingsinfluencer anschaut, aber Posts nicht täglich sehe. Person 8 sagte ausserdem, dass sie je nach Influencer unterschiedlich häufig mit diesen

interagiere. So sehe sie *«von KAIZEr momentan einmal am Tag und von Gnu und Rezo einmal pro Woche mindestens»* (Interview Person 8 w, Pos. 22) ein Video. Hier spielt es ausserdem eine Rolle wie viel die einzelnen Influencer überhaupt posten. So sagte Person 9: *«wenn die häufiger uploaden würden, würde ich es mir auch häufiger anschauen»* (Interview Person 9 m, Pos. 16). Die Interaktion mit den Lieblingsinfluencern hängt also auch davon ab, mit welcher Frequenz diese Videos oder Posts hochladen. So sagte zum Beispiel Person 8, dass sie manche Videos auch doppelt anschaut, wenn gerade nichts Neues hochgeladen wurde.

Etwas mehr als die Hälfte erwähnte, dass die Interaktion mit den Lieblingsinfluencern intensiver sei als mit anderen Influencern (Interview 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12). Das heisst, dass man sich häufiger die Videos von den Lieblingsinfluencern anschaut oder diese mehr likt. So sagte Person 12, dass sie sich die Posts und Inhalte ihrer Lieblingsinfluencer in der Regel immer anschaut, wenn diese etwas hochladen würden. Dabei wurde das Folgen und Liken von den Jugendlichen als Belohnung oder als Zeigen von Unterstützung und Zustimmung gesehen (Interview 1, 2, 4, 10, 12). So erwähnte Person 2, dass das Folgen für ihn eine Art Belohnung für den Influencer ist. Weil das Liken und Folgen bei den Jugendlichen als Unterstützung und Zustimmung gesehen wird, sagte Person 1, dass sie sehr vorsichtig sei, was sie liken würde. So sagte sie, dass *«es [...] mega schnell passieren [kann, Anm. des Verf.], dass irgendwie etwas, was ich gar nicht verstehe, mir gar nicht bewusst ist, dass ich es like und damit meine Unterstützung zeige und es auf mich zurückfallen kann»* (Interview Person 1 w, Pos. 33). Kommentare und Direct Message wurden von den befragten Jugendlichen sehr selten oder gar nie geschrieben, unabhängig davon, ob es sich um die Lieblingsinfluencer handelte oder um eine andere Person. Person 2, 9 und 11 sagten, dass sie keine Kommentare und Direct Messages schreiben würden, weil ihre Lieblingsinfluencer diese sowieso nicht sähen. Eine Ausnahme war Person 5 die selbst Videos auf Social Media postet und regelmässig bei anderen Personen, die sie auf Social Media kennengelernt hat, deren Beiträge kommentiert. Trotzdem wurden Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen erwähnt. So wird auf TikTok eher kommentiert, da die Kommentare auf TikTok, laut Person 1, präsenter seien und mehr angeschaut und gelikt würden.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Interaktion mit den Influencern die man besonders mag, unterscheidet von der «normalen» Interaktion auf Social Media. So geben die Jugendlichen an, dass sie mit ihren Lieblingsinfluencern oder den Influencer die sie besonders mögen, häufiger interagieren als mit anderen Influencern auf Social Media.

Diese Interaktion zeigt sich unter anderem durch das regelmässige ev. sogar mehrmalige Anschauen von Beiträgen oder das Liken jedes Posts/Videos. Kommentare oder Direct Messages werden von fast niemandem als Interaktionsmöglichkeiten genutzt. Eventuell liegt das daran, dass die von den Jugendlichen genannten Influencer nicht der Gruppe der Mikro-Influencer angehören. So wird erwähnt, dass man keine Kommentare oder Direct Messages schreibt, weil der Influencer diese sowieso nicht sieht. Das würde mit den in Kapitel 2.5 erwähnten Ergebnissen übereinstimmen, die besagen, dass mit der Zunahme der Follower die Interaktion mit den Influencern abnimmt. Von der Interaktion lässt sich aber nicht auf das Vertrauen und die parasoziale Beziehung zu einem Influencer schliessen. So haben die meisten Jugendlichen einen ihrer Lieblingsinfluencer als die Person genannt, mit der sie in echt gerne befreundet wären. Mehr dazu im nächsten Kapitel.

Das Liken sowie das Folgen auf Social Media ist die Art und Weise wie Jugendliche ihre Unterstützung für eine Person oder ein Thema auf Social Media zeigen. Das lässt sich mit der sozialen Identitätstheorie erklären. Diese Theorie, als erstes entwickelt von Henri Tajfel und John Turner in den 1970er Jahren besagt, dass das Selbstkonzept einer Person teilweise aus ihrer Mitgliedschaft in sozialen Gruppen besteht. Diese Zugehörigkeit beeinflusst das Verhalten, die Einstellungen und die Wahrnehmung der Person (Ellemers & Haslam, 2012). Auf Social Media bilden alle Follower eines Influencers seine Community. Die Follower identifizieren sich mit dem Influencer über gemeinsame Interessen, Überzeugungen oder ähnlichen Erlebnissen (Ellemers & Haslam, 2012). Durch das Folgen, das Liken und das Anschauen der Beiträge wird diese Zugehörigkeit demonstriert. Diese Zugehörigkeit kann auch zu negativen Erfahrungen führen, wie Person 1 erzählt, die aufgrund dessen, dass sie gewisse Beiträge gelikt hat, in der Schule Probleme gekriegt hat. Die Social Identity Theorie wird im Kapitel 5.2.4, bei dem es um den Einfluss von Influencern auf Meinungen, Einstellungen und Verhalten geht, nochmals aufgegriffen.

5.2.2 Parasoziale Beziehung aus Sicht der Jugendlichen

Die meisten Befragten haben in irgendeiner Weise eine Beziehung zu einem oder mehreren Influencern. Auf diese wird nun im Einzelnen genauer eingegangen. Bis auf Person 1, 4, 7 und 11 haben alle Befragten bei der Frage, mit wem sie gerne befreundet wären einen ihrer Lieblingsinfluencer ausgesucht.

Obwohl Person 1 angab keine Lieblingsinfluencer zu haben, nannte sie bei der Frage, ob es Influencer hat, mit denen sie sich vorstellen könnte befreundet zu sein, den Influencer Marie. Einmal im Interview sagte Person 1 über Marie: «*Und sie hat mir gesagt [...]»* (Interview Person 1 w, Pos. 47). Das zeigt, dass sie sich von dieser direkt

angesprochen fühlt, als hätten die beiden ein direktes Gespräch geführt. Bei Person 1 wurde das direkte Ansprechen eher unbewusst erwähnt. Im Gegensatz dazu sah Person 10 dies als einen Grund, warum sie sich vorstellen könnte, mit ihrem Lieblingsinfluencer befreundet zu sein. Person 10 sagte dazu: ‚Ich habe die stärkste Beziehung zu Laserluca. Und zwar habe ich das Gefühl, dass er mit mir spricht. Wie wenn ich mit einem Freund spreche‘ (Interview Person 10 m, Pos. 60). So sagte er, dass er sich eher vorstellen könnte mit einem Influencer befreundet zu sein, der seine Videos und Aussagen direkt an den Zuschauer richtet. Er nannte MrBeast’s Videos, in denen dieser vor allem mit den Personen im Video, aber nicht mit dem Zuschauer interagiert, als Beispiel wieso es sich bei MrBeast nicht so anfühle, als würde man mit einem Freund sprechen.

Das Alter wurde von Person 1, 7, 11 und 12 als Grund genannt, wieso man nicht wirklich mit einem bestimmten Influencer befreundet sein könnte. So sagte Person 1: *«Und weil sie jetzt so alt ist, ähm... Weiss ich nicht, ob ich wirklich so mit ihr befreundet sein könnte»* (Interview Person 1 w, Pos. 55). Person 1 relativierte ihre Aussage aber direkt wieder mit: *«Aber ich glaube, es kommt mehr von ihrer Seite aus, weil ich noch zu jung bin»* (Interview Person 1 w, Pos. 55). Das zeigt, dass von Seite der Jugendlichen die Möglichkeit für eine Freundschaft bestehen würde. Weiter sagte sie: *«Aber ich hätte jetzt nicht eine Influencer, wo ich finde, das ist meine beste Freundin»* (Interview Person 1 w, Pos. 55). Das heisst, Person 1 hat Influencer, die sie eventuell gerne als Freundinnen hätte, aber niemand bei dem die parasoziale Beziehung so stark ist, dass sie als «echte» Freunde wahrgenommen werden. Trotzdem sagte sie: *«Influencer begleiten einen durch einen Abschnitt des Lebens»* (Interview Person 1 w, Pos. 25). Das zeigt, dass sich die Influencer, die man mag auch mit der eigenen Lebenssituation und während dem Aufwachsen verändern. So sagte zum Beispiel auch Person 8, auf die Frage, ob das denn ihre Lieblingsinfluencer sind: *«Ja, momentan schon»* (Interview Person 8 w, Pos. 16).

Person 2 sagte auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte mit einem Influencer befreundet zu sein: *«Ja wenn dann Eligella, aber so vorgestellt habe ich mir das noch nie so richtig»* (Interview Person 2 m, Pos. 77). Später sagt er dann etwas, was ganz klar auf eine parasoziale Beziehung (vgl. Kapitel 2.7) schliessen lässt, und zwar: *«Besonders wenn es bei mir im Fussball oder in der Schule nicht so gut läuft, schaue ich einfach seine Streams. Dann geht es mir ein wenig besser»* (Interview Person 2 m, Pos. 81). Das zeigt, dass Eligella es schafft diese Person aufzumuntern. Der Grund, wieso er sich Eligella als Freund vorstellen könnte, sei, dass dieser *«sehr auf seine*

Community» (Interview Person 2 m, Pos. 79) eingeht und diesen einen Raum bieten würde, in dem sie mit ihm Sprechen und ihm Fragen stellen könnten. Auch Person 9 erwähnte, dass für ihn die Interaktion seines Lieblingsinfluencers mit den Followern eine wichtige Grundlage sei, dafür, dass er diesen Influencer mag.

Bei Person 3 spielte es eine grosse Rolle, dass ihre Lieblingsinfluencer sie, und die Follower allgemein, sehr mit ins eigene Leben einbezieht. So fragten diese zum Beispiel ihre Community um Rat, wenn sie *«etwas haben, das sie nicht genau wissen»* (Interview Person 3 w, Pos. 20). Dadurch fühle sie sich mehr mit dieser Person verbunden: *«vielleicht hat man etwas erlebt, was man auch erlebt hat. Dann weiss man, wie man sich fühlt»* (Interview Person 3 w, Pos. 60). Der Influencer mit dem sie gerne befreundet wäre ist Adrianna, *«Ich schätze, dass wir uns gut verstehen würden»* (Interview Person 3 w, Pos. 54). Trotzdem sagte sie, dass die Beziehung zu Ardiana sich nicht so anfühlt, als wäre sie eine ihrer besten Freundinnen. Sie erwähnte ausserdem, dass sie ihren Lieblingsinfluencer schon mal live getroffen und sich mit ihr *«privat ein bisschen ausgetauscht»* (Interview Person 3 w, Pos. 42) hat.

Person 4 hat bei der Frage nach den Lieblingsinfluencern keine angegeben. Als er dann direkt danach gefragt wurde, ob es Influencer gibt, mit denen er gerne befreundet wäre, nennt er den Influencer Daniel Riccardo. Das ist per Definition (vgl. Kapitel 2.5) kein klassischer Influencer, da es sich um einen berühmten Formel 1 Fahrer handelt. Hier scheint die Beziehung mehr auf der Ebene von Bewunderung zu sein. So sagte Person 3 der Grund wieso er gerne mit Daniel Riccardo befreundet wäre sei, *«Weil er auch ein Formel-1-Fahrer ist, kann man sich auch mal ein Formel-1-Auto anschauen oder vielleicht mal reingehen»* (Interview Person 4 m, Pos. 81). So scheint es weniger um die Person an sich, sondern mehr darum zu gehen, was diese für einen Beruf ausübt.

Person 5 sagte, dass er sich vorstellen könnte mit Ton Verändert, seinem Lieblingsinfluencer, befreundet zu sein, weil dieser den gleichen Humor habe wie er. Er sagte aber auch, dass es zum Beispiel keinen Sinn habe mit ihm direkt via DM zu schreiben, da er *«relativ berühmt»* (Interview Person 5 m, Pos. 50) sei und sich das sowieso nicht anschau. Dass die Grösse der Influencer einen Einfluss darauf hat, wie stark die Beziehung zu diesen ist, sagten auch Person 6, 10 und 11. So sagte Person 6 konkret: *«Weil alle haben sehr viele Follower, denen ich folge. Dann ist es wie so schwierig, den als ein Kollege zu sehen»* (Interview Person 6 m, Pos. 63).

Dass Influencer, zu denen man eine Beziehung aufbaut, Ähnlichkeiten zu den Jugendlichen haben müssen, erwähnte auch Person 6. Dort ist es nicht, wie bei Person

5, der gleiche Humor, sondern dass ihr Lieblingsinfluencer die gleichen Interessen habe wie sie. So sagte Person 6 das sie gerne mit allen befreundet wäre, *«die auch Sachen machen, die mich interessieren»* (Interview Person 6 m, Pos. 61). Das gemeinsame Interesse wurde auch von anderen Personen (Interview 3, 4, 5, 6, 9, 11) als Voraussetzung für eine parasoziale Beziehung genannt. So sagt Person 9 zum Beispiel, dass er es schwierig fände mit Rezo befreundet zu sein, weil dieser ganz andere Interessen habe als er.

Person 7 hatte zu keinem Influencer eine parasoziale Beziehung. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er *«meistens nicht auf die Person [schaut; Anmerk. d. Verf], sondern einfach, was sie macht»* (Interview Person 7 m, Pos. 80). Er betonte mehrmals im Interview, dass ihm die Person in den meisten Fällen egal sei und es für ihn nur auf die Inhalte ankomme. Auch bei Person 11 liess sich keine parasoziale Beziehung feststellen. So sagte er zum Beispiel, dass es ihm egal sei, von wem ein Video komme, solange es ihn zum Lachen bringe. Er fand auch, dass er sich eigentlich mit keinem Influencer identifizieren könne, da diese sowieso alle zu viele Follower hätten.

Person 8 sagte, dass sie sich wahrscheinlich mit ihren Lieblingsinfluencern super unterhalten könnte, wenn sie diese mal treffen würde, aber dass sie nicht wirklich mit diesen befreundet sein könnte. Trotzdem sagt sie: *«ich gebe halt eben schon mehr Wert auf manche als auf andere»* (Interview Person 8 w, Pos. 84). Dabei spricht sie von ihren Lieblingsinfluencern. So sagt sie, dass ihr Rezo wichtiger ist als zum Beispiel andere Influencer, denen sie folgt. Das heisst sie hat eine stärkere Beziehung zu ihren Lieblingsinfluencern als zu anderen Influencern auf Social Media.

Person 9 war neben Person 12 die einzige Person die einen Lieblingsinfluencer als sein Idol bezeichnet hat. So sagte er über Taddel: *«den habe ich vor ein paar Jahren entdeckt und irgendwie ist er so zu meinem Idol geworden»* (Interview Person 9 m, Pos. 8). Weiter sagte er: *«Taddel würde ich sogar eher viel mehr gerne haben, ihn live zu sehen, weil einfach, er hat mich wie so geprägt»* (Interview Person 9 m, Pos. 24). Zu seinem zweiten Lieblingsinfluencer iBlali bzw. Victor gibt es auch Anzeichen einer parasozialen Beziehung, denn Person 9 sagte, dass er traurig sei, dass iBlali nicht mehr aktiv sei und er ihn deshalb nicht mehr schauen könne. Das ist vergleichbar mit Kapitel 2.7 indem gezeigt wurde, dass das Absetzen einer Serie bei den Zuschauern mit parasozialer Beziehung zu den Figuren Traurigkeit auslösen kann. Ausserdem war er stolz, als er Victor in einem Post getagged hatte und dieser darauf reagiert hat. Ein weiteres Indiz für

eine starke parasoziale Beziehung ist, dass Person 9 Victor im Interview immer wieder beim Spitznamen Vik nannte. Auch Person 12 sah ihren Lieblingsinfluencer als ein Vorbild und sagte, dass sie sich von ihr gerne inspirieren liesse.

Der einzige Geschlechterunterschied, der festgestellt werden konnte, war in der Auswahl der Lieblingsinfluencer. So haben alle Schüler jeweils männliche Influencer als ihre Lieblingsinfluencer ausgesucht, während die Schülerinnen, bis auf Person 8, nur weibliche Influencer ausgesucht haben.

Die Ergebnisse dieses Kapitels zeigen, dass Jugendliche unterschiedliche Beziehungen zu Influencern aufweisen, diese reichen von Bewunderung und gemeinsamen Interessen bis hin zu starken Bindungen und der Rolle von Vorbildern. Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass das Alter der Influencer einen Einfluss auf die Stärke der parasozialen Beziehung haben könnte. Basierend auf der Theorie der sozialen Identität neigen Menschen dazu, Influencer auszuwählen, die ihnen selbst ähnlich sind. Die Theorie der parasozialen Beziehung (vgl. Kapitel 2.7) besagt, dass die Nähe zu einem Influencer die Intensität der Beziehung beeinflusst. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass neben gemeinsamen Interessen auch das Alter eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie nahe man sich einer Person fühlt. Das ist insofern interessant, als dass einige Aussagen darauf schließen lassen, dass die Influencer denen man folgt mit dem Alter und dem eigenen Aufwachsen ausgetauscht und erneuert werden. Das erklärt auch, weshalb die Mehrheit der Jugendlichen Lieblingsinfluencer genannt haben, die das gleiche Geschlecht haben. So fühlt man sich einer Person des eigenen Geschlechts näher und kann sich eher mit dieser identifizieren als mit jemandem vom anderen Geschlecht.

Das Influencer ihre Follower in ihr Leben miteinbeziehen und aus ihrem Alltag erzählen, scheint für die Jugendliche ein weiteres Kriterium für eine parasoziale Beziehung zu sein. Dies gehört mit zum Konzept der Authentizität, bei dem es darum geht, dass Influencer möglichst natürlich und offen aus ihrem eigenen Alltag erzählen. Mehr dazu im Kapitel 5.4 bei dem die Rolle von Authentizität auf die parasoziale Beziehung untersucht wird. Zusätzlich lässt sich vermuten, dass sich die Jugendlichen umso mehr mit einem Influencer identifizieren können, je mehr sie 'privat' von diesem wissen. Denn durch ähnliche Erlebnisse im Alltag fühlt man sich dieser Person näher, was wiederum die parasoziale Beziehung stärkt. Dabei spielt die Interaktion des Influencers mit seinen Followern eine Rolle. So wird zum Beispiel erwähnt, dass man sich einem Influencer näher fühlt, wenn dieser direkt mit seinen Zuschauenden spricht. Ein weiteres Beispiel ist, dass die Jugendlichen es schätzen, wenn Influencer auf ihre Community, also die

Follower, eingehen. Dabei scheint, entgegen Bause (2021) (vgl. Kapitel 2.5) die Grösse der Influencer eine weniger wichtige Rolle bei der Stärke der parasozialen Beziehung zu spielen. Es zeigt sich ausserdem, dass den Jugendlichen ihre Lieblingsinfluencer wichtiger sind als andere Influencer, denen sie folgen. Das würde zeigen, dass es bei der parasozialen Beziehung durchaus auch innerhalb der Influencer, denen man folgt, Unterschiede gibt. So reicht es möglicherweise nicht aus, schon das Folgen als den Beweis für eine parasoziale Beziehung zu sehen. Dass es innerhalb der Influencer Vertrauensunterschiede gibt, konnten schon Waldner und Mittischeck (2020) zeigen (vgl. Kapitel 2.7). Anders als in Kapitel 2.7 erwähnt, zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der Interaktions- und Nutzungsdauer mit den Influencern und der Stärke der parasozialen Beziehung. Möglicherweise haben Nutzungszeit und Interaktionshäufigkeit, anders als beim Fernsehen, auf Social Media keinen Einfluss auf die Stärke der parasozialen Beziehung,

5.2.3 Vertrauen innerhalb einer parasozialen Beziehung

Alle Interviewteilnehmenden (ausser Person 8 und 11) berichteten, dass sie ihren Lieblingsinfluencern oder den Influencern denen sie folgen, mehr vertrauten als anderen Influencern auf Social Media. Dies lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen.

Es wurde betont, dass man Influencern, die man über längere Zeit verfolgt, mehr vertraut, da man deren Inhalte und Verhalten besser kenne würde (Interview 2, 10). Diese Vertrautheit über die Zeit und das Gefühl die Person wirklich zu kennen, führt zu einem höheren Vertrauen in die Informationen, die von diesen Influencern geteilt werden. Dieses Gefühl Influencer wirklich zu kennen, lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass sie authentische Inhalte aus ihrem Alltag mit ihren Followern teilen. Mehr dazu befindet sich im Kapitel 5.3. Im Interview 9 illustrierte die befragte Person dies anhand des Beispiels, dass sie ihrem Lieblingsinfluencer ähnlich stark vertraue wie Freunden aus dem realen Leben. So scheint es im Pool aller Influencer denen man folgt, einzelne Influencer zu geben, die grösseres Vertrauen geniessen. Person 2 sagte zum Beispiel über Fabrizio Romano: *«dem vertraue ich 200%. Wenn er etwas sagt, muss es stimmen»* (Interview Person 2 m, Pos. 127). Dass dieser von Person 2 nicht als Lieblingsinfluencer genannt wurde zeigt, dass neben den liebsten Influencern auch andere Influencer ein hohes Vertrauen geniessen können. Person 5 erwähnte auch, dass er seinen Influencern nicht folgen würde, wenn er diesen nicht vertrauen könnte. Das Vertrauen spielt also schon bei der Auswahl der Influencer eine Rolle.

Bei Person 11 spielte die Anzahl der Follower eine wichtigere Rolle als der Influencer selbst. So sagt er: *«Es kommt darauf an, wenn er (..) jetzt schon 10 Millionen Abonnenten hat, dann würde ich ihm schon mehr glauben als der, der 400 hat»* (Interview Person 11 m, Pos. 106). Dabei spielte auch die Art und Weise wie der Inhalt

präsentiert wird eine Rolle. So betonten Person 11 und Person 8, dass sie eher dazu neigten, Informationen zu vertrauen, wenn diese klar und nachvollziehbar dargestellt würden, unabhängig davon, wer der Influencer sei. Andere Personen sahen das etwas ambivalenter. Person 5 sagte, dass sie grundsätzlich den Influencern, denen sie folgt, mehr vertraut. Sie betonte jedoch, dass sie deshalb nicht alles glaubt, was der Influencer sagt. Person 6 vertraute Aussagen von Influencern vor allem dann, wenn diese mit seiner Meinung übereinstimmten. Person 3 und 10 sagten, dass es bei ihnen nicht nur darauf ankomme, wer etwas gesagt hat, sondern auch wie viele Influencer das gleiche sagen würden. Je mehr Influencer dasselbe, zum Beispiel über ein Produkt, sagten, desto mehr glaubten sie das auch. Zusätzlich sagten sie, dass sie Aussagen auch eher glauben würden, wenn ein Post viel Aufsehen erregt hat. Drei Teilnehmende (Person 1, 9, 10) betonten, dass sie skeptisch gegenüber Influencern seien, denen sie nicht folgten. Sie würden zweimal überlegen, ob die Informationen von unbekanntem Influencern korrekt seien, und würden es oft vorziehen, nur denjenigen zu vertrauen, denen sie bereits folgten und die sie als authentisch wahrnehmen würden.

Die Ergebnisse können den Themen, Vertrauen, Inhalt, gleiche Meinung und Popularität zugeordnet werden. Diese vier Themen werden mit den dazugehörigen Theorien eingeordnet.

Dieses Kapitel zeigt, dass Vertrauen ein entscheidender Faktor in der Beziehung zwischen Influencern und ihren Followern ist. So vertraut man den Influencern denen man folgt, darunter auch seinen Lieblingsinfluencern, mehr als anderen Influencern auf Social Media. Ausserdem hat sich, wie in Kapitel 2.5 erwähnt, gezeigt, dass gewisse Jugendliche ihre Lieblingsinfluencer wie echte Freunde wahrnehmen. Dieses Vertrauen wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Darunter die Vertrautheit mit dem Influencer, die durch die Kontinuität der Interaktion und die Authentizität der Inhalte entsteht. Diese Vertrautheit führt auch zu einem höheren Vertrauen in die von den Influencern geteilten Informationen. Dies bestätigt die Trust Transfer Theory, die besagt, dass das Vertrauen, das Follower in Influencer haben auch auf die von ihnen geposteten Inhalte übergeht (Liu et al., 2018). Zudem spielt das parasoziale Verhältnis eine Rolle. Da Personen dazu neigen, Influencern mehr zu vertrauen, mit denen sie eine starke Verbindung empfinden. So weist die Aussage von Person 5 darauf hin, dass schon das Abonnieren eines Influencers ein gewisses Vertrauen zu diesem voraussetzt.

Einige Befragte legen mehr Wert auf den Inhalt als auf die Person, die ihn präsentiert. Sie vertrauen eher Informationen, die klar und nachvollziehbar dargestellt werden, unabhängig davon, wer der Influencer ist, der diese postet. Dies entspricht dem

Elaboration Likelihood Modell, welches von Richard E. Petty und John Cacioppo in den 1980er entwickelt wurde. Das Modell beschreibt, wie Menschen Informationen verarbeiten und wie dies ihre Einstellungen und ihr Verhalten beeinflusst. Das Modell unterscheidet zwei Hauptwege der Informationsverarbeitung: den zentralen und den peripheren Weg. Der zentrale Weg besagt, dass die Person die präsentierten Inhalte, sorgfältig und kritisch analysiert. Der periphere Weg besagt, dass die Personen bei den Informationen eher auf äussere Faktoren, zum Beispiel die Person die das gesagt hat achten (Booth-Butterfield & Welbourne, 2002). Die erste Gruppe Jugendlichen, bei denen die Lieblingsinfluencer ein wichtiger Faktor für das Vertrauen in die Inhalte sind, nutzen eher den peripheren Weg. Die zweite Gruppe, die besagt, dass ihnen die präsentierten Inhalte wichtiger sind als die Person, die diese gepostet hat, benutzt eher den zentralen Weg der Informationsverarbeitung.

Andere wiederum vertrauen vor allem Aussagen von Influencern, die mit ihrer eigenen Meinung übereinstimmen. Zudem zeigt sich, dass die Anzahl der Follower oder wie viele Influencer das gleiche sagen für manche Personen eine wichtige Rolle spielt bei der Einschätzung eines Posts. Dies lässt sich mit der Theorie der Schweigespirale erklären. Diese besagt, dass die in den Medien vorherrschende Meinung oder Sicht auf ein Thema, als die dominante und von der Mehrheit akzeptierte Meinung wahrgenommen wird. Das führt dazu, dass Personen, die der gefühlten Minderheit angehören sich weniger an der Debatte zu einem Thema beteiligen, also eher schweigen. Dabei gibt es etwa 3.5% die ihre Meinung der gefühlten Mehrheit anpassen (Bonfadelli et al., 2010). Die Jugendlichen geben an, dass die Anzahl der Follower oder die Tatsache, dass viele Influencer dieselbe Meinung äussern, ein Hinweis darauf ist, dass diese Meinung oder Aussage richtig ist. Dies deutet darauf hin, dass das Phänomen der Schweigespirale auch in den sozialen Medien vorkommt. Dies bestätigen auch die von Knoll (2015) erwähnten Ergebnisse, wobei bei grösserer Nutzergruppe der Einfluss eines Werbevideos zugenommen hat. Gerade bei Social Media wo der Algorithmus bewusst Mehrheitsmeinungen und Beiträge zu eigenen Interessen mehr verbreitet kann dies problematisch sein.

5.2.4 Einfluss von Lieblingsinfluencer auf Einstellungen und Verhalten der Follower

Zwei Teilnehmende (Person 8, 9) gaben an, dass sie sich mit den Meinungen ihrer Lieblingsinfluencer identifizieren können und diese Meinungen oft ihre eigenen Ansichten bestätigen und verstärken. Eine Interviewpartnerin sagte: «*Wenn ich die gleiche Meinung mit dieser Person habe, fühle ich mich schon stark verbunden*» (Interviews Person 8 w, Pos. 62). So wurde mehrfach erwähnt, dass sich die eigene

Meinung meistens nicht so stark von der seiner Influencer unterscheidet (Interview 1, 8, 9, 12). Inwiefern man extra Influencern folgt, die die gleiche Meinung oder ähnliche Werte haben, lässt sich aus den Interviews nicht erschliessen.

Mehrere Personen (Person 1, 2, 3, 8, 12) berichteten, dass sie ihre Meinungen aufgrund von Aussagen ihrer Lieblingsinfluencer schon geändert oder angepasst hätten. Ein Beispiel dafür ist Person 3, die erklärte: *«Ich hatte keine Meinung, bis sie es erklärt hatten»* (Interview Person 3 w, Pos. 86). Eine weitere Person erwähnte, dass sie offener und mutiger im Umgang mit Menschen wurde, inspiriert durch die Inhalte ihres Lieblingsinfluencers (Interview Person 12). Die Glaubwürdigkeit eines Influencers spielte laut Person 7 eine entscheidende Rolle in der Meinungsbildung. So tendiere sie dazu, denjenigen Influencern mehr Vertrauen zu schenken, die sie als glaubwürdig wahrnehme. *«Wenn er etwas sagt, was mir neu ist, dann haben die einen Influencer viel Glaubwürdigkeit bei mir»* (Interview Person 7 m, Pos 100). Person 7 erwähnte aber auch, dass Glaubwürdigkeit einerseits entstehe, wenn man Influencern über längere Zeit folge oder dass sie schon bei der Auswahl der Influencer darauf achten würde, dass diese glaubwürdig seien.

Bei der Frage, ob Lieblingsinfluencer gegenüber anderen Influencern einen grösseren Einfluss haben, sind die zwei Seiten etwa ausgeglichen. So gaben fünf Personen (Person 3, 4, 6, 8, 10) an, dass die Lieblingsinfluencer nicht mehr Gewicht hätten als andere Influencer. Sechs Personen (Person 2, 5, 7, 9, 11, 12) sagten, dass sie den Meinungen ihrer Lieblingsinfluencer mehr Gewicht beimessen würden. Eine Teilnehmerin meinte: *«Vielleicht ist es jetzt bei meiner Lieblingsinfluencerin noch ein bisschen, dass ich dann vielleicht noch eher sage, ja das finde ich auch»* (Interview Person 12 w, Pos. 85). Alle Teilnehmenden ausser Person 2, 7 und 12, die sich dazu nicht explizit äusserten, sagten, dass sie die Meinungen von Influencern auch immer hinterfragen und mit ihrer eigenen Meinung vergleichen würden. So sagte Person 5 über seinen Lieblingsinfluencer: *«wenn ich meine Meinung habe, kann er sie nicht mehr ändern»* (Interview Person 5 m, Pos. 105). Es wurde auch erwähnt, dass man zuerst selbst recherchieren oder verschiedene Videos vergleichen würde, bevor man etwas glaube oder sich ein Produkt kaufe. Mehr dazu im Kapitel 5.5.1 bei der Medienkompetenz.

Die Hälfte der Jugendlichen (Person 1, 3, 7, 9, 11, 12) berichtete, dass sie ihr Verhalten und ihre Einstellungen in den Bereichen Mode, Lifestyle und gesellschaftlichen Themen, aufgrund der Empfehlungen und Ansichten von Influencern schon einmal geändert hätten. Beispielsweise erwähnte Person 1, dass sie durch die Aussagen eines Influencers entspannter in Bezug auf verschiedene Themen geworden ist, unter anderem zum Beispiel beim Thema Körperbehaarung bei Frauen (Interview Person 1). Oder

Person 11 die erwähnte, dass sie aufgrund der Informationen von einem ihrer Lieblingsinfluencer, über die Arbeitsbedingungen, die hinter bestimmten Produkten stünden, sein eigenes Konsumverhalten hinterfragt hätte. Die Jugendlichen (Person 1, 2, 3, 8, 9, 11), die sich zum Produktmarketing ihrer Influencer äusserten sagten, dass sie sich die Produkte zwar nicht sofort kaufen würden, dass sie diese aber, wenn sie etwas bräuchten, schon anderen Marken und Produkten vorziehen würden. So sagte Person 9: *«ich würde eher Holy kaufen, als die anderen Produkte, weil er, weil ich einen persönlichen Bezug zu ihm habe»* (Interview Person 9 m, Pos. 60). Das zeigt, wie wirkungsvoll das Produktmarketing von Influencern ist. So scheint es nicht unbedingt einen direkten Kaufimpuls auszulösen lässt aber bestimmte Marken und Produkte positiver erscheinen als andere.

Die Ergebnisse zeigen, dass Influencer einen nicht zu vernachlässigen Einfluss auf die Jugendlichen haben. Dies stimmt mit der im Kapitel 2.2.1 erwähnten parasozialen Meinungsführerschaft überein. So ist eine parasoziale Beziehung eine notwendige Voraussetzung für die Beeinflussung durch eine mediale Persönlichkeit.

Dieser Einfluss zeigt sich vor allem dann, wenn die Jugendlichen sich zu einem Thema noch keine eigene Meinung gebildet haben. Sobald die Jugendliche eine Meinung oder Haltung eingenommen haben, ist es schwer diese wieder zu ändern. Damit die Meinung von Influencer die der Jugendlichen beeinflusst, muss eine gewisse Übereinstimmung grundlegender Werte da sein. Zusätzlich ist eine parasoziale Beziehung zum Influencer wichtig, da diese das Vertrauen und die Nähe zu einem Influencer erhöht, was wiederum die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen stärkt. Das man eher Influencern folgt und diese umso mehr mag, wenn sie die eigene Meinung und Weltansicht teilen, lässt sich mit der Theorie der kognitiven Dissonanz erklären. Diese besagt, dass Menschen versuchen, wenn immer möglich die eigenen Werte, Meinungen und Ansichten zu bestätigen. Sie wollen kognitive Dissonanz vermeiden. Das beinhaltet zum Beispiel, dass man sich eher mit Leuten umgibt die ähnliche oder gleiche Ansichten vertreten und dass man sich in den Medien eher die Beiträge ansieht welche die eigene Position bestätigen (Bonfadelli et al., 2010). Dies wird auf Social Media durch den Algorithmus, der einem vor allem Beiträge zeigt, die zu den eigenen Interessen passen noch verstärkt.

Wie in Kapitel 5.2.1 erwähnt, gehört keiner der genannten Lieblingsinfluencer der Gruppe der Mikro-Influencer an. Laut Bause (2021) hat diese Influencergruppe den grössten Einfluss auf ihre Follower, da sie mehr mit diesen interagieren können. Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, dass die Stärke des Einflusses eher davon abhängt, wie sehr man sich mit einem Influencer verbunden fühlt und wie ähnlich die eigene Weltansicht zu diesem ist, als von der Followeranzahl. Diese wurde, wie in

Kapitel 5.2.2 erwähnt, nur von drei Jugendlichen als Kriterium genannt, weshalb man sich keine Freundschaft mit einem Influencer vorstellen könnte.

5.3 Authentizität auf Social Media

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Kategorien zur Authentizität und dem unauthentischen Verhalten. Das gesamte Kategoriensystem befindet sich im Anhang B. Im Kapitel 5.3.1 geht es um darum wie Jugendliche Authentizität definieren und was für Synonyme sie dafür verwenden. Die Kategorien für dieses Kapitel sind alle Definitionen und die Kategorie Synonyme. In diesem Kapitel werden auch Beispiele der von den Jugendlichen als authentisch ausgesuchten Post- und Videobeispiele passend zu den jeweiligen Definitionen gezeigt. Kapitel 5.3.2 beschäftigt sich mit unauthentischem Verhalten auf Social Media. Kapitel 5.3.3 schaut sich an, wie wichtig Jugendlichen Authentizität auf Social Media ist. Dabei wird die Kategorie Wichtigkeit hinzugezogen.

5.3.1 Definition Authentizität und Synonyme

Die Jugendlichen benutzten folgende Wörter und Ausdrücke zum Erklären von Authentizität.

«natürlich», «Realität», «wo wie es wirklich ist», «Offenheit», «nahbar», «kommen mir sehr persönlich rüber», «so mega real», «echt», «er zeigt sich halt voll», «er macht worauf er Lust hat»

Diese Begriffe entsprechen und ergänzen die Ausdrücke welche Harter (2002) in seiner Untersuchung gefunden hat.

Die von den Jugendlichen genannten besonders authentischen Influencer sind in Tabelle 3 aufgelistet. Die fett gedruckten Influencer zeigen welche authentischen Influencer von den Jugendlichen gleichzeitig auch als Lieblingsinfluencer genannt wurden. Es zeigt sich, dass die meisten jeweils einen ihrer Lieblingsinfluencer auch als besonders authentisch genannt haben. Keiner der besonders authentischen Influencer gehört der Kategorie der Mikro-Influencer (vgl. Kapitel 2.5) an.

Tabelle 3: besonders authentische Influencer

INTERVIEW	AUTHENTISCH	LINK ZUM PROFIL	FOLLOWER
Person 1	Marie	https://www.instagram.com/mariejoan/	479'000
Person 2	Eligella	https://www.instagram.com/eligella.yt/	143'000

Person 3	Ardiana	https://www.instagram.com/ardiana.lee/	127'000
	Mimosa	https://www.instagram.com/mimoza/	342'000
	Doresa	https://www.instagram.com/doresa/	635'000
Person 4	Daniel Riccardo	https://www.instagram.com/danielricciardo/	9'200'000
Person 5	Ton Verändert	https://www.youtube.com/@TonVerändert	639'000
Person 6	Fabrizio Romano	https://www.instagram.com/fabriziorom/	29'500'000
Person 7	Matthias Rauch	https://www.tiktok.com/@matthiasrauch	224'900
Person 8	KAIzER	https://www.youtube.com/channel/UCgEatFZXBkPnOnXPYxAUPcQ	1'030'000
	Gnu	https://www.youtube.com/channel/UCCLCb_YDL9XfSYsWpS5xrO5Q	1'450'000
	Rezo	https://www.youtube.com/channel/UC0m40b5CPcB801gVEz25WuQ	1'740'000
Person 9	Taddel	https://www.youtube.com/channel/UC6Uh5aQNggy-wV-m4kYbvww	1'180'000
Person 10	Laserluca	https://www.youtube.com/@luc_a	5'130'000
Person 11	Gronkh	https://www.youtube.com/channel/UCYJ61XIK64sp6ZFFS8scTxw	4'790'000
Person 12	Jeannie Juice	https://www.instagram.com/pri_nzessinjeanniefee/	64'600

Ausserdem gibt es acht Kategorien, in welche die Aussagen der Jugendlichen zur Authentizität eingeordnet werden können. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.

Dabei werden einige der von den Jugendlichen ausgesuchten Posts als Beispiele für die jeweilige Kategorie gezeigt. Die meisten Posts könnten jeweils mehreren Kategorien zugeordnet werden. Hier sind sie so zugeordnet, dass sie in der Kategorie sind, auf die die Jugendlichen jeweils den Fokus gelegt haben. Beispielsweise ein verheultes Gesicht könnte sowohl in die Kategorie der totalen Ehrlichkeit als auch in die Kategorie der intimen/unvoreteilhaften Situationen gehören. Wenn der Interviewteilnehmende diesen Posts als Beispiel für totale Ehrlichkeit nennt, wird er dieser Kategorie zugeordnet.

Totale Ehrlichkeit

Etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen (Person 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11) betonten, dass Authentizität mit Ehrlichkeit verbunden sei. *«Und die postet sie immer, und sie findet einfach, das geht mir halt scheisse. Und es ist halt einfach so»* (Interview Person 1 w, Pos. 49) ist eine Aussage, die zeigt, dass alles erzählt und gezeigt wird. Diese Aussage steht im Zusammenhang mit dem Bild 1 welches am Ende dieses Abschnitts angehängt ist. Diese Ehrlichkeit umfasst auch das Eingeständnis von Fehlern und Unvollkommenheiten. Ein Teilnehmer bemerkte: *«Die stehen zu ihren Fehlern, wenn sie merken, die Firma war nicht gut»* (Interview Person 8 w, Pos. 94). Ehrlichkeit bedeutet also, zu erzählen wie es einem gerade geht.

Bild 1: Interview 1, marieejoan

Man verstellt sich nicht

Authentische Influencer zeichnen sich unter anderem durch ihre ungefilterte und spontane Kommunikation aus. *«Er gibt seine eigene Meinung zu allem»* (Person 5) und *«wenn er lachen muss, dann lacht er, wenn er weinen muss, dann weint er»* (Interview 10). Person 7 erwähnte als Indiz dafür, dass man sich in den Videos nicht verstellt, dass

diese nicht geschnitten, sondern in einem Take aufgenommen wurden. Die Jugendlichen sagten auch, dass es authentisch sei, wenn man merkt, dass die Influencer Lust und Freude daran hätten Content für ihre Follower zu drehen (Person 9). Häufig wurde gesagt, dass die Influencer Dinge in ihren Posts so machten, wie sie es in echt auch machen würden (Person 3, 5, 6, 7). Ein Beispiel ist die Story, die am Ende dieses Abschnitts angehängt ist. Person 3 sagte dazu, dass ihr Lieblingsinfluencer zeige, was sie gerade machen würde und wie es ihr dabei ginge (Bild 2). Person 10 nannte auch die Umgebung als Hinweis für Authentizität. So sind die Videos von seinem Influencer meistens bei diesem zu Hause gedreht. Person 10 sagte dazu: «*Ich glaube, sein Style, die Umgebung, in der er ist, was er zu Hause macht. (.) Dass er eine Kamera vorne hinstellt und das Mikrophon und dann einfach darauf los [filmt, Anm. des Verf.]*» (Interview Person 10 m, Pos. 56).

Bild 2: Interview 3, Ardiana Lee

Sprechen über gesellschaftliche Tabus

Authentizität wird auch durch das Ansprechen und Teilen von Themen definiert, die oft als Tabus gelten. So berichtete eine Teilnehmerin: «*Sie äussert sich recht offen über das Thema, wenn man Beinhaare hat als Frau*» (Person 12 w, Pos. 51), und kritisiere damit gesellschaftliche Normen. Jemand anderes erwähnte, dass Rezo erzählt hätte, dass er in Therapie ginge (Interview 8). Person 1 sagte zu ihrem Influencer, dass sich diese sehr offen zum Thema psychische Erkrankungen und Sexualität äussern würde und erwähnte, dass dies Themen seien, die in der Öffentlichkeit nicht besprochen

werden würden. Person 12 wählte den Post, der unter diesem Abschnitt angehängt ist, explizit als besonders authentisch aus, weil sie fand, dass Jeannie Juice darin über das Tabu spreche, dass Frauen allein reisen würden (Bild 3). Das kritische Hinterfragen von gesellschaftlichen Normen wird hier als ein Zeichen von Authentizität wahrgenommen. Interessant anzumerken ist, dass nur Frauen etwas zu diesem Thema gesagt haben.

Bild 3: Interview 12, *prinzessinjeanniefee*, Link: <https://www.instagram.com/reel/CvWwWkoIZpk>

Unvorteilhafte und/oder intime Situationen

Authentische Influencer zeigten sich laut den Jugendlichen in unvorteilhaften Situationen. Das äussere sich durch das Posten von Bildern mit «Blähbauch» (siehe Bild 4) oder «Pickeln» (Person 1, 2). Ein Teilnehmer beschreibt dies als, es *«ist eigentlich egal, wie sie dort auf den Plattformen aussehen»* (Interview Person 2 m, Pos. 55). Der Fokus bei den Jugendlichen lag hier klar auf dem Aussehen, und das sich die Influencer nicht extra für ihre Videos herausputzen würden. Diese Darstellungen stehen im Kontrast zu den oft perfektionierten Bildern auf Social Media.

Bild 4: Interview 1, marieejoan

Imperfektion zeigen

Einige Jugendliche erwähnten auch, dass zu Authentizität gehöre, dass nicht immer alles perfekt sei. Also dass man nicht immer glücklich sein könne (Person 11), oder dass nicht immer alles sofort und ohne Probleme funktionieren würde (Person 9). Die Konsequenz daraus ist das, was in der Kategorie totale Ehrlichkeit, siehe oben, erwähnt wurde. Also, dass die Influencer zeigten, wie es ihnen gerade ging oder wie sie gerade aussehen würden. Ein gutes Beispiel dafür ist folgende Aussage von Person 5: «*Man kann nicht immer perfekt sein*» (Interview Person 5 m, Pos. 87). So reagierte Ton Verändert in dem Video das Person 5 zeigte, auf ein überperfektioniertes Video von einem anderen Influencer. In diesem Video macht der Influencer ein perfekt gestyltes Frühstück. Ton Verändert machte als Reaktion darauf ein Video in dem er zeigt wie das Frühstückmachen bei ihm aussehen würde (Bild 5). Person 5 nahm dieses Video als Beispiel dafür, dass Ton Verändert authentisch sei, weil er nichts perfektionieren würde.

DER ANZEIGENHAUPTMEISTER

52.030 Aufrufe • vor 4 Monaten

Bild 5: Interview 5, Ton Verändert, Link: <https://www.youtube.com/watch?v=ZKazznVJOAY&t=130s> [0:00-2:09 Minute]

Konsistenz zwischen Online- und Offline-Persona

Mehrere Interviewpartner (Person 3, 4, 5, 8, 10, 11) betonten die Bedeutung der Konsistenz zwischen der Online-Darstellung und dem realen Leben. «Das ist die, die ich auf Instagram kenne, und das ist die, die ich privat kennengelernt habe» (Interview Person 3 w, Pos. 52). Diese Übereinstimmung wurde als essenziell für die Wahrnehmung von Authentizität angesehen. Spannend ist hier, dass die Jugendlichen das Gefühl hatten, die Influencer privat zu kennen. Mehr dazu im Kapitel 5.4 bei dem der Einfluss von Authentizität auf die parasoziale Beziehung besprochen wird. Zwei Personen (Person 10, 11) erwähnten in diesem Zusammenhang, dass ihre Influencer ihr Ding durchziehen würden, egal wie das die Follower oder Werbepartner finden würden, «entweder nehme ich ihn so an, wie er ist, oder sonst schaust du ein anderes Video» (Interview Person 10 m, Pos. 54).

Persönliche Sachen erzählen

Ein weiteres Merkmal, dass fünf Jugendliche mit Authentizität verbunden haben, ist, dass die Influencer private und persönliche Dinge aus ihrem Leben erzählen würden. Das, wie Person 11 sagte, jemand echte Sachen aus seinem Leben erzählt. Oder wie Person 3 sagte, dass die Influencer Bilder von ihrer Familie und von persönlichen Erlebnissen mit ihren Followern teilen würden (Bild 6).

Bild 6: Interview 3, Ardiana Lee

Man merkt es einfach

Ein paar Jugendliche (Person 3, 4, 11, 12) fanden es schwierig Authentizität zu erklären und meinten, dass man das halt einfach merken würde von der Art wie die Influencer

sein. Person 3 erklärte das etwas ausführlicher: «*Wenn ich eine Person über ein, zwei Wochen anschau, mich dafür interessiere, (.) dann merke ich, das ist wirklich so*» (Interview Person 3 w, Pos. 66). Man merkt also erst mit der Zeit, ob ein Influencer wirklich authentisch ist oder nicht.

Viele der von den Jugendlichen genannten Definitionen und Beispiele lassen sich in der offiziellen Definition von Authentizität wiederfinden. Diese sagt, dass Authentizität die Übereinstimmung des eigenen Handelns mit dem Inneren Selbst ist (vgl. Kapitel 2.6). Dieses Innere Selbst, lässt sich nur dadurch überprüfen, dass das eigene Handeln über die Zeit konstant bleibt und den gleichen zugrundeliegenden Werten folgt. Je mehr Influencer also über sich und ihr Leben erzählen, desto eher lässt sich diese Konsistenz überprüfen. So sind die Kategorie persönliche Sachen erzählen, Konsistenz zwischen offline und online Persona und das Sich-nicht-Verstellen wichtige Grundlagen zur Einschätzung der Authentizität in den sozialen Medien. Die Kategorien Imperfektion, Gesellschaftliche Tabus hinterfragen, totale Ehrlichkeit und unvoreilhaft und intime Situationen zeigen, gehören insofern zu Authentizität, da sie den Followern das Gefühl geben die echte Person hinter dem Influencer zu kennen. Die einzelnen Definitionen lassen sich nicht trennscharf unterscheiden. So kommt es häufig vor, dass die gezeigten Inhalte jeweils mehrere Sachen zeigen, die die Jugendlichen mit Authentizität in Verbindung bringen. Die Einblicke in den realen Alltag der Influencer wiederum bewirken, dass man sich stärker mit einer Person identifizieren kann und sich ihr näher fühlt. Dies sind einerseits wichtige Punkte für die parasoziale Beziehung, andererseits zeigt sich aus dem Kapitel zuvor, dass dies grundlegende Voraussetzungen sind, um das Vertrauen in einen Influencer und seine Aussagen zu stärken.

Das nur Frauen etwas zum Thema «gesellschaftliche Tabus brechen» gesagt haben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass Microfeminismus auf Social Media in der Altersgruppe der 14-15-Jährigen Frauen ein Thema ist. Die Beispiele, dass Influencer ihre Blähbäuche und Körperbehaarung zeigen und über weibliche Sexualität sprechen, sind klassische Beispiele dafür. So ist gerade bei jungen Feministinnen Social Media ein wichtiges Tool für ihren Aktivismus (Jackson, 2018).

Wie in Kapitel 2.5 erwähnt, werden Mikro-Influencer (nicht mehr als 10'000 Follower) als besonders authentisch und nahbar wahrgenommen. Diese Ergebnisse lassen sich bei Jugendlichen der 9.Klasse und den von ihnen genannten besonders authentischen Influencern nicht bestätigen. So haben alle Influencer die als besonders authentisch genannt wurden weit mehr als 10'000 Follower (Stand Juli 2024). Möglicherweise spielt das Alter eine Rolle, so sind die Befragten der in Kapitel 2.5 erwähnten Studien älter als die Jugendlichen in dieser Arbeit. Eine weitere Erklärung für die Unterschiede könnte

sein, dass die Jugendlichen selbst Influencer aussuchen mussten, die sie authentisch finden. Es könnte sein, dass ihnen da eher die Influencer einfallen, die mehr Follower haben. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass sich seit der Studie von Brockschmidt und Kollegen im Jahr 2022 der Trend zu Authentizität auf Social Media verstärkt hat. So wünschen sich die Social Media-Nutzer möglicherweise im Jahr 2024 auch von grösseren Influencern und allgemein auf Social Media mehr Authentizität. Wie wichtig Jugendlichen Authentizität auf Social Media ist, wird im Kapitel 5.3.3 im Detail behandelt.

5.3.2 Unauthentisches Verhalten auf Social Media

Folgendes Kapitel geht darauf ein, wie sich unauthentisches Verhalten auf Social Media zeigt und inwiefern und was für Konsequenzen die Jugendlichen daraus ziehen. Die von den Jugendlichen genannten besonders unauthentischen Influencer sind in Tabelle 4 aufgelistet.

Tabelle 4: besonders unauthentische Influencer

INTERVIEW	UNAUTHENTISCH	LINK ZUM PROFIL
Person 1	Twenty4Tim	https://www.instagram.com/twenty4tim/
	julesboringlife	https://www.instagram.com/julesboringlife/
	Dieter Bohlen	https://www.instagram.com/dieterbohlen/
	Heidi Klum	https://www.instagram.com/heidiklum/
Person 2	julesboringlife	https://www.instagram.com/julesboringlife/
	Nona	https://www.instagram.com/nonakanal/
	JamooTv	https://www.instagram.com/jamootv/
	Jalouse	Wurde nicht gefunden
Person 3	I am Taskin	https://www.instagram.com/iamtaskin/
Person 9	ApoRed	https://www.youtube.com/c/apored
	Standart Skill	https://www.youtube.com/channel/UCQ_hHJ0uTbzFLHrk1XHGXtw
	iCrymax	https://www.youtube.com/@iCrimax
Person 10	Jana Czerkina	Wurde nicht gefunden
Person 11	Jules	https://www.youtube.com/@Jules1
	ApoRed	https://www.youtube.com/c/apored

In Tabelle 3 ist ersichtlich, dass gewisse unauthentische Influencer von mehreren Jugendlichen genannt wurden. Häufig wurde bei den unauthentischen Influencern ein öffentlicher Shitstorm erwähnt. So sagte Person 1 zu twenty4Tim: «*also er hat auch recht krasse Shitstorms erlebt, in letzter Zeit*» (Interview Person 1 w, Pos. 19). Bei ApoRed wurde von allen, die ihn nannten, der Shitstorm rund um sein Schuldenvideo erwähnt,

dass später als Prank entlarvt wurde. Dieses war im Dezember 2023 auch in einigen grösseren Schweizer Zeitungen wie dem Blick (Blick, 2023) und 20Minuten (Bruni, 2023) aufgegriffen worden.

Eine häufige Reaktion der Jugendlichen auf unauthentisches Verhalten ist die emotionale Ablehnung. Dies wird deutlich, wenn zum Beispiel Person 12 beschrieb, dass sie sich von einem Influencer distanziert habe, nachdem dieser unechtes Verhalten gezeigt habe: *«dann entfolge ich ihnen einfach wieder weil das mag ich nicht»* (Interview Person 12 w, Pos. 63). Andere Aussagen zur Haltung gegenüber unauthentischen Verhalten waren: *«das ist einfach abgeschlossen»* (Interview 1 w, Pos 19), *«das brauche ich nicht. Das muss ich mir nicht anschauen»* (Interview 3 w, Pos. 76) oder *«ich finde, dass geht jetzt einfach nicht mehr»* (Interview 9 m, Pos. 46).

Dabei haben sich sechs verschiedene Kategorien von unauthentischem Verhalten herauskristallisiert. Die erste Kategorie ist, die Veränderung des Influencers aus Sicht der Follower. Die Gründe dafür sind vielfältig und lassen sich häufig den anderen Kategorien zuordnen. Ein Beispiel hierfür ist ein Influencer, der ursprünglich sympathisch war, aber sich durch seinen Erfolg und den damit verbundenen finanziellen Gewinn negativ verändert hat: *«Früher war er halt sympathisch aber das Geld hat ihn verändert»* (Interview Person 5 m, Pos. 95). Eine andere Person betonte, dass das unauthentische Verhalten über Zeit hinweg zu einer Distanzierung geführt hat: *«Ich glaube, es ist nicht so ein Auslösen, sondern einfach mit der Zeit hat man gefunden boah jetzt reicht es»* (Interview Person 12 w, Pos. 77).

Geld und wie Influencer über ihren finanziellen Erfolg sprechen, wurde von mehreren Personen (Person 4, 5, 6, 9, 10) als Grund genannt, wieso jemand unauthentisch sei. Es wurde oft bemängelt, dass Influencer hauptsächlich daran interessiert seien, Geld zu verdienen, was ihre Authentizität untergraben würde. So wurde vor allem das Angeben mit dem Geld und das Kaufen von teuren Luxusartikeln als unauthentisch gesehen. So sagte Person 10 zu seinem Lieblingsinfluencer, dass dieser schon auch viel Geld verdienen würde und sich teure Wohnungen gekauft und das Geld investiert hätte, aber er sagte: *«dann geht er sich auch nicht gerade noch einen Ferrari holen»* (Interview Person 10 m, Pos. 88). Es geht also vor allem darum, wie die Influencer über ihr Geld sprechen und für was sie dieses ausgeben. Person 9 nannte als Beispiel dafür, dass ein Influencer nur auf das Geld aus sei, wenn dieser nur *«Massencontent»* produzieren würde. Person 9 definierte Massencontent, wenn Influencer sich für ihre Videos keine Mühe geben und zu viele Videos pro Tag hochladen würden. Das wiederum zeuge von schlechter Qualität und für die Masse produzierte Videos.

Ein weiterer Punkt, den die Jugendlichen nannten, um unauthentisches Verhalten zu erkennen, war gespieltes oder erzwungenes Verhalten. Zum Beispiel Person 3 die sagte: *«Er zeigt ab und zu in Live so Situationen, wo ich mich frage, ob es wirklich echt ist. (.) Streiten sie sich wirklich oder ist es einfach für den Fame?»* (Interview Person 3 w, Pos. 70). Andere erzählten von öffentlichen Shitstorms die Influencer erhalten hätten, weil sie Geschichten erfunden oder über sich oder andere Influencer gelogen hätten (Person 2, 9). Person 11 sagte, dass er es unnatürlich finde, wenn man sieht, dass jemand von einem Script ablese und Person 10 sagte, dass es unauthentisch sei, wenn jemand immer das gleiche in seinen Videos mache. Das gewisse Influencer eine Rolle spielen, wurde aber nicht immer auch als unauthentisch verstanden. So sagte Person 2: *«Ich weiss nicht, ob das unecht ist. Es ist ja absichtlich, dass sie das machen»* (Interview Person 2 m, Pos. 97). Auch Person 1 erwähnte einen Influencer, der extra in seinen Videos gewisse stereotype Rollen überspitzt darstellen würde. Dieses Überspitzen und das klare Deklarieren davon, dass man eine Rolle spielt, scheint ausschlaggebend zu sein, ob jemand als authentisch oder unauthentisch wahrgenommen wird. Influencer, die eine Rolle spielen, aber so tun, als wären sie tatsächlich so, werden oft als unauthentisch wahrgenommen. Im Gegensatz dazu können Influencer, bei denen von vornherein klar ist, dass sie eine Rolle spielen, als authentischer wahrgenommen werden.

Das Aussehen mit Filtern oder Schminke zu verschleiern und übermässige Perfektion sind zwei Kategorien, die genau im Gegensatz zu den Definitionen «Imperfektion» und intime/unvorteilhafte Situationen zeigen» im vorherigen Kapitel (siehe Kapitel 5.3.1) stehen. Person 3 sagte dazu, *«aber permanent etwas auf dem Gesicht haben und sich selber und die persönliche Schönheit verstecken finde ich schade. Das macht es etwas unecht»* (Interview Person 3 w, Pos. 72). Diese Inszenierung von Perfektion wirke auf viele Zuschauer abschreckend und unnatürlich: *«wenn jedes Video perfekt perfekt perfekt läuft und der Influencer auch sagt, dass bei ihm alles perfekt läuft, er sei der Besten, dann ist es ein wenig unsympathisch»* (Interview Person 2 m, Pos. 93).

Fünf der Jugendlichen (Person 2, 3, 5, 9, 12) erwähnten, dass sie schon mindestens einmal einem Influencer entfolgt seien, weil sie diesen nicht mehr als authentisch wahrnahmen. Fünf Personen (Person 1, 4, 6, 7, 8, 10) gaben an, dass sie zwar schon mal Influencern entfolgt seien, aber nicht explizit, weil diese nicht mehr authentisch gewesen seien. Gründe die zusätzlich genannt wurden, um jemandem zu entfolgen, sind öffentliche Shitstorms und das die Inhalte bei den Jugendlichen ethische Bedenken hervorrufen. Es wurde auch erwähnt, dass die Jugendlichen einem Influencer entfolgen, wenn dieser keine für sie Interessanten Sachen mehr posten würden. Person 7 erwähnte, dass sie schon gar nicht erst unauthentischen Leuten folge.

Die Interviews zeigen deutlich, dass unauthentisches Verhalten von Influencern bei den Nutzern zu negativen Reaktionen führt. Emotionale Ablehnung, Wahrnehmung von persönlicher Veränderung, Kritik an gespielterm Verhalten, Ablehnung von übermässiger Perfektion und die monetäre Motivation sind zentrale Aspekte, die das Vertrauen und die Sympathie gegenüber Influencern untergraben. Drei Jugendliche (Person 1, 8, 11) erwähnen, dass sie bei den Influencern denen sie folgen immer mal wieder aktiv ausmisten. Das macht insofern Sinn, da die Jugendlichen sagen, dass sie Influencern entfolgen, wenn diese nicht mehr interessant sind oder sie nicht mehr mit ihren Werten übereinstimmen. Zu diesen Ergebnissen kam auch eine qualitative Studie mit 40 Interviews aus Tunesien (Ayari et al., 2024). So bestätigt die Studie alle hier gefunden Gründe, um jemandem zu entfolgen. Diese vorliegende Arbeit geht noch einen Schritt weiter und zeigt, dass die oben genannten Gründe jemandem zu entfolgen, auch mit der Authentizität eines Influencers zusammenhängen.

5.3.3 Wichtigkeit und Vorkommen von Authentizität auf Social Media

Die Interviews haben gezeigt, dass Authentizität auf Social Media für alle Jugendlichen (ausser 2, 11) wichtig ist. Dies beweisen unter anderem auch die negativen Gefühle, die bei unauthentischem Verhalten hervorgerufen werden (siehe Kapitel 5.3.2). Person 3 erwähnte zum Beispiel, dass Echtheit und Realität für sie ein wichtiges Kriterium sei, ob sie einem Influencer folge oder nicht. Person 12 sagte, dass man sich als Zuschauer auch für den Influencer und die Person dahinter interessiere und es deshalb unterhaltsamer und spannender sei, wenn diese auch etwas über sich und ihr Leben erzählten. Person 2 sagte, dass sie Influencer nicht möge, bei denen ständig alles perfekt sei, dass ihr aber vor allem auf TikTok Authentizität egal wäre. Es gibt also möglicherweise auch eine plattformabhängige Komponente, bei der Frage ob Authentizität auf Social Media wichtig ist. Auch Person 9 sagte, dass sie speziell bei YouTube finde, dass YouTuber nicht viel über private Sachen reden sollten. Person 11 sagte, dass ihm Authentizität nicht so wichtig sei, sondern vor allem, ob ihn die Influencer unterhalten würden.

Das Influencer persönliche Sachen erzählen, sahen die Jugendlichen von zwei Seiten. Einerseits gefällt es ihnen, wenn sie mehr über den Influencer und sein Leben wissen, andererseits sind sie sich bewusst, dass man gerade als Influencer auch besonders darauf achten muss, was man von sich preisgibt. Person 3 brachte das mit ihrer Aussage gut auf den Punkt: *«Muss jetzt nicht sein, denn es ist je nach Person, wie man das erzählen will. Ich finde aber, es bringt viel Realität mit. (.) Was ich zum einen schön finde, zum anderen muss man aber auch aufpassen, was man erzählt»* (Interview Person 3 w,

Pos. 58). Dabei fanden einige (Person 3, 10, 11, 12), dass jeder Influencer das für sich selbst entscheiden müsse. Mehr zur Medienkompetenz und speziell zum Thema Datenschutz auf Social Media im Kapitel 5.5.1.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Jugendlichen Authentizität auf Social Media wünschen und dies mitunter auch ein Kriterium ist, nach dem man sich seine Influencer aussucht. Und wie wir in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, sind für Authentizität eben auch Einblicke in das eigene Leben notwendig. Andererseits sind sich die Jugendlichen sehr bewusst, dass jeder Einblick ins private Leben und jede persönliche Information auch für immer im Internet auffindbar bleibt und diese eventuell auch gegen einen Influencer verwendet werden kann.

5.4 Rolle von Authentizität in der parasozialen Beziehung

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass Authentizität ein entscheidender Faktor für die Intensität der parasozialen Beziehung ist. Alle Interviewteilnehmenden (ausser Person 8, 10) betonten, dass die Wahrnehmung der Realität und Echtheit eines Influencers ihre Verbindung zu diesem stärken würde. Beispielsweise äusserte sich Person 1 und Person 3 dazu, dass sie sich mehr mit Influencern verbunden fühlten, die offen und ehrlich aus ihrem persönlichen Leben berichten würden. Die Offenheit und das Teilen persönlicher Erfahrungen schaffen ein Gefühl der Nähe und Vertrautheit. Dabei ist das Teilen von persönlichen Inhalten und alltäglichen Erlebnissen durch Influencer grundlegend wichtig für das Entstehen einer parasozialen Beziehung auf Social Media. Person 3 erklärte, dass sie einen Influencer mehr mag, wenn dieser viel von seinem privaten Leben postet und dabei auch authentische Einblicke geben würde. Dies bestätigt, dass authentische Darstellung und das Vermeiden von inszenierten Inhalten die Beziehung zu einem Influencer stärkt. Wie die Tabelle 3 im Kapitel 5.3.1 zeigt, haben die meisten Jugendlichen ihren Lieblingsinfluencer auch als besonders authentisch angegeben. Das untermauert zusätzlich die Schlussfolgerung, dass Authentizität eine wichtige Rolle spielt im Zusammenhang mit der parasozialen Beziehung.

Die vorherigen Kapitel konnten zeigen, dass Authentizität für die Jugendliche auf Social Media durchaus wichtig ist. Durch authentisches Verhalten und eine parasoziale Beziehung zum Beispiel zu seinem Lieblingsinfluencer steigt das Vertrauen in die Influencer und ihre Inhalte. Dass sich Jugendliche direkt von Influencern angesprochen fühlen und den Eindruck haben, die echte Person hinter dem Profil wirklich zu kennen, zeigt, wie die Grenzen zwischen Realität und Onlinewelt verschwimmen. Das Influencer aber ganz bewusst, wie im Kapitel 2.6 gezeigt wurde, auswählen, was sie Online erzählen, um damit die Authentizität und dadurch die parasoziale Beziehung zu stärken, geht bei den Jugendlichen manchmal vergessen. Dabei spricht die Hälfte der

Jugendlichen (Person 1, 5, 7, 9, 10, 11) bewusst an, dass die Onlinepersona nie genau gleich ist, wie die Person offline. Hier scheint es so, dass den Jugendlichen im Grossen und Ganzen zwar bewusst ist, dass sich Personen online sehr ausgewählt präsentieren, dies aber im Umgang mit ihren liebsten Influencern manchmal vergessen. So sagte Person 10: *«Natürlich kenne ich meine Influencer auch nicht, aber ich bin immer dabei und weiss, wie es bei ihnen funktioniert»* (Interview Person 10 m, Pos. 112) Das würde zu den Ergebnissen von Waldner & Mittiscek (2020) passen, die zeigen konnten, dass man den Influencern denen man folgt, trotz genereller Skepsis gegenüber Inhalten auf Social Media, mehr vertraut.

5.5 Weitere Ergebnisse

In diesem Kapitel wird auf einige zusätzliche Ergebnisse eingegangen, die während den Interviews von den Jugendlichen genannt wurden. Dies ist das Thema Shitstorms und Hate-Kommentare und der Einfluss von Werbung und der Kommerzialisierung auf Social Media.

Vier Jugendliche (Person 1, 2, 8, 11) sprachen während ihres Interviews von Shitstorms, die sie bei ihnen bekannten Influencern miterlebt haben. So erwähnte Person 1, dass sie den Shitstorm mitbekommen habe, weil andere YouTuber auf diesen einen Influencer reagiert hätten. Person 2 wiederum erwähnte, dass der Shitstorm, den sie mitbekommen hat, auch in den traditionellen Medien besprochen wurde. Es scheint also so, dass die Jugendlichen Shitstorms vor allem via Reactionvideos von anderen Influencern und durch traditionelle Medien mitbekommen. Person 8 erwähnte von einem Influencer, dem sie folgt, dass sie den Shitstorm beziehungsweise die Kritik, die der Influencer erhalten hat, durchaus nachvollziehen konnte. Die Reaktionen und wie die anderen YouTuber darüber gesprochen hätten völlig übertrieben gewesen seien. Dies zeigt, dass Shitstorms gegen Influencer, zu denen man eine parasoziale Beziehung aufgebaut hat, möglicherweise weniger Einfluss haben als gegen unbekannte oder weniger populäre Influencer. Person 11 erwähnte, dass sein Lieblingsinfluencer extra nicht viel von sich erzählen und darauf achten würde, in seinen Videos sachlich zu bleiben, genau aus dem Grund, dass er keinen Shitstorm bekommt. Er sagte über das Internet: *«Dort ist keine Gnade. (.) Leider»* (Interview Person 11 m, Pos. 64). Dass sich Hass im Internet schnell verbreiten kann, sagte auch Person 1. Sie erwähnte, dass sie das Gefühl habe, dass es plattformabhängige Unterschiede gäbe. So beobachtete Person 1 auf Instagram mehr Hasskommentare als in der App TikTok. Sie sagte auch, dass sie sich manchmal erschrecke, was andere Leute für Kommentare schreiben würden. Sie kritisierte ausserdem, dass die Plattformanbieter zu wenig gegen Hasskommentare unternehmen würden. Sie sprach auch über Zivilcourage online und wie schwierig es sei Hass entgegenzuwirken, ohne selbst mit reingezogen zu werden:

«Aber allgemein, bei Hate ziehe ich mich eher zurück, auch wenn es vielleicht so Zivilcourage ist und so. Aber im Netz ist es noch einmal etwas anderes. Also wenn du dann terrorisiert wirst, weil die Leute kennen da zum Teil schon nichts» (Interview Person 1 w, Pos. 39). Auch Person 8 erzählte, dass sie eine Zeit lang versucht hat gegen Hasskommentare, vor allem aus der ultrarechten Szene, vorzugehen. Sie sagte aber, dass sie gemerkt habe, dass ihre Kommentare sowieso nichts bringen würden, weshalb sie es wieder gelassen hat.

In der Forschung liegt der Fokus nach meiner Recherche vor allem auf den Gründen für das Entstehen eines Shitstorms es fehlt Forschung dazu, wie Jugendliche diese Wahrnehmen und was Follower daraus für Konsequenzen ziehen. Auch bei Hate-Kommentaren liegt der Fokus im Moment darauf, weshalb man solche Kommentare postet und auf welche Gruppe(n) diese abzielen. Dabei fehlt der Blick auf die Jugendlichen und ihre Wahrnehmung von Hate-Kommentaren.

Übermäßige Werbung und die Kommerzialisierung von Inhalten wurden ebenfalls kritisch betrachtet. Person 9 erwähnte, dass er zu viel Werbung nicht gut finde, aber verstehe, dass Influencer Werbung machen müssten, um genug Geld zu verdienen. Er erwähnte auch, dass er es gut findet, wenn die Werbung so ins Video integriert wird, dass man gar nicht merkt, dass es Werbung ist. Person 4 ist sich bei Werbung immer unsicher, wie echt diese wirklich ist und sagte, dass man nie wisse, ob der Influencer das Produkt wirklich gut finde oder nur Werbung dafür mache, um Geld damit zu verdienen. Person 10 erwähnte, dass sein Lieblingsinfluencer immer ehrlich sei mit Werbung, da dieser sage, dass alle Sachen die andere Influencer verkaufen, schlecht seien und die Influencer ihre Follower nur dazu überreden wollen würden mehr Sachen zu kaufen. Interessanterweise sagte Person 10, dass sein Lieblingsinfluencer schon auch Werbung machen würde, dass dies aber «etwas anderes» sei. Werbung wird also von Influencern zu denen man eine parasoziale Beziehung hat anders wahrgenommen, als von anderen Influencern. Zwei Sätze später sagte er dann aber, «wenn irgendjemand, egal was, versucht, jemandem ein Produkt abzukaufen oder nein, verkaufen, dann bin ich schon gleich weg, dann habe ich schon YouTube geschlossen und will nichts mehr weiter schauen, weil das ist dann alles nur ein Abzocken» (Interview Person 10 m, Pos. 108). Das ist spannend, weil es zeigt, dass Jugendliche zwar allgemein über Social Media eine Meinung haben, zum Beispiel «Werbung ist schlecht» diese aber für ihre Lieblingsinfluencer nicht immer gilt. Das lässt sich mit Waldner und Mittischek (2020) vergleichen, die gezeigt haben, dass Inhalte auf Social Media grundsätzlich nicht vertraut wird, bei gewissen Influencern aber eine durchaus vertrauen in sie und ihre Inhalte herrscht. Aber auch hier fehlt in der Forschung Material dazu, wie

Jugendliche diese Kommerzialisierung auf Social Media wahrnehmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass dies durchaus ambivalent ist. Das heisst, dass den Jugendlichen bewusst ist, dass Influencer so ihr Geld verdienen und andererseits doch gewisse Grenzen bestehen wie viel oder zu was man als Influencer Werbung machen darf.

5.5.1 Medienkompetenz

Obwohl es in dieser Arbeit nicht explizit darum ging, die Medienkompetenz der Jugendlichen zu untersuchen, wurden von den Jugendlichen vereinzelt Aussagen getroffen, die auf ihre Medienkompetenz schliessen lassen. So haben die Jugendlichen gezeigt, dass sie sich durchaus Gedanken zum Datenschutz online machen, Strategien zur Quellenprüfung kennen und anwenden, wissen wie die Algorithmen auf Social Media funktionieren und merken, wann ihnen ihre Mediennutzung nicht mehr guttut.

Das Thema Datenschutz online wurde von drei Jugendlichen (Person 1, 3, 9) wiederholt genannt. Sie betonten immer wieder, wie wichtig es sei, dass man sich gut überlege, was für Sachen man von sich online preisgebe, da diese für immer im Internet sein werden. Person 9 ging zum Beispiel darauf ein, dass sein Lieblingsinfluencer eine gute Balance hat, zwischen dem was er mit seinen Followern auf Social Media teilt und dem was privat bleiben soll. So zeige sein Lieblingsinfluencer zum Beispiel sein Kind nur so, dass man dieses nicht erkennen kann. Person 9 sagte dazu, dass er das auch so machen würde, wenn er Influencer wäre. Ausserdem werden Unterschiede genannt, welche Daten für die Jugendlichen wie schützenswert sind. So fand Person 9, dass die Adresse sehr schützenswert sei, aber mit wem man zusammen ist nicht so schützenswert. Das Problem, das entsteht, wenn man zu viel von seinem privaten Leben teilt, ist laut Person 1, dass man in Shitstorms geraten kann und Hate-Kommentare bekommt. Shitstorm und Hate-Kommentare werden von vier Jugendlichen (Person 1, 2, 8, 11) erwähnt. Mehr dazu steht im vorherigen Kapitel 5.5.

Die Interviews zur Medienkompetenz offenbaren die unterschiedlichen Strategien die Jugendliche nutzen, um Quellen online zu überprüfen. Ein Interviewpartner betonte, dass er mehrere Quellen vergleicht, bevor er sich eine endgültige Meinung bildet (Person 10). Eine andere Teilnehmerin erwähnte, dass sie bei Produktempfehlungen die Originalseite überprüfe, um sich dort die Bewertungen dazu anzuschauen (Interview Person 3). Person 1 sagte, dass sie sich jeweils die Kommentare zu einem Beitrag anschaut, wenn sie unsicher ist, ob sie diesen nun gut oder schlecht finden soll. Zum Überprüfen von Influencern sagte sie, dass sie jeweils auf deren Profil nach Videos zu Themen suche, mit denen sie sich auskennt. Anhand dieser Videos könne sie dann einschätzen, ob der Influencer glaubwürdig sei oder nicht. Person 8 erwähnte, dass ihr

Lieblingsinfluencer jeweils alle Quellen-Angaben unter seine YouTube Videos schreiben würde und sie so in der Originalquelle nachschauen könnte, wenn sie das wollen würde.

Die Jugendlichen zeigten mit ihren Aussagen, dass sie sehr gut wissen, wie die Algorithmen auf Social Media funktionieren und wie sie diese für sich manipulieren können. So sagte Person 1, dass der Algorithmus so gebaut wurde, dass dieser die Leute dazu bringen würde, immer weiter Videos und Beiträge anzuschauen. Ausserdem erwähnte sie und zwei weitere Personen (Person 2, 7), dass man durch das Anschauen und Liken von Videos den Algorithmus beeinflussen kann, da man dadurch mehr von diesen Inhalten angezeigt bekommt. Person 9 erwähnte, dass es für Influencer wichtiger sei, dass man sich auf YouTube das ganze Video anschaut, als das man es likt. Er erklärte, dass Influencer bei YouTube nach Watch-Time bezahlt würden, das heisst es kommt darauf an wie lange und häufig die Videos angeschaut werden und nicht wie viele Likes diese haben. Das zeigt, dass die Jugendlichen wissen, wie die von ihnen genutzten Plattformen funktionieren und wie diese für ihre eigenen Bedürfnisse nutzen können.

Fünf Jugendliche (Person 1, 2, 3, 7, 12) betonten, dass ihr Social Media, besonders ihr TikTok Konsum, nicht mehr gesund war. Die Konsequenz daraus war das Löschen des Apps oder die Reduktion ihres Konsums. Das zeigt, dass die Jugendlichen in der 9. Klasse in der Lage sind, den eigenen Social Media Konsum einzuschätzen und diesen falls nötig zu reduzieren.

Die vier hier gefundenen Medienkompetenzen lassen sich denen von Tulodziecki (1998) (vgl. Kapitel 2.4) zuordnen. So gehören die von den Jugendlichen erwähnten Aussagen zum Datenschutz auf Social Media zur Fähigkeit Medieneinflüsse zu erkennen. Sie sehen, dass ihre Inhalte im Internet öffentlich zugänglich sind und dass es je nachdem, was man von sich preisgibt, negative Konsequenzen haben kann. Die Jugendlichen besitzen auch die Fähigkeit Inhalte auf Social Media auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das zeigt, dass sie nach Tulodziecki (1998) Medieninhalte verstehen und bewerten können. Die Ergebnisse deuten ausserdem darauf hin, dass die Jugendlichen für die von ihnen genutzten Plattformen wissen, wie diese finanziert werden und wie der Algorithmus im Hintergrund funktioniert. Das bedeutet, dass sie die Bedingungen der Medienproduktion kennen und diese auf ihr eigenes Nutzungsverhalten übertragen können. Das äussert sich zum Beispiel darin, dass sie extra Beiträge liken oder länger anschauen, wenn er ihnen gefällt, um den Algorithmus dazu zu bringen mehr davon zu zeigen. Die Aussagen der Jugendlichen über ihren eigenen Social-Media-Konsum, insbesondere auf TikTok, zeigen, dass die 9.Klässler in der Lage sind, die Medieneinflüsse auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit einzuschätzen. Das lässt

sich der Fähigkeit des Erkennens und Aufarbeitens von Medieneinflüssen zuordnen (vgl. Kapitel 2.4).

6. Diskussion

Dieses Kapitel setzt sich zuerst kritisch mit den gewählten Methoden und der Anwendung dieser Methoden auseinander. Im zweiten Teil werden die einzelnen Fragestellungen, anhand der Ergebnisse, zusammenfassend beantwortet. Weiter werden die Ergebnisse mit dem Forschungsstand in Bezug gesetzt. Im Kapitel 6.2.2 geht es dann darum, was die Ergebnisse für den Medien und Informatikunterricht und Fachdidaktiker:innen bedeuten.

6.1 Diskussion methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die verwendeten Methoden und das methodische Vorgehen kritisch beleuchtet und mögliche Einschränkungen aufgezeigt. Zunächst wird die Stichprobengrösse und -auswahl diskutiert. Im Anschluss daran erfolgt eine Analyse des Interviewleitfadens und der Interviewsituation. Danach wird die Transkription der Interviews kritisch betrachtet und schliesslich noch auf die Kodierung eingegangen.

Die vorliegende Studie basiert auf einer kleinen Stichprobe mit zwölf Interviews. Während qualitative Studien häufig kleinere Stichproben verwenden, um tiefgehende Einblicke in das Thema zu gewinnen, beschränkt das die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Dass die 9. Klässler alle im gleichen Schulhaus zur Schule gehen, könnte dazu führen, dass es sich bei gewissen Ergebnissen um lokale, auf dieses Schulhaus beschränkte, Trends handelt. Dies könnte zum Beispiel beim Löschen von TikTok der Fall sein. Da die Jugendlichen sich freiwillig für die Interviews melden konnten, ist die Anzahl Mädchen und Jungen nicht ausgeglichen. Da es bei qualitativen Studien aber nicht darum geht, generalisierte Aussagen zu treffen, sind die vorliegenden Limitationen kein Grund die Ergebnisse zu relativieren.

Die vorgegebene Struktur des Interviewleitfadens gewährleistet die Vergleichbarkeit der Antworten innerhalb der Stichprobe. Hier ist zu erwähnen, dass die flexible Handhabung des Gesprächs dazu geführt hat, dass je nach Interview gewisse Themen, durch spezifisches Nachfragen, tiefergehend angeschaut wurden. Zusätzlich lässt sich möglicherweise die Anordnung der einzelnen Fragen kritisch hinterfragen. So wurde zuerst nach den Lieblingsinfluencern gefragt und danach nach den Influencern die man am authentischsten findet. Hier könnte man kritisieren, dass die Jugendlichen so eher die Influencer nennen, über die sie eben gesprochen wurden, als sich alle Influencer denen sie folgen oder die sie kennen vor Augen zu führen. Dieses Problem der möglichen Abhängigkeit gewisser Fragen liess sich nicht beheben. Beim Interview wurde aber darauf geachtet, bei der Frage nach den authentischsten Influencern zu betonen, dass man hier aus allen Influencern auswählen kann und nicht nur aus den Lieblingsinfluencern. Zusätzlich wurde bei der Auswertung der Ergebnisse darauf

geachtet, diesen Doppelnennungen von Lieblingsinfluencern und authentischen Influencern nicht zu viel Gewicht zu geben. Während der Durchführung der Interviews kam es manchmal zu Unterbrechungen oder Störungen durch andere Schüler oder Lehrpersonen. Dies liess sich nicht vollständig vermeiden, da ich nicht immer die gleichen Räume zur Verfügung hatte und die Interviews häufig in allgemein zugänglichen Gruppenräumen führen musste. Der Interviewende und die befragte Person waren aber immer alleine, ohne dass noch andere Leute mit im Raum gewesen wären. Jegliche Unterbrechungen oder Störungen wurden im Interviewtranskript vermerkt. Dies ist wichtig, damit sozial erwünschte Antworten möglichst vermieden werden können. Es besteht die Möglichkeit, dass ich als Medien und Informatiklehrperson der Jugendlichen einen Einfluss auf die Antworten hatte und die Schüler*innen nicht mit allen Antworten ganz ehrlich waren. Durch das Zusichern von Anonymität und den Hinweis, dass dieses Gespräch keinerlei Einfluss in die eigene schulische Leistung hat, wurde versucht dem entgegenzuwirken. Aus den Gesprächen und dadurch, dass einige Jugendlichen jeweils vom Sie ins Du gewechselt haben, lässt sich schliessen, dass dies wahrscheinlich kein grösseres Problem war.

Da die Interviews in Schweizerdeutsch geführt wurden und semantisch ins Hochdeutsche übersetzt, besteht die Möglichkeit, dass während der Transkription Übersetzungsfehler entstanden sind. Dies wurde versucht zu vermeiden, in dem jede Transkription nochmals mit der Originalaudiodatei nachgeprüft wurde. Die Transkription wurde ausserdem so zeitnah wie möglich nach dem Interview durchgeführt, um die Gesprächssituation noch frisch im Gedächtnis zu haben.

Beim Kodieren der Interviewtranskripte wurde nach Mayring und Fenzel (2014) gearbeitet. Das bedeutet, dass so viele Kategorien wie möglich schon vor dem Kodieren gebildet werden. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass die Kategorien etwas unübersichtlich und schwer auseinanderzuhalten waren. So wurde viel Zeit gebraucht nach dem Kodieren nochmals mehrmals systematisch alle Kategorien und die dazugehörigen Textstellen zu sortieren und die Abgrenzungen zu überprüfen. In Zukunft scheint es aus forschungsökonomischer Sicht sinnvoller, sich mehr an Breidenstein (2013) zu orientieren. Dieses offenere Vorgehen, das Bilden von eignen Kategorien und das anschliessende zusammenführen und mit der Theorie abgleichen entspricht mehr meiner Denk- und Arbeitsweise.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und im Kontext der Fragestellungen sowie des aktuellen Forschungsstands eingeordnet. Anschliessend wird erörtert, welche Auswirkungen diese Ergebnisse auf den Medien- und Informatikunterricht haben könnten.

6.2.1 Beantwortung der Fragestellungen

Was für eine Rolle spielt Authentizität in der parasozialen Beziehung zwischen Follower und Influencer auf Social Media?

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Authentizität eine zentrale Rolle in der parasozialen Beziehung zwischen Followern und Influencern spielt. Authentizität wird als ein wesentliches Merkmal betrachtet, das das Vertrauen der Follower in den Influencer stärkt und somit die parasoziale Beziehung vertieft. Die Follower fühlen sich mehr mit Influencern verbunden, die als authentisch wahrgenommen werden, was oft zu einer höheren Interaktion und einem stärkeren Engagement führt. Das zeigt sich daran, dass die meisten Jugendlichen ihre Lieblingsinfluencer auch am authentischsten fanden und fast alle sagten, dass sie häufiger mit ihren Lieblingsinfluencern interagieren. Dies zeigt, dass Authentizität nicht nur die Glaubwürdigkeit der Influencer erhöht, sondern auch die emotionale Bindung und Loyalität der Follower festigt.

Was für Beiträge von Influencern werden als authentisch wahrgenommen und weshalb?

Beiträge, die persönliche Einblicke, Ehrlichkeit und Transparenz zeigen, werden von den Followern als besonders authentisch wahrgenommen. Inhalte, die den Alltag und die echten Emotionen der Influencer widerspiegeln, wie ungefilterte Fotos oder Videos und Geschichten über persönliche Herausforderungen, werden als authentisch angesehen. Dies liegt daran, dass solche Beiträge das Gefühl der Nähe und Echtheit vermitteln und den Followern das Gefühl geben, dass sie die wahre Persönlichkeit des Influencers kennen.

Wie wichtig/relevant ist Authentizität auf Social Media für Schüler der 9.Klasse?

Für Schüler der 9. Klasse ist Authentizität auf Social Media von grosser Bedeutung. Die Untersuchung zeigt, dass junge Menschen in dieser Altersgruppe besonders sensibel für die Echtheit der Inhalte sind, die sie konsumieren. Authentizität beeinflusst ihre Wahrnehmung und das Vertrauen in die Influencer erheblich, was wiederum ihre Bereitschaft zur Interaktion und Nachahmung der gesehenen Verhaltensweisen beeinflusst. Vereinzelt sagen Jugendliche, dass die Unterhaltsamkeit von Videos und Posts wichtiger ist, als dass diese authentisch sind.

Erinnern sich Schüler an Fälle, bei denen ein Influencer seine/ihre Authentizität verloren hat?

Ja, die Schüler können sich an spezifische Fälle erinnern, in denen Influencer ihre Authentizität verloren haben. Solche Fälle beinhalten oft Skandale oder Enthüllungen, meistens einhergehend mit Shitstorms, die zeigen, dass der Influencer nicht das ist, was

er vorgibt zu sein. Diese Vorfälle führen oft zu einem Vertrauensverlust und dazu, dass die Schüler dem Influencer nicht mehr folgen oder ihm weniger Vertrauen schenken.

Was für eine Rolle spielt Authentizität bei der Entscheidung, ob man einem Influencer folgt?

Authentizität spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, ob man einem Influencer folgt oder nicht. Die Untersuchung zeigt, dass Schüler eher bereit sind, einem Influencer zu folgen, wenn sie ihn als authentisch wahrnehmen. Authentische Inhalte wirken anziehender und glaubwürdiger, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Schüler diesen Influencer als vertrauenswürdige Quelle für Unterhaltung, Ratschläge oder Inspiration sehen.

Was für einen Einfluss hat Authentizität bei Influencern auf Einstellungsänderungen und das Verhalten von Followern?

Authentizität bei Influencern hat einen signifikanten Einfluss auf die Einstellungsänderungen und das Verhalten der Follower. Authentische Influencer können die Meinungen und das Verhalten ihrer Follower stark beeinflussen, indem sie als Vorbilder fungieren und durch ihre Inhalte positive Verhaltensweisen fördern. Die Schüler berichten, dass sie oft inspiriert werden, Verhaltensweisen oder Einstellungen von Influencern zu übernehmen, die sie als echt und vertrauenswürdig empfinden. Vor allem wenn die Jugendlichen zu einem Thema noch keine Meinung haben, haben Lieblingsinfluencer einen Einfluss auf die Meinungsbildung.

6.2.2 Einordnung in den Forschungsstand

Diese Ergebnisse zeigen die Signifikanz von Forschung im Bereich der parasozialen Beziehung auf Social Media. Diese Arbeit bestätigt ausserdem die Ergebnisse von Waldner und Mittischeck (2020) die zeigten, dass Jugendliche zwar insgesamt skeptisch gegenüber der Glaubwürdigkeit von Inhalten auf Social Media sind, aber gewisse Influencer durchaus grösseres Vertrauen geniessen. Dies wurde im Verlauf dieser Arbeit auch immer wieder auffällig dadurch, dass die Jugendlichen bezüglich Social Media und Influencern allgemein eher skeptisch eingestellt sind, ihren Lieblingsinfluencern aber durchaus viel Vertrauen schenken. Vor allem, wenn diese Influencer authentisch erscheinen, da die Jugendlichen dann davon ausgehen, dass diese, sowohl wenn es um Werbung, als auch um Informationen geht, die Wahrheit erzählen. Von einigen Jugendlichen wurde erwähnt, dass sich ihre Lieblingsinfluencer manchmal auch zu aktuellen Themen und zum Weltgeschehen äussern würden. Das stimmt mit der Forschung von Duckwitz (2019) überein, die genau diese Veränderung, dass es immer mehr Influencer gibt die sich zu politischen und gesellschaftlichen Themen äussern,

festgestellt hat. Dies ist insofern problematisch, da es sich bei den meisten Lieblingsinfluencern nicht um Experten in diesem Gebiet handelt. Gerade bei Themen die in der medialen Öffentlichkeit, der Familie, der Schule und unter Peers nicht gross diskutiert wurden, wenden sich die Jugendlichen ihren Influencern zu. Das heisst bei Themen, zu denen sich die Jugendlichen noch nicht anderweitig eine Meinung gebildet haben, besitzen authentische Lieblingsinfluencer einen Einfluss auf die Jugendlichen. Die parasoziale Beziehung auf Social Media ist dadurch, dass Influencer ihren Followern intime Einblicke in das private Leben geben können, anders zu betrachten als die traditionelle parasoziale Beziehung zu medialen Personen, über die man nicht viel privat wusste. Ich würde argumentieren, dass die Beziehung zu Influencern auf Social Media durch die «perceived interconnectedness» von Abidin (2015) und dem Fakt, dass Influencer viel persönliche und authentische Einblicke bieten, stärker ist und somit mehr Einfluss auf die Jugendlichen haben könnte als die traditionelle parasoziale Beziehung. In einer direkten Demokratie, wie der Schweiz, in der es das Ziel sein muss, das Jugendliche zu mündigen Bürgern dieser Gesellschaft werden, ist dieser Einfluss umso relevanter. Dieser kann je nach Lieblingsinfluencer positiv als auch negativ sein. So gibt es Influencer wie zum Beispiel Rezo, die alle Quellen, die für ein Video genutzt wurden, transparent angeben. Bei anderen Influencern sind Beiträge zu aktuellen oder politischen Themen mehr von der eigenen Einstellung und Haltung geprägt, wodurch die Videos möglicherweise einseitiger und weniger objektiv sind. Hier wäre es spannend herauszufinden, wie die Jugendlichen die eigene Meinung von Influencern von objektiven Aussagen unterscheiden können und was für Strategien diese haben, um dies zu unterscheiden. Interessant wäre auch zu schauen, ob und welche Videos mehr oder weniger Einfluss auf die Jugendlichen haben. Ein zusätzlicher Punkt, der erwähnt werden muss, ist, ab wann eine Beziehung auf Social Media als parasoziale Beziehung gilt. So nehmen Waldner und Mittischek (2020) und Brockschmidt und Kollegen (2022) bereits das abonnieren eines Influencers als Indiz für eine parasoziale Beziehung wahr. Die Ergebnisse zeigen aber, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen der Stärke einer parasozialen Beziehung. Dabei kommt es darauf an, ob es sich um Lieblingsinfluencer handelt oder nicht. Es wäre deshalb dringend nötig herauszufiltern, ab wann auf Social Media von einer parasozialen Beziehung gesprochen werden kann. Möglicherweise braucht es eine Abstufung zwischen schwachen, mittleren und starken parasozialen Beziehungen auf Social Media. Die Ergebnisse dieser Studie weisen auch darauf hin, dass es je nach Influencer Unterschiede gibt, wie stark ihnen Jugendliche vertrauen. Was die Gründe sind weshalb Jugendliche gewissen Influencern mehr vertrauen wäre wichtig zu untersuchen. Nur so kann schlussendlich bestimmt werden, welche Influencer auf Social Media wie viel Einfluss haben.

6.2.3 Relevanz der Ergebnisse für den Medien und Informatik Unterricht

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist mit den Jugendlichen in der Schule und in ihrem sozialen Umfeld über aktuelle Themen zu diskutieren und mit ihnen verschiedene Argumente und Positionen anzuschauen. Dadurch können sich die Jugendlichen objektiver eine eigene Meinung zu einem Thema bilden und müssen sich nicht ausschliesslich an ihre Lieblingsinfluencer wenden. Denn die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich Jugendliche vor allem dann von Influencern beeinflussen lassen, wenn sie noch keine eigene Meinung zu einem Thema haben.

Zusätzlich ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich dem Einflusspotenzial von Influencern bewusst sind. Dafür könnte es hilfreich sein, mit ihnen über ihre Lieblingsinfluencer und deren Einstellung zu verschiedenen Themen zu sprechen. Hier könnte man auch darüber sprechen, wie man zwischen guten und weniger guten Argumenten unterscheiden kann. So sind zum Beispiel persönliche Anekdoten weniger aussagekräftig als wissenschaftlich belegte Aussagen. Auch das Thema Framing, also dass man ein Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, wäre ein wichtiger Ansatz, den man anwenden könnte. Damit lernen die Jugendlichen die Aussagen ihrer Lieblingsinfluencer kritisch zu hinterfragen. Dies könnte auch fächerübergreifend zum Beispiel im Fach RKE thematisiert werden. Zusätzlich könnte man das Ganze auch mit dem Thema «Fake News» zusammen anschauen. So gibt man den Jugendlichen konkrete Strategien mit, wie sie Aussagen und Inhalte selbst prüfen können.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Authentizität eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass Jugendliche einem Influencer und seinen Aussagen vertrauen. Hier wäre es spannend mit den Jugendlichen darüber zu sprechen, wie Influencer auf Social Media ihr Geld verdienen. Influencer wissen nämlich, wie in Kapitel 2.6 erwähnt, dass sie durch authentische und persönliche Inhalte die parasoziale Beziehung zu ihren Followern stärken und somit mehr Umsatz machen können. Denn je mehr die Follower ihnen vertrauen und glauben, desto eher kaufen sie die beworbenen Produkte. Das heisst, Influencer leben davon, dass ihre Follower sie als authentisch und ehrlich wahrnehmen. Deshalb sollte man alle Aussagen von Influencern, auch die welche man grossartig findet, kritisch anschauen. Hier könnte man mit den Jugendlichen auch die verschiedenen Strategien anschauen, welche von Influencern bewusst eingesetzt werden, um authentisch zu wirken.

Das Thema Authentizität auf Social Media könnte man anhand einer Fallstudie, zum Beispiel von einem Influencer, der seine Authentizität verloren hat, mit den Schülern analysieren. Daraus kann man dann die Auswirkungen auf die Follower sowie auf die Influencern untersuchen.

Gewisse Jugendliche haben gesagt, dass für die eigene Einschätzung von einem Beitrag vor allem die Kommentare, die dazu geschrieben wurden, wichtig sind. Hierzu könnte man mit den Jugendlichen die Schweigespirale anschauen. So lernen sie, dass Kommentare in den sozialen Medien oder auch bei Onlinezeitungen nicht unbedingt der Mehrheitsmeinung entsprechen. Zusätzlich wurde erwähnt, dass Aussagen besonders dann glaubwürdig sind, wenn mehrere Influencer das gleiche sagen. Dies könnte man mit dem Thema der Finanzierungsformen von Social Media und deren Algorithmus anschauen. So schlägt einem der Algorithmus auf Social Media die Posts vor, die ähnlich sind zu dem, was man sich schon angeschaut hat. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man die gleichen Aussagen mehrmals von unterschiedlichen Influencern hört, ohne dass das ein Zeichen dafür ist, dass diese Aussagen wahr oder wichtiger sind.

Es ist es aber essentiell nicht immer nur darüber zu sprechen, wie gefährlich Social Media sein kann, sondern bei allen Themen auch die positiven Seiten zu erwähnen. So gibt es zum Beispiel Influencer, die sich darauf spezialisiert haben, objektiv und ausgewogen über aktuelle Themen zu berichten. Zusätzlich ist es grundsätzlich nicht schlecht, wenn Influencer authentisch auf Social Media auftreten, da dies verhindert, dass man unrealistische Anforderungen zum Beispiel an seinen Körper oder an seinen Alltag stellt. So zeigen die Ergebnisse auch, dass Social Media für viele ein Ort ist, an dem sie ihre eigenen Interessen vertiefen und in einer gleichgesinnten Community teilen können. Gerade für Jugendliche, die sich für Nischenthemen interessieren, öffnet sich so die Möglichkeit diese auszuleben. Die Ergebnisse zeigen ausserdem, dass Jugendliche der 9.Klasse die Gefahren von Social Media kennen und einzuschätzen wissen. Zusätzlich zeigt sich, dass die Jugendlichen übermässigen Social Media Konsum bei sich erkennen, und in der Lage sind diesen für sich zu regulieren. Hier ist es wichtig, dass sich Lehrpersonen dessen bewusst sind und den Jugendlichen das nötige Vertrauen im Umgang mit Social Media schenken.

7. Fazit und Ausblick

Die vorliegende Masterarbeit hat sich der Frage gewidmet, welche Rolle Authentizität in der Beziehung zwischen Followern und Influencern auf Social Media spielt. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass Authentizität und Glaubwürdigkeit zentrale Faktoren sind, die die Qualität und Intensität der parasozialen Beziehungen beeinflussen. Jugendliche folgen bevorzugt Influencern, deren Inhalte sie als authentisch und glaubwürdig empfinden, was ihre Bindung und das Vertrauen zu diesen Influencern stärkt. Bei der Auswahl der Lieblingsinfluencer ist für die Jugendlichen vor allem wichtig, dass Influencer ähnliche Interessen und Werte haben.

Die Untersuchung hat ausserdem gezeigt, dass Jugendliche nicht nur passive Konsumenten von Social Media-Inhalten sind, sondern aktiv und kritisch mit den von Influencern erstellten Posts umgehen. Vor allem wenn es darum geht, welche Influencern sie folgen und entfolgen wird diese aktive Einschätzung sichtbar. Weiter schätzen Jugendliche Authentizität auf Social Media und sind in der Lage, zwischen authentischen und weniger authentischen Inhalten zu unterscheiden. Diese kritische Haltung zeigt, dass Authentizität für den Erfolg von Influencern von entscheidender Bedeutung ist und dass Jugendliche in ihrem Medienkonsum grundsätzlich reflektiert und bewusst vorgehen. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass die kritische Einschätzung mit zunehmender Nähe und Vertrauen zum Influencer abnimmt.

Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist, dass Authentizität nicht nur die Wahrnehmung von Influencern beeinflusst, sondern auch deren Einfluss auf das Verhalten und die Einstellungen der Jugendlichen. Authentische Influencer zu denen eine parasoziale Beziehung besteht, haben einen stärkeren Einfluss auf die Kaufentscheidungen und Meinungsbildung ihrer Follower. Hier haben Lieblingsinfluencer vor allem dann Einfluss, wenn sich die Jugendlichen nicht schon selbst eine Meinung zu etwas gebildet haben.

Die Analyse ergab auch, dass Unterhaltung der häufigste Grund für die Nutzung von Social Media ist. Dennoch haben Jugendliche ein klares Verständnis der Algorithmen der Plattformen und nutzen dieses Wissen bewusst, um ihre Social Media-Erfahrungen zu steuern. Sie sind in der Lage, exzessiven Konsum zu erkennen und selbst zu regulieren, was auf eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstkontrolle und kritischen Mediennutzung hinweist. Dies zeigt, dass die Jugendlichen nicht nur die technischen Aspekte der Plattformen verstehen, sondern auch die sozialen und psychologischen Auswirkungen ihres Medienkonsums reflektieren.

Für zukünftige Forschungen wäre es wertvoll, die langfristigen Auswirkungen dieser parasozialen Beziehungen auf das Verhalten und die Einstellungen von Jugendlichen weiter zu untersuchen. Besonders interessant wäre eine Längsschnittstudie, die

dieselben Jugendlichen über einen längeren Zeitraum begleitet, um Veränderungen und Entwicklungen in der Beziehung zu ihren Lieblingsinfluencern zu erfassen. Weiter wäre es spannend die Selbstregulation der 9. Klässler in Bezug auf ihren Social Media Konsum zu untersuchen. So zum Beispiel weshalb gewisse Apps wieder gelöscht werden. Ein weiterer Punkt, den man untersuchen könnte, wäre, weshalb gewisse Influencer von den Jugendlichen als vertrauenswürdiger eingeschätzt werden als andere. Vertiefter darüber zu forschen, bei welchen Themen Influencer anderen Informationsquellen vorgezogen werden oder bei welchen Themen den grössten Einfluss von Influencern festgestellt werden kann, wären weitere Forschungsmöglichkeiten. Zusätzlich wie im Kapitel 6.2.2 erwähnt, wäre es für weiter Forschung im Bereich parasoziale Beziehung auf Social Media wichtig, diese einheitlich zu definieren. Dazu gehört nicht jede parasoziale Beziehung als gleichwertig einzustufen, sondern Möglichkeiten zu geben diese zu kategorisieren.

Insgesamt leistet diese Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Dynamiken zwischen Jugendlichen und Influencern auf Social Media. Sie zeigt, dass Authentizität und Glaubwürdigkeit wesentliche Elemente sind, die die Beziehung zwischen Followern und Influencern prägen und die Effektivität von Social Media-Beiträgen entscheidend beeinflussen.

6. Literaturverzeichnis

- Abidin, C. (2015). *Communicative ❤️ intimacies: Influencers and Perceived Interconnectedness*. <https://doi.org/10.7264/N3MW2FFG>
- Ahrens, G., & Dressler, M. (2011). Grundlagen zur Meinungsführerschaft. In G. Ahrens & M. Dressler (Hrsg.), *Online-Meinungsführer im Modemarkt* (S. 59–91). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6238-6_4
- Ayari, S., Oueslati, K., & Ben Yahia, I. (2024). Exploring the causes to unfollow social media influencers: A qualitative study. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/10911359.2023.2300628>
- Balaban, D. C., & Szabolics, J. (2022). A Proposed Model of Self-Perceived Authenticity of Social Media Influencers. *Media and Communication*, 10(1). <https://doi.org/10.17645/mac.v10i1.4765>
- Bause, H. (2021). Politische Social-Media-Influencer als Meinungsführer? *Publizistik*, 66(2), 295–316. <https://doi.org/10.1007/s11616-021-00666-z>
- Bengtsson, S., & Johansson, S. (2022). The Meanings of Social Media Use in Everyday Life: Filling Empty Slots, Everyday Transformations, and Mood Management. *Social Media + Society*, 8(4). <https://doi.org/10.1177/20563051221130292>
- Blick. (2023, Dezember 8). Youtuber ApoRed ist doch nicht pleite. *Blick*. <https://www.blick.ch/people-tv/international/apored-sitzt-in-sozialwohnung-statt-in-luxusauto-youtube-protzer-hat-nicht-nur-millionen-follower-sondern-auch-millionen-schulden-id19223246.html>
- Bond, B. J. (2016). Following Your “Friend”: Social Media and the Strength of Adolescents’ Parasocial Relationships with Media Personae. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19(11), 656–660. <https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0355>
- Bonfadelli, H., Jarren, O., & Siegert, G. (2010). *Einführung in die Publizistikwissenschaft*. Haupt Bern.
- Booth-Butterfield, S., & Welbourne, J. (2002). The elaboration likelihood model. *The persuasion handbook: Developments in theory and practice*, 153–173.
- Breidenstein, G., Hirschauer, S., Kalthoff, H., & Nieswand, B. (2013). Ethnographie. *Die Praxis der Feldforschung*. UVK.
- Brockschmidt, S. D., Lutz, K. M., & Theis, S. (2022). *Die Beziehung zwischen InfluencerInnen und FollowerInnen*. [Konferenzbeitrag]. Projektseminar Netzwerkanalyse in der empirischen Sozialforschung, Mainz, Germany.
- Bruni, R. (2023, Dezember 9). 3,4 Millionen Franken Schulden – Influencer lebt von

- Sozialhilfe. *20 Minuten*. <https://www.20min.ch/story/influencere-apored-millionenschulden-beim-finanzamt-756479886366>
- Çelik, Ö., Çokçalışkan, H., & Yorulmaz, A. (2018). Investigation of The Effect of Pre-Service Classroom Teachers' Critical Thinking Disposition on Their Media Literacy. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 7(3), 194. <https://doi.org/10.11591/ijere.v7i3.13960>
- Cho, H., Cannon, J., Lopez, R., & Li, W. (2024). Social media literacy: A conceptual framework. *New Media & Society*, 26(2), 941–960. <https://doi.org/10.1177/14614448211068530>
- Christen, U., Eisenegger, M., Marschlich, S., Nodari, D., Rivière, M., Ryffel, Q. Y., Schäfer, S., Schneider, J., Schwaiger, L., & Siegen, D. (2022). Jahrbuch Qualität der Medien 2022. *Jahrbuch Qualität der Medien*, 2022.
- Coco, S. L., & Eckert, S. (2020). #sponsored: Consumer insights on social media influencer marketing. *Public Relations Inquiry*, 9(2), 177–194. <https://doi.org/10.1177/2046147X20920816>
- Croes, E., & Bartels, J. (2021). Young adults' motivations for following social influencers and their relationship to identification and buying behavior. *Computers in Human Behavior*, 124, 106910. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106910>
- Darr, C. R., & Doss, E. F. (2022). The Fake One is the Real One: Finstas, Authenticity, and Context Collapse in Teen Friend Groups. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 27(4), zmac009. <https://doi.org/10.1093/jcmc/zmac009>
- Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. *Computers in Human Behavior*, 68, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.009>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Eigenverlag.
- Duckwitz, A. (2019). Influencer als digitale Meinungsführer. *Wie Influencer in sozialen Medien den politischen Diskurs beeinflussen—und welche Folgen das für die demokratische Öffentlichkeit hat*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Ellemers, N., & Haslam, S. A. (2012). Social identity theory. *Handbook of theories of social psychology*, 2, 379–398.

- Godulla, A. (2019). Geliebtes Monster. Die Bedeutung und Wirkung parasozialer Beziehungen im Quality TV. *Communicatio Socialis*, 52(4), 431–444.
<https://doi.org/10.5771/0010-3497-2019-4-431>
- Harter, S. (2002). *Authenticity*. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Hrsg.), *Handbook of positive psychology* (S. 382–394). Oxford University Press.
- Hermanns, H. (2012). 5.3 Interviewen als Tätigkeit. In U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung: Ein Handbuch* (S.360–368). Rororo.
- Hölig, S., Hasebrink, U., & Behre, J. (2021). *Reuters Institute Digital News Report 2021: Ergebnisse für Deutschland* (Bd. 58). Verlag Hans-Bredow-Institut.
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/73637/ssoar-2021-holig_et_al-Reuters_Institute_Digital_News_Report.pdf
- Hugger, K.-U. (2021). Medienkompetenz. In U. Sander, F. Von Gross, & K.-U. Hugger (Hrsg.), *Handbuch Medienpädagogik* (S. 1–15). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25090-4_9-1
- Jackson, S. (2018). Young feminists, feminism and digital media. *Feminism & Psychology*, 28(1), 32–49. <https://doi.org/10.1177/0959353517716952>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kellner, D., & Share, J. (2005). Toward Critical Media Literacy: Core concepts, debates, organizations, and policy. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 26(3), 369–386. <https://doi.org/10.1080/01596300500200169>
- Klopfenstein Frei, N., Wyss, V., Gnach, A., & Weber, W. (2022). “It’s a matter of age”: Four dimensions of youths’ news consumption. *Journalism*, 146488492211233. <https://doi.org/10.1177/14648849221123385>
- Knoll, J. (2015). *Persuasion in sozialen Medien: Der Einfluss nutzergenerierter Inhalte auf die Rezeption und Wirkung von Onlinewerbung*. Springer-Verlag.
- Krippendorff, K. (1980). Validity in content analysis. In *Computerstrategien für die Kommunikationsanalyse* (Bd. 69).
- Külling, C., Waller, G., Suter, L., Willemse, I., Bernath, J., Skirgaila, P., Streule, P., & Süss, D. (2022). *Ergebnisbericht zur JAMES-Studie 2022*.
- Labrecque, L. I. (2014). Fostering Consumer–Brand Relationships in Social Media Environments: The Role of Parasocial Interaction. *Journal of Interactive Marketing*, 28(2), 134–148. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.12.003>
- Leissner, L., Stehr, P., Rössler, P., Döringer, E., Morsbach, M., & Simon, L. (2014). Parasoziale Meinungsführerschaft. *Publizistik*, 59, 247–267.
- Liu, L., Lee, M. K. O., Liu, R., & Chen, J. (2018). Trust transfer in social media brand

- communities: The role of consumer engagement. *International Journal of Information Management*, 41, 1–13.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.02.006>
- Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Beltz.
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2014). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 543–556). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_38
- Misoch, S. (2019). Qualitative interviews. In *Qualitative Interviews*. De Gruyter Oldenbourg.
- [m]SCIENCE. (2019). *Spotlight Influencer 4.0*. [m]SCIENCE GmbH.
<https://wavemakerglobal.com/de/die-glaubwuerdigkeit-von-influencern-brockelt>
- Nabi, R. L., Finnerty, K., Domschke, T., & Hull, S. (2006). Does Misery Love Company? Exploring the Therapeutic Effects of TV Viewing on Regretted Experiences. *Journal of Communication*, 56(4), 689–706.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00315.x>
- Philips, W., Richardson, E. A., & Thompson, M. (2024). Exploring How the Filter Bubble Effect on Twitter Influences Political Polarization and the Mediating Role of Media Literacy. *Journal of Linguistics and Communication Studies*, 3(1), 76–82. <https://doi.org/10.56397/JLCS.2024.03.11>
- Pronold-Günthner, F. (2022). Meinungsbildung unter dem Einfluss digitaler Medien: Theoretischer Überblick über einen komplexen Prozess mit Anregungen für die unterrichtspraktische Thematisierung. *MiDU - Medien im Deutschunterricht*, 1-22 Pages. <https://doi.org/10.18716/OJS/MIDU/2022.1.8>
- Reinders, H. (2016). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110469561>
- Rieger, D., Frischlich, L., Wulf, T., Bente, G., & Kneer, J. (2015). Eating ghosts: The underlying mechanisms of mood repair via interactive and noninteractive media. *Psychology of Popular Media Culture*, 4(2), 138–154.
<https://doi.org/10.1037/ppm0000018>
- Robinson, M. J., & Knobloch-Westerwick, S. (2016). Mood management through selective media use for health and well-being. In *The Routledge Handbook of Media Use and Well-Being: International Perspectives on Theory and Research on Positive Media Effects* (S. 65–79). Taylor and Francis.
- Schlütz, D., & Möhring, W. (2015). Interview, Qualitative. In W. Donsbach (Hrsg.), *The International Encyclopedia of Communication* (1. Aufl.). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbieci084.pub2>
- Schmidt-Lauber, B. (2007). Das qualitative interview oder: Die Kunst des reden-

- lassens. *Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie*, 2, 169–188.
- Schwaiger, L., Eisenegger, M., & Schneider, J. (2021). Digitalisierte Newsrepertoires. Was leisten Social Media in den Newsrepertoires junger Schweizerinnen und Schweizer? In G. Keel & W. Weber (Hrsg.), *Media Literacy* (S. 57–72). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748920656-57>
- Seeger, C., & Kost, J. F. (2020). *Influencer Marketing: Grundlagen, Strategie und Management*. utb GmbH.
- Stevens, E. M., & Dillman Carpentier, F. R. (2017). Facing Our Feelings: How Natural Coping Tendencies Explain When Hedonic Motivation Predicts Media Use. *Communication Research*, 44(1), 3–28. <https://doi.org/10.1177/0093650215587358>
- Stockdale, L. A., & Coyne, S. M. (2020). Bored and online: Reasons for using social media, problematic social networking site use, and behavioral outcomes across the transition from adolescence to emerging adulthood. *Journal of Adolescence*, 79(1), 173–183. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.01.010>
- Süss, D. (2004). *Mediensozialisation von Heranwachsenden: Dimensionen-Konstanten-Wandel*. Springer-Verlag.
- Terry, M. (2009). Twittering Healthcare: Social Media and Medicine. *Telemedicine and E-Health*, 15(6), 507–510. <https://doi.org/10.1089/tmj.2009.9955>
- Tulodziecki, G. (1998). Entwicklung von Medienkompetenz als Erziehungs- und Bildungsaufgabe. *Pädagogische Rundschau*, 52(6), 693–709.
- Turcotte, J., York, C., Irving, J., Scholl, R. M., & Pingree, R. J. (2015). News Recommendations from Social Media Opinion Leaders: Effects on Media Trust and Information Seeking. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 20(5), 520–535. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12127>
- Vogels, E. A., Gelles-Watnick, R., & Massarat, N. (2022). *Teens, social media and technology 2022*.
- Waldner, I. I., & Mittischeck, L. M. (2020). Können Influencer/innen einen Beitrag zu nachhaltigen Konsumhandlungen liefern? *Didacticum*, 2(1), 156–189.
- Whiting, A., & Williams, D. (2013). Why people use social media: A uses and gratifications approach. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 16(4), 362–369. <https://doi.org/10.1108/QMR-06-2013-0041>
- Zillmann, D. (1988). Mood Management Through Communication Choices. *American Behavioral Scientist*, 31(3), 327–340. <https://doi.org/10.1177/000276488031003005>

Anhang A: Interviewleitfaden

Informationsphase

Das Interview findet im Rahmen meiner Abschlussarbeit in Fachdidaktik Medien & Informatik von der Pädagogischen Hochschule Schwyz statt. Dabei schaue ich mir die Sozialen Medien genauer an. Ich werde mit während des Interviews ab und zu Notizen machen damit ich später nachfragen kann. Lass dich davon nicht stören.

Einstiegsphase

Frage(n)	Nachfragen
1. Erzähl mir doch mal ein bisschen von deinem alltäglichen Social Media Gebrauch.	
2. Man kann ja ganz viele verschiedene Soziale Medien wie zum Beispiel TikTok und Instagram nutzen und das an ganz vielen verschiedenen Orten und aus verschiedenen Gründen. Wie und wann nutzt du denn so die Sozialen Medien?	

Hauptphase

Frage(n)	Nachfragen

<p>3. Gibt es Influencer denen du folgst, die dich besonders interessieren?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wen? - Aus was für Gründen hast du dich jetzt genau für diese entschieden? - Wieso interessieren dich diese so? 	<p>Z.b. das du jedes Video schaust das er/sie postet? Jede Story anschaust? Dich auch neben Social Media über diese Person informierst?</p>
<p>4. Kannst du aus den Influencern von vorher drei aussuchen die du ganz besonders magst.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Würdest du diese als deine Lieblingsinfluencer bezeichnen? <p>Denke beim Beantworten der folgenden Fragen nun an diese drei (Lieblings)influencer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was gefällt dir an ihren Posts/Videos? - Was würdest du sagen wie häufig schaust dir Post oder Stories von diesen Influencern an? - Was denkst du wie häufig likst du Post von diesen (Lieblings)influencern? <ul style="list-style-type: none"> o Likst du auch Posts von andern Personen? - Und Kommentare? Wie häufig kommentierst du Posts von diesen (Lieblings)influencern? <ul style="list-style-type: none"> o Kommentierst du auch Posts von anderen Personen? o Hast du schon mal Reaktionen auf einen deiner Kommentare erhalten? - Taggst du manchmal auch diese (Lieblings)influencer in eigenen Stories/Posts? - Hast du einem dieser drei (Lieblings)influencer schon mal eine DM geschickt? - Macht es einen Unterschied ob du einen Post likst, ob der von einem dieser drei (Lieblings)influencer ist oder ob es jemand anderes ist? <ul style="list-style-type: none"> o Und wenn du ans Kommentarschreiben denkst? Macht es da einen Unterschied? - Es würde mich jetzt mega interessieren, wieso du gewisse Posts likst und wann und wieso du einen Kommentar schreibst. Kannst du mir dazu ein bisschen erzählen? 	<p>Was macht diese drei so speziell? Wieso hast du dich für diese drei entschieden? Was macht sie anders von denen die du vorher genannt hast?</p> <p>Welche von ihren Posts/Stories gefallen dir am besten? Kannst du das in einer Zahl sagen, also z.b. so und so viel mal am Tag bzw. in der Woche?</p> <p>Kannst du das in einer Zahl sagen, also z.b. ungefähr jeden zweiten Post oder jeden 10ten?</p> <p>Kannst du das in einer Zahl sagen, also z.b. ungefähr jeden zweiten Post oder jeden 10ten? Was hat das mit dir gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt?</p> <p>Wieso genau dieser Person? Magst du mir erzählen, was oder wieso du geschrieben hast, wenn du das noch weisst? Hast du eine Antwort erhalten?</p> <p>Weshalb machst du das? Hast du da schon mal eine Reaktion gekriegt von einem? Falls ja: Wieso denkst du das du bei deinen Lieblingsinfluencern mehr likst/kommentierst?</p>

	Da kannst du sonst gerne auch allgemein antworten. Also wieso und wann du generell einen Posts likst oder kommentierst.
<p>5. Gibt es einen von deinen Influencer den du besonders echt/natürlich findest?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich habe dich ja gebeten, dass Handy mitzunehmen. Kannst du mir vielleicht 1-2 Posts, Reel(s) oder Stories von dieser Person zeigen, bei denen du findest, da ist er/sie besonders echt/natürlich? - Wieso hast du genau diese Posts/Reel(s)/Story ausgesucht? - Gibt es noch andere Sachen bei denen du sagst, die zeigen mir, dass er/sie echt/natürlich ist? 	<p>Wieso genau ihn/sie? Falls nein: Gibt es irgendeinen anderen Influencer dem du folgst, den du besonders echt/natürlich findest?</p> <p>Post im Nachhinein wiederfinden -> Screenshot, Screenshot machen</p>
<p>Nur fragen, wenn in Frage 5 ein Mega-Influencer (z.b. Schauspieler/Sänger) oder Macro-Influencer (Insta/TikTok-Berühmtheiten) genannt wurde</p> <p>6. Folgst du auch Influencern die eher klein sind? Also zum Beispiel bei denen du findest, dass sie dir ähnlich sind oder mit denen du dich relaten kannst?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie würdest du diese Person beschreiben? - Wenn du diese Person jetzt mit dem Influencer von vorher vergleichst, gibt es Unterschiede in ihrer Echtheit/Natürlichkeit? 	<p>Wen?</p> <p>Ist einer echter/natürlicher als der andere oder beide gleich? Wie erkennst du das?</p>
<p>7. Gibt es Influencer mit denen du dir vorstellen könntest befreundet zu sein?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wieso genau ihn/sie? 	<p>Wen?</p>

<p>8. Folgst du einem Influencer bei dem du das Gefühl hast, er ist wie ein guter Freund, eine gute Freundin?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wieso genau ihn/sie - Wie unterscheidet er/sie sich von deinen Lieblingsinfluencern - Wie oft likst du sein/ihre Beiträge - Wie oft kommentierst du seine/ihre Beiträge - Wie oft schreibst du mit ihm/ihr? 	<p>Wen?</p> <p>Ist das mehr oder weniger als bei anderen Influencern</p>
<p>9. Ist es dir wichtig, dass Influencer persönliche Dinge über ihr Leben erzählen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Machen das deine Lieblingsinfluencer? - Fühlst du dich mehr mit einem Influencer verbunden, wenn er/sie persönliche Dinge aus ihrem/seinem Leben erzählt 	<p>Warum?</p> <p>Falls bei 8 jemand genannt wurde auch für diese Person fragen</p>
<p>10. Wie entscheidest du ob du einem Influencer folgst oder nicht?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielt es eine Rolle für dich, ob diese Person echt/natürlich ist? - An was erkennst du, ob jemand echt/natürlich ist? - Gibt es andere Sachen die dir wichtig sind wenn du entscheidest ob du einem Influencer folgst? 	<p>Welche?</p>
<p>11. Gibt es auch Influencer die du «unecht» findest bei denen du dir aber trotzdem Beiträge anschaust?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was gefällt dir an ihm/ihr/ihnen? 	<p>Wen?</p>
<p>12. Bist du schon einmal einem Influencer entfolgt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warum? - Bist du schon einmal jemandem entfolgt, weil du fandest, dass er/sie nicht mehr «echt/natürlich» rüberkommt? 	<p>Gibt es noch andere Gründe? Magst du mir noch sagen wer, falls du das noch weisst</p> <p>Wenn nein: Aus welchen Gründen würdest du einem Influencer entfolgen?</p>

<p>13. Folgst du auch Influencern die sich zu aktuellen Themen äussern?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zu was für Themen? - Hilft dir das, um dir eine eigene Meinung zu bilden? - Spielt es eine Rolle wer das sich zu einem Thema äussert? Also ob das einer deiner (Lieblings)Influencer ist, sonst jemand. 	<p>Z.b. Klimawandel, Gaza-Krieg, Trump, Afd-Verbot</p> <p>Wann/Bei wem hast du das Gefühl das es dir hilft? Falls bei Frage 8 jemand genannt wurde auch für diese Person fragen</p>
<p>14. Wenn dein Lieblingsinfluencer ein Produkt bewirbt oder sich zu einem Thema äussert (z.b. Klimawandel) ist dir seine/Ihre Meinung wichtig?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn du selbst etwas kaufen willst, schaust du was Influencer dazu sagen? 	
<p>15. Hast du deine Meinung zu einem Thema oder Produkt schon einmal geändert oder angepasst, weil dein Lieblingsinfluencer darüber geredet hat?</p>	<p>Weshalb?</p>
<p>17. Vertraust du Influencern denen du folgst mehr, als wenn jemand etwas über ein Produkt ein aktuelles Thema sagt dem du nicht folgst?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist bei deinen (Lieblings)influencern? Vertraust du ihnen mehr als anderen Influencern? 	<p>Falls in Frage 8 jemand genannt wurde hier nach dieser Person fragen</p>

Abschlussphase

18. Wir wären nun am Ende des Interviews angelangt. Haben wir über etwas noch nicht gesprochen das du zum Thema Influencer und Social Media noch wichtig findest?

Anhang B: Kategoriensystem

Oberkategorie	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Medienkompetenz	Datenschutz	LP21 1.1c können Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen (z.B. Identitätsbildung, Beziehungspflege, Cybermobbing).	<p>«liken kann [...] und es auf mich zurückfallen kann.» (Interview Person 1, Pos. 33)</p> <p>«zum anderen muss man aber auch aufpassen, was man erzählt. [...], dass man aufpassen muss. (Interview Person 3 , Pos. 58)</p> <p>Dann sind sie mit den Infos ganz weit verstreut und machen, was sie wollen.» (Interview Person 3 , Pos. 58)</p>
	Quellen prüfen	LP21 1.2e können Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität und Nutzen beurteilen.	<p>«Wenn das nur eine Person das sagt, dann recherchiere ich darüber weiter» (Interview Person 3 w, Pos. 96)</p> <p>«und zuerst werde ich selber recherchieren. Wie gut ist der, vergleiche ich zu anderen Modellen» (Interview Person 9 m, Pos. 60)</p>
	Übermässige Nutzung	LP21 1.1e können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen für das eigene Verhalten ziehen (z.B. Vernetzung, Kommunikation,	«Und es ist wirklich, also ich vergeude meine Zeit eigentlich nur,» (Interview Person 1, Pos. 5)

		Cybermobbing, Schuldenfalle, Suchtpotential).	
	Finanzierung und Organisation	LP21 1.2i kennen Organisations- und Finanzierungsformen von Medienangeboten und deren Konsequenzen.	«der Algorithmus, der dahintersteckt und so, ähm, der einen sowieso dazu bringt, weiterzuschauen.» (Interview Person 1, Pos. 5)
Parasoziale Beziehung	Lieblingsinfluencer	Welche Lieblingsinfluencer werden genannt und weshalb	
	Interaktion: Kommentieren	Es wird darüber geredet, wie häufig, was, wann und warum man Kommentare macht oder eben nicht.	Schreibst du an sich auch Kommentare? (..) B: Relativ selten. Also wirklich auf TikTok noch eher. (Interview Person 1 w, Pos. 36-37)
	Interaktion: tägliche Häufigkeit	Es wird täglich mit dem Influencenden interagiert (Post/Videos angeschaut, gelikt, kommentiert etc.)	«Ja, jeden Tag. Und das Video auch. Jeden Tag. (.) Manchmal ist es ein Post oder manchmal ein Stream. Manchmal ist es ein YouTube-Video. Jeden Tag habe ich etwas damit zu tun. » (Interview Person 2 , Pos. 24)
	Interaktion: mehrmals tägliche Häufigkeit	Es wird mehrmals täglich mit dem Influencenden interagiert (Posts/Videos geschaut, gelikt, kommentiert etc.)	« Aber ich schätze mal 2-3 Mal am Tag schaue ich. Gehe ich bei denen rein und schaue, was da so läuft» (Interview Person 3 , Pos. 26)
	Interaktion: wengier als täglich	Es wird z.b. einmal in der Woche oder ab und zu mal mit dem Influencenden interagiert (Post/Videos angeschaut, gelikt, kommentiert)	«Gnu und Rezo einmal pro Woche mindestens.» (Interview Person 8 w, Pos. 22)
	Interaktion: unspez. Häufigkeit	Es wird erwähnt wie häufig oder nicht häufig man mit den	«also ich könnte nicht von ihr zehn Videos hintereinander

		Personen interagiert (also liken, kommentiert, Videos/Posts/Stories) anschaut. Dabei wird aber nicht spezifisch gesagt wie viele mal am Tag oder in der Woche etc.	anschauen» (Interview Person 1 w, Pos. 27) «Sobald sie etwas posten, direkt. (..)» (Interview Person 3 w, Pos. 24) «wie häufig schaust du dir Videos von ihnen an? S00 : Zu häufig.» (Interview Person 8 w, Pos. 19-20)
	Unterstützung	Es wird erwähnt, dass man durch liken, folgen, kommentieren den Influencer unterstützt. Oder es wird erklärt wie man den Influencer unterstützt	«ich sage jetzt mal, es ist sehr sehr viel Aufwand, Leute zu entfolgen und immer jeden Einzelnen zu bewerten , ja dann, ähm, mir ein Urteil über diese Person zu machen, aber ich finde, ich möchte euch unterstützen, ich möchte euch nicht unterstützen. » (Interview Person 1 w, Pos. 17) «das kann ich unterstützen, das kann ich liken.» (Interview Person 1 w, Pos. 35)
	Macht über den Influencer	Es wird darauf hingewiesen, dass man als Follower eine gewisse Macht über den Influencenden und seinen Erfolg hat	«Dann meine ich, wenn ich es erlaubt habe, dass er so berühmt wurde , dann erlaube ich ihm auch gerade wieder so unberühmt zu werden.» (Interview Person 10, Pos. 88)
	Tausch zwischen Content und Aufmerksamkeit	Es wird gesagt, dass ein Tausch, eine Transaktion zwischen dem	«Und wenn, sobald ich merke, ein YouTuber, findet seine

		Content des Influencers und der Aufmerksamkeit, der Zeit des Followers stattfindet	Community nicht mehr geil, der interessiert sich auch nicht mehr für die, dann höre ich auf zu schauen, weil, wenn wir ihm etwas geben, dann verlange ich auch etwas zurück. » (Interview Person 9, Pos. 50)
	Vertrauen: Lieblingsinfluencer genießt mehr Vertrauen	Es wird gesagt, dass man dem Lieblingsinfluencer mehr vertraut als anderen Influencern.	«S00 : Aber vertraust du grundsätzlich (..) deinen Lieblingsinfluencer mehr (..) als anderen? S01 : Ja, grundsätzlich schon. Als anderen schon. (...) » (Interview Person 3 , Pos. 99-101)
	Vertrauen: Person spielt keine Rolle	Es wird gesagt, dass es nicht auf die Person darauf ankommt wie viel man ihr vertraut	«Muss nicht heißen. Es kann genau gleich stimmen, was die Person sagt, die ich nicht folge, wie die Person, die ich folge.» (Interview Person 3 w, Pos. 96) «Also es kommt mehr darauf an, was sie sagt, als wer sie ist.» (Interview Person 11 m, Pos. 108)
	Emotionen	Was für Emotionen werden genannt im Bezug auf die eigenen Lieblingsinfluencer	«ich versuche mich immer so ein bisschen nicht zu fest reinzusteigern» (Interview Person 1 w, Pos. 25) «er macht auch so witzige Videos, wo man einfach nur stundenlang über einen Witz lachen kann» (Interview Person 8 w, Pos. 18)

	Beziehungsstärke/ Definition	Wie wird die Beziehung zwischen den Interviewpartnern und dem Influencer beschrieben	<p>«Influencer begleiten einen durch einen Abschnitt des Lebens.» (Interview Person 1 w, Pos. 25)</p> <p>«man wird mit einbezogen ins Leben» (Interview Person 3 w, Pos. 20)</p> <p>«Und bei den jetzigen denke ich mir so, nee, also die sind super nett und ich glaube, mit denen könnte ich mich auch super unterhalten, wenn ich sie mal persönlich treffen würde und wenn sie auch wirklich auf das Gespräch eingehen würden. Aber ich glaube, so richtig befreundet mit denen würde ich jetzt nicht sein.» (Interview Person 8 w, Pos. 54)</p>
	Grösse reduziert Nähe	Aussagen darüber, ob es einen Unterschied macht, wie nahe man sich einem Influencer fühlt je nachdem wie viele Follower dieser hat. (Micro, Macro, Megainfluencer)	«bei MrBeast sind seine Aussagen, seine Videos, eher nur direkt auf die Person ausgerichtet, die in dem Video mitspielt. » (Interview Person 10, Pos. 62)
	Ähnliche Interessen & Erlebnisse	Es wird darüber gesprochen, dass man ähnliche Sachen erlebt oder gleiche Interessen hat wie ein Influencer.	«Ich würde gerne mit allen befreundet sein, aber einfach so die, die auch Sachen machen, die mich interessieren. Zum Beispiel Fussball oder auch Gamen. (..) Aber so spezifische

			<p>Namen, habe ich keine. (...)» (Interview Person 6 m, Pos. 61)</p> <p>«Ich klicke nur bei seinen Videos, wenn mich das Spiel interessiert» (Interview Person 11 m, Pos. 20)</p> <p>«Einige Male haben ja Leute (..) gleiche Meinungen oder ähnliche Erlebnisse. Einige Male kommt es schon so, dass ich auch (..) schon ähnliches erlebte» (Interview Person 11 m, Pos. 68)</p>
	Gleiche Meinung	Es wird darüber gesprochen, dass man die gleiche Meinung wie die Influencenden hat	<p>«Und sie ist wirklich komplett offen. Sie knallt dir etwas vor die Nase und du findest, wow, okay. Und sie meint, so ist es. Und dann findest du, ja, es ist so, tatsächlich.» (Interview Person 1, Pos. 47)</p> <p>«Ich hatte keine Meinung, bis sie es erklärt hatten. Mimosa und Ardiana haben beide darüber gesprochen. Dann habe ich gemerkt, nicht weil sie es sind, sondern sie haben es schon recht. Es stimmt, was sie sagen. Das war es.» (Interview Person 3, Pos. 86)</p>
	Gleiche Meinung expl. nicht wegen Person	Für den Einfluss auf die eigene Meinung ist es nicht wichtig wer	Ich hatte keine Meinung, bis sie es erklärt hatten. Mimosa und Ardiana haben beide darüber

		das gesagt hat, sondern was gesagt wurde	gesprochen. Dann habe ich gemerkt, nicht weil sie es sind, sondern sie haben es schon recht . Es stimmt, was sie sagen. Das war es.» (Interview Person 3 , Pos. 86)
	Meinungsänderung/- anpassung	Es wird darüber gesprochen, dass man aufgrund von einem Influencer oder von seinem Lieblingsinfluencer schon mal, oder eben genau nicht, seine Meinung geändert, angepasst hat	« Ich habe meine Meinung schon ein bisschen angepasst bei manchen Videos , aber meine Grundmeinung, ob ich das eher positiv oder negativ finde, war immer eher ähnlich, oder ob ich neutral bin» (Interview Person 8 w, Pos. 102) «die haben gesagt, es ist doch scheissegal, es juckt niemand. Und seitdem bin ich auch viel entspannter mit diesem Thema» (Interview Person 1 w, Pos. 88)
Authentizität	Definitionen: totale Ehrlichkeit	Authentizität wird definiert als totale Ehrlichkeit/Offenheit	«Sie spricht sehr offen über psychische Erkrankungen. (.) Also vor allem über Sachen, die sie hatte. Aber auch sehr offen über Sexualität» (Interview Person 1, Pos. 47)
	Definition: Imperfektion	Es wird darüber gesprochen, dass die Person nicht immer nur alles perfekt darstellt.	«Man kann nicht immer perfekt sein. Man kann nicht am Morgen einen perfekten Kaffee mit Herz, Schaum und allem machen.» (Interview Person 5 m, Pos. 87)

			<p>«wenn ihm etwas nicht gefällt, dann löscht er es» (Interview Person 9 m, Pos. 30)</p> <p>«Niemand ist vielleicht jeden Tag ganz, ganz lieb. Oder so» (Interview Person 11 m, Pos. 52)</p>
	Definition: man verstellt sich nicht	Authentizität wird definiert, dass man sich nicht verstellt vor der Kamera.	<p>«Man sieht, es ist Realität.» (Interview Person 3 w, Pos. 50)</p> <p>«weil er sich selber zeigt und so, was er macht und so» (Interview Person 6 m, Pos. 53)</p>
	Definition: Online und offline gleich	Die Person ist online so wie im realen Leben gleich. Sie verändert sich nicht für Social Media oder ihre Community.	<p>«Dass sie wie in Real Life und auf Instagram gleich ist» (Interview Person 3 w, Pos. 52)</p> <p>«Aber bei Rezo und Ju ist es so, die sind eben auch ausserhalb der Kamera befreundet.» (Interview Person 8 w, Pos. 52)</p> <p>«Er zeigt halt, wie er es echt macht» (Interview Person 5 m, Pos. 71)</p>
	Definition: Intime/unvorteilhafte Situationen	Authentizität wird definiert damit, dass sich Influencende auch in unvorteilhaften, intimen Situationen zeigen.	<p>«Wenn sie am Morgen verschlafen sind, machen sie einen Post. Oder der andere macht sogar Posts, wenn er auf dem WC ist. Das ist eigentlich egal, wie sie dort auf den Plattformen aussehen.» (Interview Person 2 , Pos. 56)</p>

	Definition: Gesellschaftliche Tabus	Authentizität wird definiert damit, dass Influencende über Sachen reden, die gesellschaftlich Tabu sind	«Sie spricht sehr offen über psychische Erkrankungen. (.) Also vor allem über Sachen, die sie hatte. Aber auch sehr offen über Sexualität » (Interview Person 1, Pos. 47)
	Definition: man merkt es einfach	Es wird gesagt, dass man das schon merkt, ob jemand authentisch ist oder nicht.	«Ähm, irgendwie merke man das einfach von der Art her» (Interview Person 12 w, Pos. 65) «An was für Sachen erkennt man, ob jemand natürlich echt ist? Real ist? (..) S01 []: Ich weiss nicht, aber ich glaube, das merkt man. Ich weiss nicht. Ich merke das einfach » (Interview Person 4 m, Pos. 98-99)
	Definition: persönliche Sachen erzählen	Als authentisch wird jemand definiert, der viel aus seinem Leben oder einfach persönliche Sachen erzählt.	«Dass er vielleicht etwas aus seinem Leben sagt.» (Interview Person 6 m, Pos. 59) «weil er erzählt mega viel von seinem Leben» (Interview Person 9 m, Pos. 28)
	Synonyme	Was werden für Begriffe verwendet, um Authentizität zu beschreiben	«Sie sind wirklich » (Interview Person 3 , Pos. 48) « so wie es ist » (Interview Person 3 , Pos. 48)

			«Es ist so real » (Interview Person 3 , Pos. 50)
	Wichtigkeit (tief/ hoch)	Wie wichtig ist Authentizität eines Influencers für die Interviewpartner*innen. Unterteilung in tiefe oder hohe Wichtigkeit	«S00: Ist es dir wichtig, dass ein Influencer auch persönliche Dinge über sein Leben erzählt? (.) S01 : Muss es nicht sein , denn es ist je nach Person, wie man das erzählen will. Ich finde aber, es bringt viel Realität mit. » (Interview Person 3 w, Pos. 57-58)
	Authentizität & parasoziale Beziehung	Es wird darüber gesprochen, dass authentisches Verhalten etwas ist, was einem bei seinem Lieblingsinfluencer besonders gefällt.	«Und es ist schon etwas, wo ich mir Gedanken gemacht habe, mega fest. Und sie hat mir gesagt, Leute, es ist alles so fake. Ihr seht vielleicht 0,5% der ganzen Beziehung auf Social Media. Den Rest seht ihr gar nicht. Ihr seht keinen Streit, nichts.» (Interview Person 1 w, Pos. 47) «Das ist das, was mir sehr besonders gefällt, die Realität.» (Interview Person 3 w, Pos. 48) «ja, also, zum Beispiel, ich fände sie natürlich niemals so toll, wenn ich nichts über sie wüsste» (Interview Person 12 w, Pos. 57)

	Besonders authentische Influencer	Welche Influencer werden als besonders authentisch genannt	
Unauthentisches Verhalten	Verschleiertes Aussehen	Nicht authentisch wird definiert damit, dass die Personen anders aussehen als in echt	«Aber ich meine, sie ist, wie alt ist sie? Ü50? Und sieht aus dank Botox zum Teil , wenn sie sich voll geschminkt hat . Also ich habe sie einmal, ich habe ein Bild von ihr ungeschminkt gesehen, komplett ungeschminkt. Ich habe gedacht oh mein Gott, wer ist das? Bis ich gelesen habe, es ist Heidi Klum. Ich habe gedacht oh mein Gott. (.) Und das finde ich, das ist nicht echt. » (Interview Person 1, Pos. 69)
	Entfolgt wegen unauthentischem Verhalten	Ist man schon mal jemandem entfolgt, weil man diese Person nicht mehr authentisch fand? (Ja und nein Antworten reinnehmen)	« Ich glaube, die, die ich unecht finde, (...) folge ich nicht . Es interessiert mich nicht, was sie machen.» (Interview Person 6 m, Pos. 77)
	Verlorene Authentizität	Es wird darüber gesprochen wie und weshalb Influencende ihre Authentizität verloren haben	«Früher habe ich relativ viele Influencer gefolgt, aber jetzt eigentlich nicht mehr. (...) Sie sind alle irgendwie so unrealistisch geworden. » (Interview Person 5 m, Pos. 75) «zum Beispiel der Schulden-, der Schuldenvideo war halt etwas, wo man am Anfang glaubte, also so "okay, crazy, ähm, alles gut", hoffentlich kommst du da raus von

			den 3,6 Millionen Steuerschulden, aber so, wenn dann aufgelöst worden ist, dass er doch nur ein Prank war, dann kannst du wie, ihn nicht mehr ernst nehmen, egal, was passiert,» (Interview Person 9 m, Pos. 44)
	Grosse Masse	Nicht authentisch wird definiert, dadurch, dass der Content für die Masse produziert wurde	« Massencontent , also wenn man wirklich merkt, dass er aus einer Fabrik kommt , dass die Sachen, die sie machen, wirklich erzwungen sind, wenn man merkt, sie schalten die Kamera ein, lachen, dann stellt sie sich aus und denkt sich, oh mein Gott, was ist das für ein Video, das sie gerade gemacht haben» (Interview Person 9, Pos. 50)
	Geld	Nicht authentisch wird definiert dadurch, dass ein Influencer nur schnell Geld machen will oder mit seinem Geld angibt	«und denkt sich, oh mein Gott, was ist das für ein Video, das sie gerade gemacht haben, bitte, ich möchte einfach nur das Geld und dann machen wir weiter, dann gehe ich in die Rente früher, so, da merke ich, okay, ich entfolge den, dem entfolge ich.» (Interview Person 9, Pos. 50)
	Gespieltes, erzwungenes Verhalten	Nicht authentisch wird definiert, als erzwungenes, aufgesetztes, gespieltes Verhalten	«die sie machen, wirklich erzwungen sind , wenn man merkt, sie schalten die Kamera ein, lachen, dann stellt sie sich aus und denkt sich, oh mein Gott, was ist das für ein Video, das sie

			gerade gemacht haben» (Interview Person 9, Pos. 50)
	Übermässig Perfekt	Unauthentisch wird erklärt damit, dass jemand immer nur das perfekte zeigt. Gegenteil von Code Imperfektion bei Authentizität	«wenn jedes Video perfekt, perfekt, perfekt läuft und der Influencer auch sagt, dass bei ihm alles perfekt läuft, er sei der Besten, dann ist es ein wenig unsympathisch» (Interview Person 2 m, Pos. 94) «Aber wenn es mir halt so ein bisschen den Vibe gibt vom mässig, ja ich muss jetzt perfekt sein» (Interview Person 12 w, Pos. 65)
	Persönliche Veränderung	Es wird gesagt, dass sich der Influencende zu sehr verändert hat	«der Raum ist ihm über den Kopf gewachsen» (Interview Person 1 w, Pos. 19) «er ist einfach so anders» (Interview Person 1 w, Pos. 19)
	Genannte Influencer	Was für Influencer werden genannt, die ihre Authentizität verloren haben	
	Emotionen	Was für Emotionen werden von unauthentischem Verhalten ausgelöst.	«okay, crazy eigentlich, was abgeht,» (Interview Person 1 w, Pos. 19) «Ehrlich gesagt, finde ich es interessant, das anzuschauen. Aber ich bin unentschlossen, ob es wirklich so ist.» (Interview Person 3 w, Pos. 70)

			«ich finde, dass geht jetzt einfach nicht mehr» (Interview Person 9 m, Pos. 46)
Social Media	Nutzung: nach der Schule	Es wird explizit erwähnt, dass man nach der Schule auf Social Media ist	« Nach der Schule , vielleicht so um abends ein bisschen» (Interview Person 4, Pos. 8) «So, wenn ich nach der Schule heimkomme am Nachmittag» (Interview Person 6, Pos. 5)
	Nutzung: Ort	Wo werden die Sozialen Medien genutzt	«So, wenn ich nach der Schule heimkomme am Nachmittag» (Interview Person 6, Pos. 5)
	Nutzung: Zeit	Wann (zu welcher Tageszeit) wird Social Media genutzt.	«Nach der Schule, vielleicht so um abends ein bisschen» (Interview Person 4, Pos. 8) «So, wenn ich nach der Schule heimkomme am Nachmittag » (Interview Person 6, Pos. 5)
	Nutzung: Gesundheit	Aussagen dazu, dass ihre Social Media Nutzung ihre Gesundheit (positiv, negativ) beeinflusst. Konsequenzen die sie daraus gezogen haben	«Ich habe eigentlich viel auf TikTok geschaut, aber ich habe geschaut, dass ich das jetzt gelöscht habe » (Interview Person 4, Pos. 4) «vielleicht drei oder vier Wochen sogar schon, ähm, habe ich TikTok gelöscht . Ähm, einfach weil, also ich habe es mir durch einen Gruppendruck

			<p>heruntergeladen.» (Interview Person 1, Pos. 5)</p> <p>«nur noch Instagram. (..) Und dort bin ich zwar mehr drauf als vorher, aber, ähm, also es hält sich in Grenzen. Also ich sage, es ist ein relativ gesunder Konsum, ähm, genau.» (Interview Person 1, Pos. 5)</p>
	Nutzung: Häufigkeit	Es wird gesagt wie häufig man Social Media im allgemeinen nutzt	<p>«viel, viele Stunden darauf verbraucht» (Interview Person 1 w, Pos. 5)</p> <p>«dass ich jeden Tag auf Instagram schaue» (Interview Person 4 m, Pos. 27)</p> <p>«also früher so normal habe ich schlicht und klar über drei Stunden, also, oder vier Stunden halt so TikTok und YouTube und Instagram» (Interview Person 7 m, Pos. 4)</p>
	Nutzung: Nebenbei	Es wird gesagt, dass man Social Media nebenbei nutzt.	«Oder sie müssen einfach angenehm zu hören sein. (.) Einfach so eine angenehme Stimme, die man nebenbei laufen lassen kann. » (Interview Person 8 w, Pos. 66)

			«während des Essens schaue ich das Video an.» (Interview Person 9 m, Pos. 6)
	Gründe: Interesse	Es geht nicht um Informationen sondern der ein Grund für die Nutzung von Social Media ist das etwas interessant ist oder man interessante Dinge mitbekommt.	«Also TikTok-Videos, so interessante Dinge. » (Interview Person 5 m, Pos. 18) «ich bin halt so der Mensch, der es einfach interessiert , so, was ist jetzt los mit ihm» (Interview Person 9 m, Pos. 54)
	Gründe: Gemeinsamkeiten	Grund für das schauen von Videos oder das nutzen von Social Media sind gemeinsame Interessen oder ähnliche Erlebnisse.	«Sie müssen irgendwas haben, was ich halt eben mag.» (Interview Person 8 w, Pos. 66) «oder mal etwas passiert ist, was mir auch mal passiert ist» (Interview Person 4 m, Pos. 43)
	Gründe: Videoqualität	Als Grund wieso einem Videos gefallen oder wieso man gewisse Videos schaut wird die Qualität oder die Machart des Videos erwähnt.	«Ja, ich finde den Schneide-Stil, also wie die Videos geschnitten sind von Tadel» (Interview Person 9 m, Pos. 14) «Ich like ein Video, wenn es professionell geschnitten ist, gut aufgebaut und es überhaupt Sinn macht » (Interview Person 10 m, Pos. 44)
	Gründe: Ablenkung	Als Grund für die Nutzung von Social Media wird Ablenkung genannt.	«Und um meine Nervosität zu ignorieren , schaue ich manchmal ein YouTube-Video, das mich von dem ablenkt. » (Interview Person 2 m, Pos. 10)

	Gründe: Herunterkommen, Ausruhen	Als Grund für die Nutzung von Social Media wird das Herunterfahren, Ausruhen, Herunterkommen genannt.	«Also ich schaue YouTube meistens, um einfach zu entspannen. » (Interview Person 7 m, Pos. 6) «Reddit ist eher so am Abend, um ein bisschen herunter zu kommen, um ein bisschen zu entspannen » (Interview Person 9 m, Pos. 6)
	Gründe: Inhalt	Als Grund wieso jemand Videos toll findet oder wieso jemand Social Media nutzt wird der Inhalt oder eine Art des Inhalts genannt.	«Es sollte nicht unnötig sein» (Interview Person 5 m, Pos. 83) «sehr spannend ist es gemacht» (Interview Person 7 m, Pos. 22)
	Gründe: Trends mitbekommen	Grund für Nutzung ist das man Trends mitbekommt	«und da [Anm: auf TikTok] bekommt man halt trotzdem auch noch so Trends und so mit , was auf Instagram eher weniger der Fall ist (Interview Person 1, Pos. 11)
	Gründe: Unterhaltung	Grund für die Nutzung ist Unterhaltung	«Vielleicht Unterhaltung , sagen wir mal so.» (Interview Person 4, Pos. 6)
	Gründe: Informationen erhalten	Grund für Nutzung ist Informationensuche/ News	«man lernt bei ihnen sehr viel» (Interview Person 3 w, Pos. 20) «wenn einfach über irgendetwas Kritisches aufgeklärt wird oder so» (Interview Person 8 w, Pos. 40)

			«Sie geben halt so ... Ich finde, sie nutzbare Tipps» (Interview Person 4 m, Pos. 14)
	Gründe: Langeweile	Grund für Nutzung ist Langeweile oder Zeitvertreib	«wenn man so ein bisschen langweilig ist und so» (Interview Person 6, Pos. 5)
	Gründe: Companionship	Grund für Nutzung ist, dass man eine gleichgesinnte Community hat.	«wo dann Frauen kommen, die einen ermutigen» (Interview Person 1 w, Pos. 92) «in dieser Bubble verstehen mich die Leute» (Interview Person 8 w, Pos. 10) «es hat mir wirklich so richtig gefallen, dass so Communities zusammengehalten haben» (Interview Person 9 m, Pos. 8)
	Gründe: Mit Freunden kommunizieren	Als Grund für die Nutzung von Social Media wird die Kommunikation, das in Kontakt bleiben mit Freunden/Familie genannt	«durch das Schreiben bleibt man mit den Kollegen von weiter weg immer in Kontakt» (Interview Person 3 w, Pos. 12) «Aber eigentlich schaue ich nur so, was die Kollegen oder so posten.» (Interview Person 6 m, Pos. 11)
Weitere Ergebnisse	Werbung und Kommerzialisierung	Hier werden alle Aussagen kodiert, bei denen Jugendliche über Werbung oder Marketing auf Social Media sprechen	Bei den Produkten, also bei den Werbungen weiss ich nicht, ob das manchmal ernst gemeint ist oder eben ... (.) ... fake ist. (Interview Person 4 m, Pos. 132)

	Shitstorms & Hate-Kommentare	Hier werden Aussagen und Erwähnungen der Jugendlichen zu Shitstorms und Hate-Kommentaren kodiert	Hate ist auf Instagram viel, viel präsenter als auf TikTok. (Interview Person 1 w, Pos. 35) Dann bekam er viel Hate. (Interview Person 2 m, Pos. 105)
	Social Media ausmisten	Hier wird kodiert, wenn Jugendliche erwähnen, dass sie zu vielen Leuten folgen und diese „ausmisten“ oder aktiv ihre Aboliste durchgehen und gewisse Influencer deabonnieren	ich folge sehr viele Leute, die ich, also ich müsste eigentlich mal richtig fett misten (Interview Person 1 w, Pos. 17) Dann habe ich ihn sonst in meiner Aboliste herumhocken. Ich habe das irgendwie nicht gerne. (..) Dann deabonniere ich diese meistens. (Interview Person 11 m, Pos. 82)
Erwähnte Influencer		Hier werden alle Influencer wenn sie das erste Mal erwähnt werden kodiert und mit einem Kommentar mit Link zu ihren Social Media Profil versehen	
Weitere Ergebnisse	Shitstorms & Hate-Kommentare	Alle Aussagen bei denen über Hate und Shitstorms gesprochen wird	Also ich finde, Kommentare auf Instagram vor allem, das ist ein krasser Unterschied zu TikTok. Hate ist auf Instagram viel, viel präsenter als auf TikTok. (Interview Person 1 w, Pos. 35)
	Werbung & Kommerzialisierung	Aussagen dazu was Jugendliche zu Werbung auf Social Media und	Trotzdem machen sie Werbung für dieses Produkt oder diese Firma. (.) Aber er findet das

		auch von ihren Influencern denken	Produkt eigentlich komplett blöd. (Interview Person 4 m, Pos. 132)
	Social Media ausmisten	Aussagen die auf ein aktives durchgehen und aufräumen der Influencer denen man folgt hindeutet	also ich müsste eigentlich mal richtig fett misten (Interview Person 1 w, Pos. 17) Dann habe ich ihn sonst in meiner Aboliste herumhocken. Ich habe das irgendwie nicht gerne. (..) Dann deabonniere ich diese meistens. (Interview Person 11 m, Pos. 82)